

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA

Pâmela dos Santos Andrade

Investigação virológica em mosquitos (Diptera: Culicidae) na região metropolitana da cidade de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório

São Paulo
2025

PÂMELA DOS SANTOS ANDRADE

Investigação virológica em mosquitos (Diptera: Culicidae) na região metropolitana da cidade de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório

Versão Original

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Doutor em Ciências

Área de concentração: Saúde Pública

Orientadora: Profa. Dra. Tamara Nunes de Lima-Camara

São Paulo
2025

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catálogo da Publicação

Ficha elaborada pelo Sistema de Geração Automática a partir de dados fornecidos pelo(a) autor(a)
Bibliotecária da FSP/USP: Maria do Carmo Alvarez - CRB-8/4359

Andrade, Pâmela

Investigação virológica em mosquitos (Diptera: Culicidae) na região metropolitana da cidade de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório / Pâmela Andrade; orientadora Tamara Lima-Camara. -- São Paulo, 2025.

140 p.

Tese (Doutorado) -- Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 2025.

1. *Aedes aegypti*. 2. *Aedes albopictus*. 3. ZIKV. 4. Vírus específicos de insetos. 5. Atividade Locomotora. I. Lima Camara, Tamara, orient. II. Título.

Andrade, P.S. Investigação virológica em mosquitos (Diptera: Culicidae) na região metropolitana da cidade de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório.

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Saúde Pública, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo para obtenção do título de doutora em Ciências

Aprovado em:

Banca examinadora:

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

*Dedico a minha mãe - Marivanda Guilherme dos Santos Andrade, a mulher mais forte que
conheci.*

AGRADECIMENTOS

Chegar ao final desta jornada não teria sido possível sem o apoio de muitas pessoas, e é com imensa gratidão que expresso meus agradecimentos.

Agradeço a orientação da Professora Dra. Tamara Nunes de Lima-Camara e aos membros da banca pelas contribuições e sugestões.

Aos funcionários do Laboratório de Entomologia em Saúde Pública Paulo Roberto Urbinatti e a Rosa Maria Marque de Sá Almeida, agradeço por todo auxílio e apoio técnico indispensável para realização desta pesquisa. E a colega Marta Ribeiro Heinisch e Silva .

Ao laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Triopical FM-USP, pela cooperação, ajuda técnica, pela doação de cultura virais e titulação dos vírus utilizados.

Aos funcionários da extinta SUCEN, que hoje estão no Instituto Pasteur, representados pela Juliana de Deus, pela coleta dos mosquitos na Serra da Cantareira e identificação taxonômica.

Ao Laboratório de Mosquitos Geneticamente Modificados do ICB II-USP, e a professora Dra. Margareth Capurro , por ceder o laboratório para a infecção dos mosquitos. E a Vivian Petersen, por ter me recebido no laboratório, ensinado e participado de todos os experimentos.

Ao Laboratório de Virologia Clínica e Molecular (LVCM)-USP e o Professor Dr. Edison Luiz Durigon, pela doação de culturas virais.

Agradeço em especial o Laboratório de Parasitologia Médica (LIM-46) do Instituto de Medicina Tropical FM-USP e a Dra. Ester Cerdeira Sabino, pela oportunidade, por acreditar no meu trabalho e por toda ajuda que foi além do profissional, sendo um grande exemplo de pessoa. Além da utilização do laboratório para toda parte molecular desta pesquisa, pude aprender muito tecnicamente e ter muitos exemplos de ótimos profissionais. E os colegas do laboratório Juliana Borges, Lucas Franco, Lea Campos, Regina Maia, Erika Manuli, Ana Carolina.

Agradeço ao grupo CADDE pela troca de conhecimentos, discussões científicas e momentos de descontração que tornaram esse percurso mais leve. Em especial aos meus colegas, que se tornaram grandes amigos: Jaqueline Goes de Jesus, Ingra Morales, Flávia Salles, Camila Maia, Esmenia Coelho, Bianca Costa Silva, Marissa Lima, Raíssa Heloisa Heliodoro, Franciane Mendes, Valquiria Reis, Midia Siva, Geovanna Pereira, Ian Nunes Valença, Milena Gomes, Mayara B.

Agradeço às instituições de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -Brasil (CAPES), à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), através do processo de bolsa de doutorado 2021/13280-8; Acordos de Cooperação / UKRI - UK Research and Innovation / MRC - Medical Research Council / NF - Newton Fund /

UKRI - MRC - NF - Projeto de Pesquisa - Temático - Neglected Diseases (CADDE) 2018/14389-0 e Projeto de Pesquisa - Regular 2022/03969-1. Pelo suporte financeiro e pela oportunidade de me dedicar integralmente à pesquisa. Da mesma forma, agradeço à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo pelo ambiente de aprendizado e crescimento.

À minha família, minha base e fortaleza, expresso minha eterna gratidão. Aos meus pais, Marivanda Guilherme dos Santos e Cristiano Andrade, pelo amor incondicional e pelo incentivo desde os primeiros passos na educação. À minhas irmãs Taciane Custódio dos Santos e Tâmara dos Santos Andrade. Em especial ao meu Marido Arismar de Souza Neto, pelo apoio constante, paciência e toda força que me dá principalmente nos últimos meses que foram difíceis e de incertezas, mas que ao final ganharemos um pequeno e lindo presente, a Olívia,

Por fim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esta tese se tornasse realidade.

Muito obrigado!

RESUMO

Andrade, P.S. **Investigação virológica em mosquitos (Diptera: Culicidae) na região metropolitana da cidade de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório.** Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025.

Mosquitos do gênero *Aedes*, como *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*, são vetores de diversos arbovírus, incluindo dengue (DENV), Zika (ZIKV), chikungunya (CHIKV) e febre amarela urbana (YFV), sendo responsáveis por significativos impactos à saúde pública global. Entre esses arbovírus, ZIKV se destaca por sua transmissão vertical e sexual em humanos, associada a complicações graves, como a síndrome congênita e a síndrome de Guillain-Barré. Além dos arbovírus, os mosquitos também abrigam vírus específicos de insetos (ISVs), muitos dos quais ainda são desconhecidos e podem influenciar a infecção por patógenos de relevância para a saúde pública. Assim, compreender a diversidade viral em mosquitos e os efeitos do ZIKV no comportamento desses vetores é essencial para o avanço da vigilância e controle. Este trabalho investigou a diversidade de vírus de RNA em populações de mosquitos coletados na região metropolitana de São Paulo e avaliou o impacto da infecção pelo ZIKV na atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus* em condições laboratoriais. Os mosquitos foram coletados na Serra da Cantareira e em parques urbanos. As coletas ocorreram em diferentes estações do ano, utilizando puçá, aspirador de Nasci e armadilhas CDC. Os espécimes foram identificados e armazenados em ultrafreezer. A detecção de vírus dos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus* foi feita por transcrição reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-qPCR). Além disso, a metagenômica SMART-9N foi empregada para a caracterização de viroma em *pools* selecionados de mosquitos. Para investigar a atividade locomotora, fêmeas inseminadas de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus* foram infectadas com vírus Zika por injeção intratorácica ou por alimentação oral. A atividade locomotora dessas fêmeas foi acompanhada por monitores de atividade específicos, sob 12 horas de claro e 12 horas de escuro, a 25°C. Ao final dos experimentos, todas as fêmeas tiveram sua infecção confirmada por RT-qPCR. Os dados foram tabulados e analisados estatisticamente por meio de modelos lineares mistos generalizados (GLMMs). Detectamos, pela primeira vez na América Latina, o *Wenzhou Sobemo-like virus 4* em populações de *Ae. albopictus* e identificamos uma ampla diversidade de ISVs em mosquitos coletados em paisagens urbanas e silvestres. A avaliação comportamental revelou que o ZIKV não altera significativamente a atividade locomotora de *Ae. albopictus*, independentemente do método de infecção (oral ou intratorácica). Por outro lado, *Ae. aegypti* apresentou redução da atividade diurna após

infecção oral, enquanto a infecção intratorácica resultou em um aumento geral da atividade locomotora. Esses achados destacam a complexidade das interações entre vírus e vetores, com implicações para a ecologia e para as estratégias de controle de arbovírus. Além disso, ressaltam a importância de estudar os ISVs como potenciais moduladores de infecções arbovirais e os impactos da infecção pelo ZIKV no comportamento de mosquitos em diferentes cenários experimentais.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, ZIKV, ISVs, Atividade Locomotora.

ABSTRACT

Andrade, P.S. **Virological investigation in mosquitoes (Diptera: Culicidae) from the metropolitan region of São Paulo and the effect of Zika virus infection on the locomotor activity of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* under laboratory conditions.** Thesis (Doctorate in Public Health) – School of Public Health, University of São Paulo, São Paulo, 2025.

Mosquitoes of the *Aedes* genus, such as *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus*, are vectors of various arboviruses, including dengue (DENV), Zika (ZIKV), chikungunya (CHIKV) and urban yellow fever (YFV), and are responsible for significant impacts on global public health. Among these arboviruses, ZIKV stands out for its vertical and sexual transmission in humans, associated with serious complications such as congenital syndrome and Guillain-Barré syndrome. In addition to arboviruses, mosquitoes also harbor insect-specific viruses (ISVs), many of which are still unknown and may influence infection by pathogens of public health relevance. Thus, understanding viral diversity in mosquitoes and the effects of ZIKV on the behavior of these vectors is essential for advancing surveillance and control. This study investigated the diversity of RNA viruses in mosquito populations collected in the metropolitan region of São Paulo and assessed the impact of ZIKV infection on the locomotor activity of *Ae. aegypti* and *Ae. albopictus* females under laboratory conditions. The mosquitoes were collected in the Serra da Cantareira and in urban parks. The mosquitoes were collected in different seasons of the year, using the Nasci aspirator and CDC traps. The specimens were identified and stored in an ultrafreezer. Viruses of the *Orthoflavivirus* and *Alphavirus* genera were detected by reverse transcription followed by real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR). In addition, SMART-9N metagenomics was used to characterize viromes in selected mosquito pools. To investigate locomotor activity, inseminated females of *Ae. aegypti* and *Ae. albopictus* were infected with Zika virus by intrathoracic injection or by oral feeding. The locomotor activity of these females was monitored by specific activity monitors, under 12 hours of light and 12 hours of dark, at 25°C. At the end of the experiments, all the females had their infection confirmed by RT-qPCR. The data was tabulated and statistically analyzed using generalized linear mixed models (GLMMs). We detected, for the first time in Latin America, *Wenzhou Sobemo-like virus 4* in *Ae. albopictus* populations and identified a wide diversity of ISVs in mosquitoes collected in urban and wild landscapes. Behavioral assessment revealed that ZIKV does not significantly alter the locomotor activity of *Ae. albopictus*, regardless of the method of infection (oral or intrathoracic). On the other hand, *Ae. aegypti* showed reduced diurnal activity after oral infection, while intrathoracic infection resulted in a general increase in locomotor activity. These findings highlight the complexity of the interactions between viruses and vectors, with implications for the ecology and control

strategies of arboviruses. In addition, they highlight the importance of studying ISVs as potential modulators of arboviral infections and the impacts of ZIKV infection on mosquito behavior in different experimental settings.

Keywords: *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, ZIKV, ISVs, Locomotor Activity.

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO.....	11
2 INTRODUÇÃO.....	12
2.1 MOSQUITOS VETORES DE ARBOVÍRUS.....	12
2.1.1 <i>Aedes aegypti</i>	12
2.1.2 <i>Aedes albopictus</i>	14
2.2 RITMOS CIRCADIANOS DE <i>Aedes aegypti</i> E <i>Aedes albopictus</i>	15
2.3 VÍRUS.....	16
2.3.1 Arbovírus.....	17
2.3.2 Vírus Específico de Insetos.....	19
3 OBJETIVOS.....	21
3.1 GERAL.....	21
3.2 ESPECÍFICOS.....	21
4 MATERIAL E MÉTODOS.....	22
4.1 ÁREA DE ESTUDO E COLETA DE MOSQUITOS.....	22
4.2 EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS.....	24
4.3. RT-QPCR PARA DETECÇÃO DE <i>Orthoflavivirus</i> E <i>Alphavirus</i> EM MOSQUITOS.....	24
4.4 METAGENÔMICA SMART-9N.....	25
4.5 CRIAÇÃO E INFECÇÃO DE <i>Ae. aegypti</i> e de <i>Ae. albopictus</i> EM LABORATÓRIO.....	28
4.6 ATIVIDADE LOCOMOTORA.....	30
4.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS.....	31
5 CAPÍTULOS.....	33
5.1 - CAPÍTULO 1: First Report of <i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i> in <i>Aedes albopictus</i> (Diptera: Culicidae) in Latin America (Open Access - Brief Report).....	33
5.2 - CAPÍTULO 2: Diversidade de vírus específicos de insetos em mosquitos (Diptera: Culicidae) da região metropolitana de São Paulo, Brasil.....	42
RESUMO.....	43
INTRODUÇÃO.....	44
MATERIAL E MÉTODOS.....	45
ÁREAS DE ESTUDO E COLETA DE MOSQUITOS.....	45
PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS.....	45
PREPARAÇÃO E SEQUENCIAMENTO DA BIBLIOTECA NANOPORE.....	47
FLUXO DE ANÁLISE BIOINFORMÁTICA.....	47
RESULTADOS.....	48
DISCUSSÃO.....	61
REFERÊNCIAS.....	66
APÊNDICES.....	70
APÊNDICE A - Número de <i>pools</i> de mosquitos coletados e analisados para a presença de arbovírus pertencentes aos gêneros <i>Orthoflavivirus</i> e <i>Alphavirus</i> , por RT-qPCR. Parques urbanos Chico Mendes, Lajeado e Piqueri, e área silvestre da Serra da Cantareira.....	70
APÊNDICE B. Genomas virais utilizados para construção de Árvore de máxima	

verossimilhança do estudo.....	73
5.3 - CAPÍTULO 3: Zika virus does not alter locomotor activity of <i>Aedes albopictus</i> (Diptera:Culicidae) - Submetido para a Revista de Saúde Pública.....	77
ABSTRACT.....	78
INTRODUCTION.....	79
MATERIALS AND METHODS.....	80
ETHICAL STATEMENT.....	80
MOSQUITO REARING.....	80
INTRATHORACIC INFECTION.....	80
ORAL INFECTION.....	81
LOCOMOTOR ACTIVITY.....	81
DETECTION OF ZIKA VIRUS IN MOSQUITOES.....	82
STATISTICAL ANALYSIS.....	82
RESULTS.....	84
DISCUSSION.....	89
CONCLUSION.....	91
REFERENCES.....	93
5.4 - CAPÍTULO 4: Interação Vetor-Patógeno: A Atividade Locomotora de <i>Aedes aegypti</i> Sob Infecção pelo ZIKV.....	98
RESUMO.....	99
INTRODUÇÃO.....	100
MATERIAL E MÉTODOS.....	101
DECLARAÇÃO ÉTICA.....	101
CRIAÇÃO DE MOSQUITOS.....	101
INFECÇÃO ORAL.....	102
ATIVIDADE LOCOMOTORA.....	102
DETECÇÃO DO VÍRUS ZIKA EM MOSQUITOS.....	103
ANÁLISE ESTATÍSTICA.....	104
RESULTADOS.....	105
DISCUSSÃO.....	112
REFERÊNCIAS.....	118
6 CONCLUSÕES.....	123
REFERÊNCIAS.....	124
ANEXOS.....	132
I) Parecer circunstanciado do C.E.P.....	132
II) Comprovante de submissão do artigo.....	137
III) Certificado estágio PAE.....	138
CURRÍCULO LATTES.....	139

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. Série histórica dos casos prováveis, sorotipos predominantes e óbitos por dengue, chikungunya e Zika – Brasil, 1986 a 2024* (*2024 - SE 1 a 26).....	13
FIGURA 2. Estrutura de vírus de DNA e RNA. As estruturas são: envelope, capsídeo e ácido nucléico.....	17
FIGURA 3. Esquema das estruturas internas de um mosquito no Período de Incubação Extrínseco.....	18
FIGURA 4. Locais de coletas dos mosquitos para investigação virológica. Dentro do círculo laranja estão todos os pontos de coleta - A. Serra da Cantareira. B. Parque Chico Mendes. C. Parque Lajeado. D. Parque do Piqueri – Região Metropolitana do estado de São Paulo.....	23
FIGURA 5. Metodologia para a técnica de metagenômica viral SMART-9N, utilizada para investigação viral em mosquitos.....	26
FIGURA 6. Fluxograma de trabalho de bioinformática para análise filogenética a partir dos dados do sequenciamento genético.....	27
FIGURA 7. Metodologia para o experimento de Atividade Locomotora em fêmeas de <i>Ae. aegypti</i> e <i>Ae. albopictus</i> , com infecção pelo ZIKV, pelas vias de infecção intratorácica e infecção oral.....	29
FIGURA 8. Exemplar de fêmea de <i>Ae. albopictus</i> , com partes do corpo separadas em mesa fria, para confirmação de infecção pelo ZIKV. A) Cabeça. B) Tórax e abdômen.....	31

CAPÍTULO 2

FIGURA 1. Relação entre os mosquitos hospedeiros coletados nos Parques Urbanos Piqueri, Lajeado, Chico Mendes e Parque Silvestre Horto Florestal e vírus específicos de inseto, com genomas gerados no estudo.....	51
FIGURA 2. Árvore de máxima verossimilhança baseada em genomas completos. A) Árvore filogenética para sequência completa do <i>Aedes albopictus anphevirus</i> . B) Árvore filogenética para sequência completa do <i>Atrato Virga-like virus 3</i>	53
FIGURA 3. Árvore filogenética para sequência completa do <i>Culex Bunyavirus 2</i> e <i>Culex Noda-like virus 1</i>	54
FIGURA 4. Árvore filogenética para sequência completa do <i>Culex flavivirus</i>	55
FIGURA 5. Árvore filogenética para sequência completa do <i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i> e <i>Wuhan Mosquito Virus 6</i> - segmento 3.....	56
FIGURA 6. Árvore filogenética para sequência completa do <i>Guadeloupe mosquito virus</i> , <i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i> e <i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	57
FIGURA 7. Árvore filogenética para sequência completa do <i>Kadiweu virus</i>	58
FIGURA 8. Árvore filogenética para sequência completa do <i>Ilomantsi partiti-like virus 2</i>	59
FIGURA 9. Árvore filogenética para sequência completa do <i>Merida virus</i>	60
FIGURA 10. Árvore filogenética para sequência do segmento L do <i>Phasi Charoen-like virus</i> ..	61

CAPÍTULO 3

FIGURE 1. Locomotor activity (William's mean) of intrathoracically infected <i>Ae. albopictus</i> females. Control group (n=69; blue line) and ZIKV-infected group (n=48; red line) of females	
---	--

exposed to 5 days under 12 h of light (white columns) and 12 h of dark (gray columns) (LD 12:12), at 25 °C, from the 2nd DPI to the 6th DPI..... 85

FIGURE 2. William's mean locomotor activity (Mw) of orally infected *Ae. albopictus* females. A) Control group (n = 22; blue line) and ZIKV-infected group (n = 31; red line) of females exposed to 3 days under 12 h of light (white columns) and 12 h of dark (gray columns) (LD 12:12) at 25 °C, from the 5th IPD to the 7th DPI..... 86

FIGURE 3. Total activity, daytime activity, daytime activity with lights off, nighttime activity, nighttime activity with lights on and activity with lights on and off of *Ae. albopictus* females. The error bars represent the standard errors of the mean. Control group (blue) and infected group (red). A) Intrathoracic infection. B) Oral infection.....88

CAPÍTULO 4

FIGURA 1. Média de William (Mw) da atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas por via oral. A) grupo controle (n=41; linha azul) e grupo infectado por ZIKV (n=43; linha vermelha) de fêmeas expostas a 3 dias sob 12 horas de claro (colunas brancas) e 12 horas de escuro (colunas cinzas) (DL 12:12), a 25°C, do 5º ao 7º DPI..... 105

FIGURA 2. Atividade total, atividade diurna, atividade diurna com luzes apagadas, atividade noturna, atividade noturna com luzes acesas e atividade com luzes acesas e luzes apagadas de fêmeas de *Ae. aegypti* com infecção pelo ZIKV por via oral..... 107

FIGURA 3. Média de William (Mw) da atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas por via intratorácica. A) grupo controle (n=34; linha azul) e grupo infectado por ZIKV (n=30; linha vermelha) de fêmeas expostas a 5 dias sob 12 horas de claro (colunas brancas) e 12 horas de escuro (colunas cinzas) (DL 12:12), a 25°C, do 2º ao 6º DPI..... 108

FIGURA 4. Atividade total, atividade diurna, atividade diurna com luzes apagadas, atividade noturna, atividade noturna com luzes acesas e atividade com luzes acesas e luzes apagadas de fêmeas de *Ae. aegypti* com infecção pelo ZIKV por via intratorácica..... 110

LISTA DE TABELAS

TABELA 1. Iniciadores e sondas utilizados para detecção de vírus dos gêneros <i>Orthoflavivirus</i> e <i>Alphavirus</i>	24
--	-----------

CAPÍTULO 2

Tabela 1. Dados de cada genoma gerado a partir do sequenciamento metagenômico. Espécie do mosquito hospedeiro, locais de coleta - urbano (Chico Mendes, Piqueri e Lajeado) e silvestre (Horto), espécie do vírus específico de inseto e percentual de cobertura e identidade do genoma.....	48
--	-----------

CAPÍTULO 3

Table 1. Locomotor activity indices (with standard error) of <i>Ae. albopictus</i> females infected with Zika virus, from the intrathoracic infection and oral infection methodologies.....	87
--	-----------

CAPÍTULO 4

Tabela 1. Número de espécimes de mosquitos fêmeas utilizados nos experimentos de atividade locomotora, para infecção oral e intratorácica pelo ZIKV.....	103
Tabela 2. Índices de atividade locomotora (com erro padrão) de fêmeas de <i>Ae. aegypti</i> infectadas com vírus Zika, a partir da metodologia de infecção oral. *Resultados do teste F (graus de liberdade, valor F e valor p) quando o status foi incluído como um efeito fixo no GLMM.....	106
Tabela 3. Índices de atividade locomotora (com erro padrão) de fêmeas de <i>Ae. aegypti</i> infectadas com vírus Zika, a partir da metodologia de infecção intratorácica. *Resultados do teste F (graus de liberdade, valor F e valor p) quando o status foi incluído como um efeito fixo no GLMM.....	109

1 APRESENTAÇÃO

A tese está organizada no formato de artigo científico, estruturada para garantir clareza e contextualização dos capítulos que compõem os resultados e discussões.

O trabalho inicia com a Introdução, que apresenta os principais vetores de arbovírus no Brasil, suas características de ritmo circadiano e fatores que podem alterá-lo. Também disserta sobre a circulação de arbovírus em território brasileiro, os vírus específicos de insetos (ISVs) e os efeitos das infecções virais na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*.

Os Objetivos são divididos em geral e específicos, orientando as investigações realizadas.

A seção Material e Métodos detalha as abordagens experimentais, desde a coleta e análise molecular de mosquitos para identificação de vírus de RNA e os procedimentos para avaliar a atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* infectados em condições de laboratório.

Os Resultados e Discussão são apresentados em quatro capítulos:

- Capítulo 5.1: Artigo publicado sobre o achado do *Wenzhou Sobemo-like virus 4*, um ISV específico de *Aedes albopictus*.
- Capítulo 5.2: Manuscrito sobre a diversidade de ISVs em mosquitos da região metropolitana de São Paulo.
- Capítulo 5.3: Artigo submetido abordando a atividade locomotora de *Aedes albopictus* infectado com ZIKV.
- Capítulo 5.4: Manuscrito sobre a atividade locomotora de *Aedes aegypti* infectado com ZIKV.

A tese finaliza com uma Conclusão, sintetizando os achados e destacando a relevância da compreensão da especificidade dos ISVs, o efeito na infecção do ZIKV em mosquitos vetores importantes, além de propor perspectivas para estudos futuros.

Essa estrutura objetiva integra capítulos independentes, mas interconectados, refletindo a abordagem multifacetada da pesquisa.

2 INTRODUÇÃO

2.1 MOSQUITOS VETORES DE ARBOVÍRUS

A família Culicidae compreende mosquitos, muitos dos quais são hematófagos e vetores de arbovírus responsáveis por significativos impactos na saúde pública global (Consoli e Lourenço-de-Oliveira, 1994; Lima-Camara, 2016). Dentro dessa família, destaca-se o gênero *Aedes*, cujas espécies predominam em regiões tropicais, subtropicais e temperadas (Lounibos and Kramer, 2016; Giunti et al., 2023). As espécies *Aedes (Stegomyia) aegypti* (Linnaeus, 1762) e *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse) se destacam pelo papel que desempenham na disseminação de arbovírus de importância médica, como o vírus da dengue (DENV), o vírus da febre amarela (YFV), o vírus chikungunya (CHIKV) e o vírus Zika (ZIKV) (Lima-Camara, 2016; Gangmei et al., 2024; Lutinski, 2024).

2.1.1 *Aedes aegypti*

Aedes aegypti é um mosquito que possui características adaptativas que possibilitaram sua expansão pelo mundo. Encontrado em áreas urbanas, a alta densidade populacional, os fatores socioeconômicos e as mudanças climáticas fazem deste mosquito o principal vetor de inúmeros arbovírus (Lima-Camara et al., 2006; Serpa et al., 2013; Farinelli et al., 2018; Knoblauch et al., 2024).

Tendo como origem a África, e trazido para as Américas, provavelmente, através dos tráfegos marítimos, *Ae. aegypti* encontrou no Brasil um ambiente favorável para sua dispersão e proliferação (Consoli E Lourenço-De-Oliveira,1994, Honório e Lourenço-de-Oliveira, 2001; Braga e Valle, 2007). No começo do século XX, o Brasil sofria com epidemias de febre amarela, tendo como vetor o mosquito *Ae. aegypti*. Com isso, o programa de trabalho para combater a febre amarela, em 1955, obteve êxito no objetivo de erradicar o *Ae. aegypti* no Brasil. Em 1958, o país recebeu o certificado da OPAS de erradicação da espécie (Franco, 1969; Maciel et al., 2008). Entretanto, no final da década de 1960, o mosquito voltou a circular em território brasileiro. Atualmente, esta espécie está presente em todas as unidades federativas do país (Tauil, 2010), contribuindo para a transmissão de dengue, Zika e chikungunya.

Com as mudanças climáticas, o crescimento populacional de *Ae. aegypti* tem sido favorecido, resultando em um aumento significativo nos casos de arboviroses. Nas Américas, estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas possam contrair dengue (OPAS/OMS, 2024a). Destaca-se a região do Cone Sul (Argentina, Brasil, Chile e Uruguai), onde foram reportados 10.896.506 casos de dengue em 2024 (OPAS/OMS, 2024b).

No Brasil, o ano de 2024 registrou aumentos significativos no número de casos prováveis de arboviroses causadas por vírus transmitidos pelo *Ae. aegypti*. Em relação à dengue, houve um aumento de 344,5% nos casos prováveis quando comparado ao mesmo período de 2023. Para chikungunya, o crescimento foi de 78,8% em relação ao ano anterior. No caso do Zika, também se observou um aumento no número de casos prováveis, sobretudo na região Nordeste, embora em menor escala, com um acréscimo de 9% em comparação ao mesmo período do ano anterior (Ministério da Saúde, 2024). O histórico e os números dos casos de arboviroses (Figura 1) reforçam a importância de pesquisas contínuas para este vetor.

FIGURA 1. Série histórica dos casos prováveis, sorotipos predominantes e óbitos por dengue, chikungunya e Zika – Brasil, 1986 a 2024* (*2024 - SE 1 a 26).

Fonte: Sinan Windows / NET/On-line e ESUS-VS (dados de 2024 até a SE 26 atualizados em 1/7/2024, dados laboratoriais até SE23 em 4/6/2024 - sujeitos a alterações).

Retirado do boletim epidemiológico, volume 55 - n 11 - Ministério da Saúde.

2.1.2 *Aedes albopictus*

Natural da Ásia e conhecido como tigre asiático, *Ae. albopictus* é um mosquito adaptado a climas tropicais e temperados, com tolerância a baixas temperaturas (Hawley, 1988; Alaniz et al., 2019; Young, 2024).

Desde sua introdução no Brasil, em 1986, expandiu-se rapidamente em todo o território (Ferreira-de-Lima et al., 2020a; Rocha et al., 2023). No Brasil, *Ae. albopictus* é mais comum em áreas rurais, semissilvestre e silvestres, onde há alta cobertura vegetal e baixa concentração populacional. No entanto, essa espécie também é capturada em áreas periurbanas, onde há vegetação e habitações humanas (Braks et al., 2003; Lima-Camara et al., 2006; Heinisch et al., 2019; Ferreira-de-Lima et al., 2020a). Sua valência ecológica permite que se alimente não só de sangue humano, mas também de outros mamíferos, além de aves (Ferreira-de-Lima et al., 2020a).

Embora ainda não tenha sido incriminado como vetor de arbovírus no Brasil, sua competência vetorial para vírus como febre amarela, dengue, chikungunya e Zika foi comprovada em laboratório (Miller e Ballinger, 1988; Castro et al., 2004; Chouin-Carneiro et al., 2016). No entanto, *Ae. albopictus* é vetor de arbovírus como CHIKV em países europeus de clima temperado, incluindo Itália, França e Espanha (Bonilauri et al., 2008), além de DENV e ZIKV na Ásia e na África, respectivamente (Hawley, 1988; Grard et al., 2014).

Apesar de não ser considerado um vetor primário no Brasil, a detecção de larvas de *Ae. albopictus* naturalmente infectadas com DENV-1 em Minas Gerais sugere a ocorrência de transmissão vertical nessa espécie (Serufo et al., 1993). Em São Paulo, foi confirmada, pela primeira vez, a presença de DENV-3 em machos de *Ae. albopictus*, criados a partir de ovos coletados em um parque urbano na cidade de São Paulo (Ferreira-de-Lima et al., 2020b). No Espírito Santo, um estudo detectou fêmeas adultas infectadas com DENV-1 e ZIKV (Rezende et al., 2020). Esses achados destacam a necessidade de investigar o papel de *Ae. albopictus* na transmissão de arbovírus no Brasil, onde a ecologia da espécie e sua competência vetorial ainda precisam ser melhor compreendidas.

2.2 RITMOS CIRCADIANOS DE *Aedes aegypti* E *Aedes albopictus*

O ritmo circadiano, também chamado de ciclo circadiano, refere-se à variação das funções biológicas em diversos seres vivos, repetindo-se regularmente em um período de aproximadamente 24 horas (*circa* = cerca, *diem* = dia). Ao longo da evolução, organismos desenvolveram estratégias adaptativas que lhes permitiram responder às variações cíclicas do ambiente, resultando em oscilações diárias em sua fisiologia e comportamento (Moore-Ede et al., 1982; Rivas, 2012).

Em 1729, Jean-Jacques d'Ortous de Mairan observou a contínua movimentação das folhas de uma planta heliotrópica, mesmo quando mantida no escuro, sugerindo a existência de um relógio biológico endógeno responsável pelo controle de suas atividades diárias (Moore-Ede et al., 1982; Rotenberg et al., 1997). Posteriormente, Augustin de Candolle (1832) realizou um experimento no qual submeteu a mesma planta a um ambiente de luz ou escuro constantes. Ele verificou que a abertura e o fechamento dos folíolos continuavam ocorrendo regularmente, mas com uma leve antecipação, indicando que o ritmo circadiano segue um livre curso (Moore-Ede et al., 1982; Rotenberg et al., 1997). Já em 1953, Erwin Bünning demonstrou o caráter genético do ritmo circadiano ao cruzar plantas com ritmos distintos, observando que a progênie apresentava um padrão rítmico específico (McClung, 2011).

Com isso, foram estabelecidas três propriedades fundamentais do ritmo circadiano:

I) Persistência em livre curso – o ritmo circadiano continua a se manifestar mesmo na ausência de pistas ambientais externas; II) Sincronização com ritmos ambientais – o ciclo circadiano pode ser ajustado ou arrastado por estímulos externos, como luz e temperatura; III) Compensação térmica – o período endógeno do ritmo circadiano (τ) apresenta variações mínimas quando estudado sob diferentes temperaturas (Marques et al., 1997; Higashi et al., 2014).

As atividades diárias dos mosquitos, como voo, cópula, alimentação e oviposição, ocorrem em períodos específicos do dia, classificando-os em diurnos, noturnos ou crepusculares (Clements, 1992). A base genética do ritmo circadiano de insetos foi estudada em moscas do gênero *Drosophila*, servindo de modelo para entender as bases moleculares dos relógios circadianos (Konopka e Benzer, 1971). Além de *Drosophila*, ritmos circadianos foram estudados em outros insetos, como flebotomíneos

e culicídeos, em diferentes perspectivas, como infecção, inseminação e resistência a inseticidas (Hardin, 2005; Lima-Camara, 2011; Lima-Camara et al., 2014; Padilha et al., 2018; Tallon et al., 2020; Feitoza et al., 2020; Nakazato et al., 2021; Duffield, 2024), devido à importância desses insetos para a Saúde Pública e à facilidade de criação em laboratório.

Com *Ae. aegypti* sendo o principal vetor de DENV, ZIKV e CHIKV e *Ae. albopictus* como potencial vetor desses e de outros arbovírus, compreender os ritmos diários desses mosquitos é essencial para otimizar estratégias de controle. Ambos apresentam atividade diurna/crepuscular, com picos nas primeiras horas e no final da fase clara (Lima-Camara, 2010). No entanto, fatores bióticos, como inseminação, alimentação sanguínea e infecção por patógenos, podem alterar seu comportamento.

A infecção viral, em particular, é um fator relevante na modulação da atividade locomotora. Fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas com DENV-2 demonstraram maior atividade locomotora em laboratório em comparação a fêmeas não infectadas (Lima-Camara et al., 2011). Para o ZIKV, a infecção reduziu a atividade locomotora de fêmeas dessa espécie (Padilha et al., 2018). Em contrapartida para uma população australiana, houve aumento da sua atividade locomotora após a infecção com ZIKV (Gaburro et al., 2018).

Não há dados sobre o efeito da infecção por ZIKV na atividade locomotora de fêmeas de *Ae. albopictus* e essa lacuna de conhecimento pode ajudar a entender porque essa espécie ainda é considerada um vetor potencial desse arbovírus no Brasil. A investigação dessa relação pode esclarecer aspectos importantes sobre a dinâmica de transmissão e contribuir para o entendimento da capacidade vetorial de *Ae. albopictus* no país.

2.3 VÍRUS

Vírus são agentes infecciosos microscópicos capazes de invadir células hospedeiras para se replicar. Seu material genético pode ser composto por ácido desoxirribonucleico (DNA) ou ácido ribonucleico (RNA) (Figura 2) (Pellet et al., 2014; Momtazmanesh e Rezaei, 2022).

Infecções virais são responsáveis por uma ampla variedade de doenças que impactam a saúde pública global, desde infecções respiratórias comuns até epidemias e pandemias, como a gripe (Killingray, 2009), a COVID-19 (Díaz-Castrillón e Toro-Montoya) e a dengue (Maciel et al., 2008).

FIGURA 2. Estrutura de vírus de DNA e RNA. As estruturas são: envelope, capsídeo e ácido nucléico.

Fonte: Momtazmanesh e Rezaei, 2022.

2.3.1 Arbovírus

Os arbovírus (Arthropod-borne viruses) são vírus transmitidos ao ser humano pela picada de artrópodes hematófagos, nos quais ocorre uma fase importante de replicação do ciclo viral (Mellor, 2000; Lopes et al., 2014). O Período de Incubação Extrínseco (PIE) é o tempo para o mosquito se tornar infeccioso após a alimentação sanguínea contendo o arbovírus (Figura 3). Primeiro, o vírus precisa entrar no epitélio intestinal, onde se replica dentro das células epiteliais. Em seguida, o vírus precisa sair do intestino e atingir o sistema circulatório para, então, chegar na glândula salivar e poder ser expelido pela saliva na próxima alimentação (Figura 3) (Black et al., 2002; Loisel et al., 2024). O tempo do PIE depende da espécie do arbovírus e da temperatura (Johansson et al., 2010; Tjaden et al., 2013; Zimler e alto, 2021; Vollans et al., 2024).

FIGURA 3. Esquema das estruturas internas de um mosquito no Período de Incubação Extrínseco.

Fonte: Adaptado de BioArt Source (NIAID Visual e Medical Arts).

Os arbovírus são mantidos na natureza, principalmente, pela transmissão biológica entre hospedeiros vertebrados suscetíveis e artrópodes vetores. Além disso, alguns arbovírus podem ser mantidos através de transmissão vertical, quando fêmeas infectadas transmitem o patógeno para parte de sua prole durante a oviposição (Thompson e Beaty, 1977; Khin e Than, 1983; Rosen, 1988; Ferreira-de-Lima et al., 2020), ou por transmissão venérea, quando machos infectados passam o vírus para as fêmeas durante a cópula (Sanchez-Vargas et al., 2018; Pereira-Silva et al., 2018).

Circulam no Brasil vários arbovírus, sendo DENV, ZIKV, YFV e CHIKV os mais importantes (Lima-Camara, 2016; Couto-Lima et al., 2017; Ministério da Saúde, 2024). Eles pertencem aos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus*, com grande relevância para a Saúde Pública (Pellet et al., 2014). DENV e YFV podem levar a óbito (Vasconcelos, 2001; OPAS/OMS, 2024b) e o CHIKV, pode causar artralgia crônica após a infecção (Teixeira et al., 2015; McCarthy et al., 2018). O ZIKV, recentemente introduzido em território brasileiro, causa grande preocupação epidemiológica pois, além da transmissão convencional por um mosquito vetor competente, também pode ser transmitido por via sexual (D'Ortenzio et al., 2016; Sakkas et al., 2018) e vertical, da

mãe para o bebê, causando a síndrome congênita do ZIKV (Eickmann et al., 2016). Além disso, está associado a complicações neurológicas graves, como a síndrome de Guillain-Barré (Cao-Lormeau et al., 2016).

A situação é agravada pela falta de vacinas eficazes e seguras para a prevenção do ZIKV e CHIKV, além da ausência de tratamentos específicos (Lima-Camara, 2016). No entanto, para o YFV, há vacina gratuita distribuída pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Já para o DENV, a vacinação foi recentemente incorporada para crianças, e uma vacina nacional desenvolvida pelo Instituto Butantan demonstrou, em testes iniciais, eficácia em uma única dose para todos os sorotipos (Kallas et al., 2024).

Além dos arbovírus que causam doenças conhecidas, diversos outros vírus de RNA circulam em populações de mosquitos, muitos dos quais ainda não foram identificados. Alguns desses vírus podem apresentar potencial patogênico, enquanto outros podem desempenhar um papel na modulação ou controle da infecção de arbovírus nos mosquitos, como por exemplo, os vírus específicos de insetos.

2.3.2 Vírus Específico de Insetos

Os vírus específicos de insetos (ISVs) constituem um grupo diversificado de vírus que se replicam exclusivamente em células de artrópodes, sem capacidade de infectar vertebrados (Stollar e Thomas, 1975; Bolling et al., 2015; Calisher e Higgs, 2018). Esses vírus são encontrados em várias espécies de insetos e desempenham um papel ecológico significativo, visto que sua presença é restrita a organismos invertebrados, especialmente mosquitos e outros artrópodes hematófagos (Bolling et al., 2015).

Embora os ISVs não sejam patogênicos para humanos, eles têm despertado crescente interesse pelo seu potencial em modular a infecção e a transmissão de vírus patogênicos, como os arbovírus (Öhlund et al., 2019; Agboli et al., 2023). Esse papel modulador pode ocorrer de diferentes formas, como a competição por recursos nas células hospedeiras, a ativação de respostas antivirais nos vetores, ou mesmo a supressão da replicação de vírus patogênicos em determinadas condições (Patterson et al., 2020; Tan et al., 2022; Olmo et al., 2023).

Com base na relevância epidemiológica é importante investigar a circulação de vírus de RNA em mosquitos vetores e potenciais vetores de arbovírus, em diferentes

paisagens na região metropolitana de São Paulo. Ao avançar nesse entendimento, espera-se contribuir para o conhecimento ecológico dos vírus que os mosquitos hospedam e para estratégias de controle vetorial mais eficazes.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAL

Detectar a circulação de vírus de RNA em mosquitos oriundos de diferentes paisagens da região metropolitana da cidade de São Paulo e avaliar o efeito da infecção pelo vírus Zika na atividade locomotora de fêmeas de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório.

3.2 ESPECÍFICOS

- Investigar a circulação de arbovírus dos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus* em mosquitos coletados em ambientes silvestres e urbanos da região metropolitana de São Paulo;
- Identificar vírus específicos de insetos presentes em mosquitos oriundos de áreas silvestres e urbanas da região metropolitana de São Paulo;
- Avaliar o efeito da infecção pelo vírus Zika na atividade locomotora de fêmeas de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições controladas de laboratório.

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 ÁREA DE ESTUDO E COLETA DE MOSQUITOS

A extinta Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN) do estado de São Paulo, atual Instituto Pasteur, realizou coletas de mosquitos na Serra da Cantareira-SP, no período de dezembro de 2017 a novembro de 2018. Cada local de coleta foi definido a partir do óbito de primata não humano, com o registro da coordenada geográfica, seguido de avaliação e delimitação ambiental (Figura 4). A Serra da Cantareira é um importante remanescente de Mata Atlântica, possui uma rica fauna, com 388 espécies de vertebrados e 478 de invertebrados, e flora com espécies de cabuços, jequitibás, juçaras, cedros, xaxins e bromélias. Ela está inserida em grande parte na bacia hidrográfica do rio Tietê. O clima na região é classificado como mesotérmico e úmido, com verão chuvoso e inverno seco (Governo do Estado de São Paulo, 2024).

O início das coletas correspondeu ao período da epidemia de Febre Amarela no estado de São Paulo. Os profissionais da extinta SUCEN realizaram as coletas através de puçás, aspiradores de Nasci e armadilhas CDC. Os mosquitos coletados foram armazenados em criotubos, colocados em nitrogênio líquido para transporte e levados para o Laboratório de Entomologia em Saúde Pública, da Faculdade de Saúde Pública da USP, para identificação em mesa fria. Depois de identificados, os mosquitos foram separados em *pools* de até cinco espécimes, de acordo com a espécie, sexo, local, data de captura e tipo de coleta. O armazenamento foi em ultrafreezer (-80°C), que impede a degradação de ácidos nucleicos e proteínas por longo prazo, para posterior investigação virológica.

Os mosquitos da área urbana foram coletados nos seguintes parques urbanos da cidade de São Paulo: Parque Ecológico Chico Mendes (-23.5073085, -46.4285531), Parque Lajeado - Isaura Pereira de Souza Franzolin (-23.5383933,-46.406292) e Parque do Piqueri (-23.5291905,-46.5760206) (Figura 4). Estes parques estão localizados na Zona Leste da cidade, onde foram registrados o maior número de casos prováveis de dengue nas últimas epidemias, em 2015, 2019, 2023 e 2024 (Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, 2024).

FIGURA 4. Locais de coletas dos mosquitos para investigação virológica. Dentro do círculo laranja estão todos os pontos de coleta - A. Serra da Cantareira. B. Parque Chico Mendes. C. Parque Lajeado. D. Parque do Piqueri – Região Metropolitana do estado de São Paulo

Fonte: Adaptado de Ximenes et al., 2020.

As coletas foram realizadas uma vez por semana, por 4 semanas consecutivas, em todas as estações do ano, compreendendo as primaveras de 2018 e 2019 (outubro), verões de 2019 e 2020 (fevereiro), outono de 2019 (abril) e inverno de 2019 (agosto). Todos os mosquitos foram coletados com o uso do aspirador de Nasci e levados para o Laboratório de Entomologia em Saúde Pública, da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde foram mortos em gelo e identificados sobre mesa fria, utilizando as chaves dicotômicas propostas por Consoli e Lourenço-de-Oliveira (1994) e Forattini (1996). Posteriormente, os mosquitos foram separados por espécie, sexo e local de captura. O armazenamento foi em ultrafreezer (-80°C).

4.2 EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLÉICOS

Cada *pool* de mosquitos recebeu um número de identificação. Todos os *pools* foram macerados em tampão PBS e centrifugados a 6000 rpm por 15 minutos, a 4°C. A extração do material genético viral foi realizada no Instituto de Medicina Tropical - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Laboratório de Investigação Médica (Lim-46). Duzentos microlitros do sobrenadante foram utilizados para a extração de ácidos nucleicos no Extrator semi-automatizado DNA and RNA Extractor and Purifier equipment –EXTRACTA 96 (Loccus), com o kit Fast DNA and viral RNA - MXVA-P096 FAST (Loccus, Cotia, São Paulo, Brazil). A eluição final de 50 µl do produto final foi armazenada em freezer -80°C.

4.3. RT-QPCR PARA DETECÇÃO DE *Orthoflavivirus* E *Alphavirus* EM MOSQUITOS

Para a detecção de vírus dos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus* em mosquitos, utilizamos a TaqMan™ Fast Virus 1-Step Master Mix (Thermo Fisher) e seguimos o protocolo descrito por Patel et al. (2013) e Giry et al. (2017), respectivamente. Nestes protocolos, os iniciadores foram desenhados para identificar importantes vírus pertencentes a estes gêneros em uma única reação (Tabela 1). Foi utilizado o termociclador Quant Studio™5 Real-Time PCR System. A ciclagem seguiu parâmetros: 50°C por 5 min, 95°C por 20 seg e 45 ciclos de 95°C por 15 seg e 60°C por 1min.

TABELA 1. Iniciadores e sondas utilizados para detecção de vírus dos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus*.

Pan-Flavi (Patel et al., 2013)

Primer/Sonda	5'- 3'
Flavi all S	TACAACATgATggggAARAgAgARAA
Flavi all AS 2	gTgTCCCAgCCNgCKgTgTCATCWgC
Flavi all probe 3	FAM-Tg + g TWYATgT + g gYTNg + g RgC—BBQc

Pan-Alpha (Giry et al., 2017)

Primer/Sonda	5'- 3'
F2A	ATGATGAARTCIGGIATGTTYT
R2A	ATYTTIACTTCCATGTTTCATCCA
R3A	ATYTTIACTTCCATRITTCARCCA
R4A	ATYTTIACTTCCATGTTGACCCA3
P2	FAM - AT + GTT + GTC + GT + CIC + CIAT—BHQ1

Fonte: Próprio Autor

4.4 METAGENÔMICA SMART-9N

Metagenômica é um processo de sequenciamento genético total de RNA e/ou DNA de amostras biológicas, permitindo estudar o genoma de microrganismos conhecidos e desconhecidos. Utilizamos a técnica de metagenômica SMART (Switching mechanism at 5' end of RNA Template) -9n (Claro et al., 2023) em amostras de *pools* de mosquitos, focando nos ácidos nucleicos de RNA.

O material genético extraído foi tratado com Turbo DNase (Thermo Fisher Scientific, EUA), a 37°C, por 30 minutos, para a remoção total de DNA, seguido da purificação e concentração do RNA, com eluição final em 11 µL, utilizando o Kit Zymo RNA clean-up & concentrator-5 (Zymo Research, EUA), seguindo instruções do fabricante (Figura 5).

Para a síntese do cDNA, utilizamos 10 ul de cada amostra, com 1µL de dNTP mix (10mM) e 1 ul do primer 9N (2uM) (AAGCAGTGGTATCAACGCAGAGTACNNNNNNNNN), que foram incubados a 65°C por 5 min e, em seguida, resfriados em gelo. Posteriormente, foi preparado o mix com 4µL do buffer de SuperScript IV, 1 ul de DTT (0,1M), 1 ul de RNase OUT, 1 µL do primer SSP (2µM) (GCTAATCATTGCAAGCAGTGGTATCAACGCAGAGTACATrGrGrG) e 1 µL de SuperScript IV (Thermo Fisher Scientific). As amostras foram incubadas a

42°C por 90 min e a 70°C por 10 min. A reação de PCR foi realizada com 5 µL de Q5 reaction buffer (NEB), 0,5 µL 10mM dNTP, 1 µL de primer PCR da NEB (20 µM) (AAGCAGTGGTATCAACGCAGAGT), 15,75 µL de água livre de nuclease, 0,25 µL de Q5 DNA polimerase e 2,5 ul da amostra. A ciclagem seguiu os parâmetros: 1 ciclo a 98°C por 45 seg, seguido por 30 ciclos de 98°C por 15 seg, 62°C por 15 seg e 65°C por 5 min e finalizado com 65°C por 10 min (Figura 5). A preparação da biblioteca seguiu o protocolo segundo Claro et al. (2023).

FIGURA 5. Metodologia para a técnica de metagenômica viral SMART-9N, utilizada para investigação viral em mosquitos.

Fonte: Próprio autor - Created in BioRender.com

Após o sequenciamento, os arquivos brutos - FAST5 foram convertidos em arquivos de base nitrogenadas - FASTQ, no modo super accuracy pelo programa Dorado (versão 0.7.2+9ac85c6). Em seguida, os FASTQ foram filtrados para controle de qualidade e contigs foram gerados *de novo* pelo programa Flye (versão 2.9.4-b1799).

Os contigs gerados foram comparados em bancos de dados do Kraken Viral, BLASTN (Zhang et al., 2000) e Diamond (versão 2.1.9). De acordo com o resultado obtido nos bancos de dados, as *reads* foram mapeadas com o Mini-map (versão 2.24-r1122) contra o genoma de referência para cada vírus. Visualizamos no programa Tablet (versão 1.21.02.08) (Milne et al., 2013). As sequências consensus foram geradas com o SAMtools mpileup e Seqtk, com o mínimo de 20x de profundidade e qualidade =>12. Em seguida as sequências consensus foram polidas pelo programa Racon (versão 1.5.0), para corrigir possíveis erros de sequenciamento e montagem. Para ratificar os achados, o genoma completo foi comparado no BLASTN, assim confirmando a cobertura (%) e identidade (%) (Figura 6).

FIGURA 6. Fluxograma de trabalho de bioinformática para análise filogenética a partir dos dados do sequenciamento genético.

Fonte: Próprio autor

As sequências foram alinhadas com o MAFFT (V7.453). Para a obtenção do melhor modelo e construção de árvores filogenéticas de máxima verossimilhança, utilizamos o IQTREE (1.6.12). Por fim, visualização e edição no ITOL version 6 (Letunic e Bork, 2024).

4.5 CRIAÇÃO E INFECÇÃO DE *Ae. aegypti* e de *Ae. albopictus* EM LABORATÓRIO

Para os experimentos de atividade locomotora, utilizamos ovos de *Ae. aegypti* e de *Ae. albopictus* oriundos de colônias mantidas no Laboratório de Transmissores de Hematozoários (LATHEMA), na Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil. As formas imaturas foram mantidas em recipientes (27cm X 20cm), com cerca de 1 litro de água e 0,5g de ração de peixe (Tetramin®), sob condições 12 horas de claro e 12 horas de escuro (LD12:12), a 25°C. Na fase de pupas, estas foram deixadas em gaiolas entomológicas, onde ficaram até virarem adultos, também sob condições de LD12:12, 25°C. Cada gaiola continha algodão embebido em solução açucarada a 15% para alimentação dos adultos.

Para a infecção de fêmeas de *Ae. aegypti* e de *Ae. albopictus* com ZIKV, utilizamos dois métodos: inoculação intratorácica (Lima-Camara et al. 2011) e alimentação oral, através do sistema Hemotek (membrane feeding system) (Diehlmann H., 1999).

Para a infecção intratorácica, as fêmeas inseminadas de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus*, com 8 a 11 dias de vida, foram anestesiadas com baixa temperatura e injetadas individualmente com 0,28 µl de cultura de vírus Zika, em uma concentração de 10⁵ PFU, usando um Microinjetor Nanoject (Drummond Scientific). Os mosquitos do grupo controle também foram inoculados intratoracicamente, mas com 0,28 µl de meio de cultura apenas.

Já para a infecção oral, fêmeas inseminadas de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus* de 8 a 11 dias de vida foram separadas em pequenas gaiolas sem a alimentação açucarada 1 dia antes da infecção. Para a alimentação das fêmeas, foi utilizado sangue humano de um voluntário. A infecção por alimentação sanguínea foi realizada no Laboratório de Mosquitos Geneticamente Modificados do ICB II-USP, em um insetário de biossegurança nível 2. Foram adicionados quinhentos microlitros de citrato de sódio ao sangue humano, seguido de centrifugação por cinco minutos, a 2000 rpm, em

temperatura de 4°C. Em seguida, o soro foi separado em novo tubo. As hemácias foram mantidas a 37°C e o soro a 56°C por 30 minutos. Para a alimentação do grupo infectado, foram utilizados 450 µL de hemácias + 450 µL da cultura do vírus Zika em concentração de 10⁷ PFUs + 45 µL de soro. Já para o grupo controle, foram utilizadas as hemácias e o soro apenas.

A alimentação sanguínea ocorreu com o sistema Hemotek (membrane feeding system) (Diehlmann H., 1999), que mantém o sangue a 37°C por longo tempo. Após cerca de uma hora de alimentação, as fêmeas foram anestesiadas em CO₂ e somente as fêmeas ingurgitadas foram utilizadas no experimento (Figura 7).

FIGURA 7. Metodologia para o experimento de Atividade Locomotora em fêmeas de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus*, com infecção pelo ZIKV, pelas vias de infecção intratorácica e infecção oral.

Fonte: Próprio autor - Created in BioRender.com

4.6 ATIVIDADE LOCOMOTORA

Ainda anestesiadas, cada fêmea foi introduzida em um tubo de atividade, com 10 cm de comprimento e 9mm de diâmetro. Cada tubo foi fechado com parafilm em ambos os lados, porém só apenas uma extremidade teve um chumaço de algodão embebido de solução açucarada de 15%, para a alimentação do mosquito durante o experimento (Figura 7). Esse procedimento foi realizado para ambos os métodos de infecção.

O sistema de análise de atividade utilizado (*Drosophila* Activity Monitor - Trikinetics) foi desenvolvido inicialmente para estudos em *Drosophila*, mas mostra-se muito eficiente também nos estudos de ritmos circadianos de mosquitos (Lima-Camara et al. 2013; 2022). Os tubos com as fêmeas foram colocados nas placas de monitoramento e esses monitores foram colocados em uma incubadora com fotoperíodo e temperatura controlados, conectados a um computador. Cada tubo contendo um mosquito ficou localizado em um canal (unidade de monitoramento individual) e sua movimentação foi detectada e registrada cada vez que o indivíduo atravessou o feixe infravermelho localizado no meio do tubo. Para quantificação da atividade, foi utilizado o programa “DAMSystem data collection” que registra, em intervalos regulares, o número de vezes que cada mosquito interrompe o feixe de luz infravermelho. Em nossos experimentos, a atividade locomotora foi registrada em intervalos de 30 minutos. Ao final de cada experimento, as fêmeas vivas, tanto do grupo controle quanto do infectado, foram armazenadas em ultrafreezer -80°C, para posterior confirmação de infecção pelo vírus Zika através de teste Rt-qPCR (Patel et al, 2013). Fêmeas do grupo infectado de ambas as metodologias de infecção tiveram a cabeça, tórax e abdome separados com micro estilete e pinças entomológicas em mesa fria (Figura 8).

Os experimentos de atividade locomotora de fêmeas infecção intratorácica e por infecção oral foram realizados durante 7 e 8 dias consecutivos, respectivamente. Os dados foram organizados utilizando o Programa Excel

FIGURA 8. Exemplar de fêmea de *Ae. albopictus*, com partes do corpo separadas em mesa fria, para confirmação de infecção pelo ZIKV. **A)** Cabeça. **B)** Tórax e abdômen.

Fonte: próprio Autor.

Para a detecção do vírus Zika em fêmeas infectadas intratoracicamente, testamos a cabeça e o abdômen, já que a injeção foi dada diretamente no tórax. Já para as fêmeas infectadas por alimentação sanguínea, foram testadas a cabeça, o tórax e o abdômen. Como a infecção intratorácica faz com o vírus consiga migrar mais rapidamente para o cérebro e as glândulas salivares das fêmeas, as análises estatísticas foram realizadas com os dados do segundo ao sexto dia após a infecção (Lima-Camara et al. 2011). Já a metodologia de infecção oral, em que o vírus precisa passar por barreiras mecânicas do aparelho digestório da fêmea até alcançar o cérebro e as glândulas salivares, foram utilizados os dias 5, 6 e 7 após a infecção para as análises estatísticas (Padilha et al., 2018).

4.7 ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Para as análises estatísticas, os valores da atividade foram transformados em $\log(N+1)$, para análise exploratória e construção de figuras da atividade. Para cada intervalo de 30 minutos, calculamos a média geométrica de William (Mw) (Williams,

1937), conforme já realizado em outros experimentos de atividade locomotora (Lima-Camara et al., 2013, Feitoza et al., 2020, Lima-Camara et al., 2022).

Para comparar a atividade locomotora de fêmeas infectadas com o ZIKV e o grupo controle, inicialmente comparamos os 3 experimentos realizados para cada metodologia de infecção, através de modelos lineares mistos generalizados (GLMMs). Assim, podemos confirmar se os experimentos foram realizados em conformidade. Após, analisamos 7 índices relacionados à atividade locomotora: (i) atividade total, (ii) atividade diurna, (iii) atividade diurna sem o período do acender das luzes, ou seja, atividade durante a fotofase exceto os 30 primeiros minutos, (iv) atividade do acender das luzes, correspondente à atividade dos primeiros 30 minutos após ao acender das luzes, (v) atividade noturna, (vi) atividade noturna sem o apagar das luzes, ou seja, atividade durante a escotofase exceto os primeiros 30 minutos do apagar das luzes, (vii) atividade ao apagar das luzes, correspondente à atividade dos primeiros 30 minutos após o apagar das luzes.

Como repetimos as medições para cada mosquito ao longo dos dias de experimentos, optamos por usar GLMMs com distribuição gaussiana (Zuur et al., 2009) e o pacote lme4 em R (Bates et al., 2015). Criamos sete modelos para cada índice mencionado acima. Todos os modelos incluíram um efeito aleatório para a identidade do mosquito para permitir medições repetidas.

Como efeitos fixos, incluímos a variável “status”, uma variável categórica com dois níveis: 0 (grupo controle), e 1 (grupo infectado). Testes F foram realizados para aferir se a inclusão de cada termo de efeito fixo nos modelos era significativa, com base em uma tabela ANOVA tipo III. Os valores de p foram calculados com o pacote lmerTest em R, usando o método dos graus de liberdade de Satterthwaite (Hrong-Tai e Cornelius, 1996) para os testes t e F (Kuznetsova et al., 2017). Todas as análises foram realizadas no ambiente computacional RStudio 2023.12.0+369 "Ocean Storm"(R Core Team, 2021

5 CAPÍTULOS

Descrevemos, através de 4 manuscritos, os resultados da investigação de arbovírus e de vírus específicos de insetos, buscando compreender a interação entre os mosquitos vetores e os vírus que albergam, além de avaliar em laboratório o efeito da infecção do ZIKV na atividade locomotora de duas espécies de mosquitos importantes para a saúde pública mundial.

5.1 - CAPÍTULO 1: First Report of *Wenzhou sobemo-like virus 4* in *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in Latin America (Open Access - Brief Report)

Artigo publicado. Pâmela S. Andrade^{1,2,*}, Ian N. Valença^{2,3}, Marta R. H. Silva¹, Esmenia C. Rocha², Lícia N. Fernandes⁴, Nuno R. Faria⁵, Ester C. Sabino^{2,3} and Tamara N. Lima-Camara¹.

1 - Department of Epidemiology, School of Public Health of University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

2 - Institute of Tropical Medicine, School of Medicine of University of São Paulo, São Paulo, Brazil

3 - Department of Infectious and Parasitic Diseases, School of Medicine of University of São Paulo.

4 - Protozoologia - Medical Research Laboratory 49, Institute of Tropical Medicine, Faculdade de Medicina, University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

5 - MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Jameel Institute, Department of Infectious Disease Epidemiology, School of Public Health, Imperial College London, London, UK.

*Correspondence: pamelandrade@usp.br.

Brief Report

First Report of Wenzhou sobemo-like virus 4 in *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in Latin America

Pâmela S. Andrade ^{1,2,*}

¹ Department of Epidemiology, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo 01246-904, Brazil

² Institute of Tropical Medicine, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo 05403-000, Brazil

³ Department of Infectious and Parasitic Diseases, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo 01246-903, Brazil

⁴ Medical Research Laboratory 49, Institute of Tropical Medicine, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo 01246-903, Brazil

⁵ MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Jameel Institute, Department of Infectious Disease Epidemiology, School of Public Health, Imperial College London, London W2 1PG, UK

* Correspondence: pamelandrade@usp.br

Citation: Andrade, P.S.; Valença, I.N.; Heinisch, M.R.S.; Rocha, E.C.; Fernandes, L.N.; Faria, N.R.; Sabino, E.C.; Lima-Camara, T.N. First Report of Wenzhou sobemo-like virus 4 in *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in Latin America. *Viruses* **2022**, *14*, 2341. <https://doi.org/10.3390/v14112341>

Academic Editors: Valéria Lima Carvalho and Carlos A.M. Carvalho

Received: 16 September 2022

Accepted: 22 October 2022

Published: 25 October 2022

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Insect-specific viruses (ISVs) are viruses that replicate exclusively in arthropod cells. Many ISVs have been studied in mosquitoes as many of them act as vectors for human etiological agents, such as arboviruses. *Aedes (Stegomyia) albopictus* is an important potential vector of several arboviruses in Brazil, such as dengue (DENV), Zika (ZIKV) and chikungunya (CHIKV). The development of next-generation sequencing metagenomics has enabled the discovery and characterization of new ISVs. *Ae. albopictus* eggs were collected using oviposition traps placed in two urban parks in the city of São Paulo, Brazil. The *Aedes albopictus* females were divided into pools and the genetic material was extracted and processed for sequencing by metagenomics. Complete genomes of ISV Wenzhou sobemo-like virus 4 (WSLV4) were obtained in three of the four pools tested. This is the first detection of ISV WSLV4 in *Ae. albopictus* females in Latin America. Further studies on ISVs in *Ae. albopictus* are needed to better understand the role of this species in the dynamics of arbovirus transmission in the Americas.

Keywords: insect-specific viruses; *Aedes albopictus*; vectors; metagenomics

1. Introduction

Insect-specific viruses (ISVs) are viruses that replicate exclusively in arthropod cells and cannot infect vertebrates [1]. In mosquitoes, ISVs are transmitted vertically, being found in eggs, larvae, and adults; and horizontally, during mating [2]. Because ISVs are strongly associated with and adapted to mosquitoes, they form a unique virome, usually identified as an RNA (ribonucleic acid) virus [3]. The development of next-generation sequencing metagenomics has enabled the discovery and characterization of new ISVs, especially in mosquitoes that act as vectors for human pathogens. Public health applications of ISVs are currently being investigated. Some examples include the impact of ISVs on the ability of mosquitoes to infect and transmit certain arboviruses and on the longevity or fecundity of these mosquitoes [2]. Another potential application relates to creating arbovirus vaccines, using an ISV as a platform and recombining it with arboviruses of the same genus [4].

The *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse) mosquito is found in tropical, subtropical, and temperate areas around the world, where it can act as a major vector of dengue virus (DENV), chikungunya virus (CHIKV), and Zika virus (ZIKV) [5,6]. In Brazil, *Ae. albopictus* is considered a potential vector of these arboviruses, although natural vertical transmission

of DENV and ZIKV has already been reported in this species [7,8]. The rapid spread of *Ae. albopictus* in Brazil is remarkable. It was first detected in 1986 and is currently present in all regions of Brazil. In addition to its confirmed vector competence for DENV, CHIKV, ZIKV, and yellow fever virus (YFV), *Ae. albopictus* has great ecological significance as it has already been found in wild, rural, and urbanized areas, and females take blood meals not only on humans but also on other vertebrates, making this species a possible bridge for viruses circulating from wild to urban environments, such as YFV [8].

The ISVs in *Ae. albopictus* have been studied in some parts of the world [9] and this species seems to have a stable central virome as some ISVs have been found in all life stages of this mosquito [9,10]. WSLV4 was first found in mosquitoes in China in 2013 but without species description [11].

Although *Ae. albopictus* is considered a potential vector of arboviruses in Brazil, it is important to know more about the ISVs harbored by this species to better understand the role it may play in the dynamics of arbovirus circulation in nature.

In this communication, we report for the first time the occurrence of the ISV WSLV4 in the population of *Ae. albopictus* from an urban area in Brazil.

2. Materials and Methods

2.1. Sample Collection

Ae. albopictus eggs were collected from oviposition traps in two urban parks: Chico Mendes Ecological Park, in Vila Curuçá (23°30′25.7″ S 46°25′39.2″ W), and Lajeado-Izaura Pereira de Souza Franzolin Park, in Lajeado (23°32′18.3″ S 46°24′18.6″ W), both in the eastern part of the city of São Paulo (Figure 1). Collections were made in all seasons for three consecutive weeks between October 2018 and September 2019. The collected eggs were taken to the Public Health Laboratory of the Faculty of Public Health of the University of São Paulo, where they were hatched, and the species was identified during the larval and pupal stages. Subsequently, the females of *Ae. albopictus* were randomly selected and divided into pools of 10 individuals each, taking into account the season, year, and place of capture. Pools were stored in a freezer at $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ for virome evaluation.

Figure 1. Left above: Map of Brazil with the state of São Paulo highlighted; Below: map of the state of São Paulo with the city of São Paulo highlighted. Right: Location of the Ecológico Chico Mendes and Lajeado-Izaura Pereira de Souza Franzolin urban parks (in the red circles), in the city of São Paulo, São Paulo state, Brazil.

2.2. Sample Processing

All pools were macerated in PBS buffer and centrifuged at 270 RCF (6000 rpm) for 15 min at 4 °C. Two hundred microliters of the supernatant were used for extraction of nucleic acids with the semi-automated DNA and RNA Extractor and Purifier apparatus EXTRACTA 96 (Loccus), with the fast DNA and viral RNA kit MXVA-P096 FAST (Loccus, Cotia, São Paulo, Brazil). The final elution of 50 µL of the final product was stored in a freezer at −80 °C.

We used the metagenomics technique SMART (switching mechanism at the 5' end of RNA template)-9n [12] in samples from mosquito pools, focusing on RNA. Forty-four microliters of the extracted genetic material were treated with Turbo-DNase (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) at 37 °C for 30 min to remove DNA. RNA was then purified and concentrated using the Zymo RNA clean-up and concentrator-5 kit (Zymo Research, Irvine, CA, USA) according to the manufacturer's instructions, with the final elution in 11 µL. For cDNA synthesis, we used 10 µL of each sample with 1 µL of deoxyribonucleotide triphosphate (dNTP) mixture (10 mM) (Cat. No. N0447L, New England BioLabs, Ipswich, MA, USA) and 1 µL of 9N NEB-RT labeled primer (2 µM) (AAGCA GTGGT ATCAA CGCAG AGTAC NNNNN NNNN), where they were incubated at 65 °C for 5 min and then cooled on ice. A mixture containing 4 µL SuperScript IV buffer, 1 µL DTT (0.1 M), 1 µL RNase OUT, 1 µL SSP primer (2 µM) (GCTAA TCATT GCAAG CAGTG GTATC AACGC AGAGT ACATrGrGrG), and 1 µL SuperScript IV (Cat. No. 18091200, Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) was then prepared.

Samples were incubated at 42 °C for 90 min and at 70 °C for 10 min. The PCR reaction was performed with 5 µL Q5 reaction buffer (NEB, Ipswich, MA, USA), 0.5 µL 10 mM dNTP, 1 µL NEB PCR primer (20 µM) (AAGCA GTGGT ATCAA GCAGA GT), 15.75 µL nuclease-free water, 0.25 µL Q5 DNA polymerase (NEB, Ipswich, MA, USA) and 2.5 µL sample. The cycle for total amplification corresponded to the following parameters: 1 cycle at 98 °C for 45 s, followed by 30 cycles of 98 °C for 15 s, 62 °C for 15 s, and 65 °C for 5 min and then terminated at 65 °C for 10 min. The amplified products were purified using 1× AMPure XP beads (Cat. No. A63881, Beckman Coulter, Brea, CA, USA) and quantified with a Qubit dsDNA High Sensitivity fluorometric assay (Cat. No. Q32854, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) on the Qubit 3.0 instrument (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), both according to manufacturer's instructions.

2.3. Nanopore Library Preparation and Sequencing

Libraries were prepared using 50 ng of each amplified sample. The barcode identification of each sample was performed using the EXP-NBD104 (1-12), EXP-NBD114 (13-24), and Native Barcoding (ONT, Oxford, UK) kits. An SQK-LSK109 kit was used to prepare the library. Fifty nanograms of the final library was applied to the flow cell FLO-MIN106 inserted into the MinION (ONT, Oxford, UK) instrument and sequenced using the MinKNOW program, which ran for 12–24 h.

2.4. Bioinformatic Workflow

The FAST5 files (raw files) generated during sequencing were converted to FASTQ (base-calling files) using Guppy software version 2.2.7 GPU basecaller (ONT). They were then separated by barcode using Guppy Barcoder version 6.0.7 (ONT). NanoStat software version 1.1.2 was used to calculate the number of reads of each sample, the number of raw reads, and the minimum length of the contig to cover 50% of the genome. Then, each sample was taxonomically classified using the MiniKraken2_v1_8GB Kraken 2 database. The identified *WSLV4* was mapped against the reference genome (GenBank accession NC_033138.1) using Minimap2 version 2.28.0 and converted to a BAM file using SAMtools version 1.16. Genome mapping was performed using Tablet version 1.19.05.28. For consensus generation, we used SAMtoolsmpileup, which produces "pileup" textual format from an alignment, and Seqtk Seq to convert the fastq file into fasta. The similarity was checked using BLASTX version 2.13.0+ [13].

2.5. Phylogenetic Analysis

Multiple sequence alignment was done with MAFFT version 7.450 [14] using 3 complete genomes of *WSLV4* generated in this study and 45 closely related viral sequences retrieved from NCBI Blastx using all hits reported. A maximum likelihood tree was reconstructed using IQ-TREE version 1.6.12 [15] under the GTR+R+R8 nucleotide substitution model chosen as the best fitting model according to the Bayesian information criteria through ModelFinder. Bootstrap support was done with 1000 replicates. Internal nodes with >75% statistical support were assigned to the tree.

3. Results

The viromes of four pools of *Ae. albopictus* females from two urban parks in the city of São Paulo (Table 1) were analyzed using metagenomics. Classification of data generated in the MiniKraken2_v1_8GB Kraken 2 database identified reads that showed greater similarity to *WSLV4* in three pools (coverage from 99.73% to 100%), two from females from Chico Mendes Ecological Park and one from Lajeado. One pool of females from Chico Mendes Ecological Park had no reads similar to this virus (Table 1).

Table 1. Summary of mosquito pools used in the study of metagenomics and the genomic results.

ID Sample	32	99	190	332
Species	<i>Ae. albopictus</i>	<i>Ae. Albopictus</i>	<i>Ae. albopictus</i>	<i>Ae. albopictus</i>
Number of mosquitoes	10	10	10	10
Gender	Female	Female	Female	Female
Sample collection	Chico Mendes	Lajeado	Chico Mendes	Chico Mendes
Sampling time point	Spring/2018	Summer/2019	Autumn/2019	Winter/19
Number of reads per barcode	328,573	347,619	279,564	183,382
Average quality of reads	9.0	9.0	9.1	9.3
Genome	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	-
Coverage %	99,96	99,73	100	-
Average depth of coverage x	58,091	91,722	353,239	-
Max depth of coverage x	121	237	940	-
Length of genome (base pairs)	2961	2961	2961	-
Amount of GC (base pairs)	1228	1274	1309	-
Number of reads per genome	383	633	2398	-
N50	2961	2961	2961	-

The phylogenetic analysis revealed sequences previously submitted to the NCBI with tentatively different names. *Nea chili luteo-like virus*, *Sichuan mosquito sobemo-like virus* and *Guangzhou sobemo-like virus* (GenBank accession number MW520397.1, MZ556263.1, and MT361055.1, respectively) clustered together in a monophyletic branch with *WSLV4*, with high statistical support, strongly suggesting they are likely to belong to the same virus species (Figure 2A–C).

After mapping and visualization against the reference genome of *WSLV4* (GenBank accession number NC_033138.1), consensus sequences were generated. *WSLV4* belongs to the genus *unclassified RNA viruses ShiM-2016*. It has a simple complete genome with only 2961 bp translating two proteins (Figure 2D). When protein similarity was checked using BLASTX [13], samples 32, 99, and 190 were found to be 89.24%, 94.34%, and 97.79% similar to hypothetical protein 1 (GenBank accession number YP_009337375), respectively. As for hypothetical protein 2 (GenBank accession number YP_009337376), samples 32, 99, and 190 exhibited 99.09%, 99.32%, and 99.55% similarity, respectively. To the best of our knowledge, this virus has never been reported before in mosquito populations in Latin America.

Figure 2. (A) Maximum-likelihood tree based on complete genomes of all closely related hits from Blastx to *WSLV4* genomes generated in this study. Circles on the map are approximately scaled to the number of genomes of *WSLV4* represented on the tree. Scale is in substitutions per site. (B) Average depth for the three *WSLV4* genomes and the respective 95% confidence intervals. (C) Shannon entropy values across the genomes showing regions of nucleotide dissimilarity to the reference. (D) Genes known to be expressed by *WSLV4* and their relative position on the genome.

4. Discussion

Mosquitoes can act as vectors for several human pathogens, such as arboviruses. *Ae. albopictus* is a vector of DENV, ZIKV, and CHIKV in some countries [5], but in Brazil it is considered a potential vector of these arboviruses [8]. Recent studies in various geographic regions have been conducted to report ISVs in *Ae. albopictus* [9]. However, there is still little information on ISVs in *Ae. albopictus*, possibly due to its lesser importance as a vector compared to *Aedes aegypti* [9,10].

In this study, ISV WSLV4 was detected for the first time in Latin America in pools of female *Ae. albopictus* through next-generation sequencing technology using a metagenomics methodology. WSLV4 is an ISV that is tentatively nonpathogenic to humans. There have been no reports of infection by this virus in mammalian vertebrates [16]. The first report of WSLV4 was in the Asian continent, in China, in mosquitoes collected in 2013 without species description by transcriptome sequencing in vertebrates [11]. In mainland Europe, WSLV4 was detected in *Ae. albopictus* females collected in Catalonia, Spain in 2015 [17]. In 2019, WSLV4 was detected by metagenomics in populations of *Ae. albopictus* collected in Alexandroupoli, Greece [18], and in the same year, the virus was detected in pools of males in Ticino, Switzerland [19]. More recently, the virus was detected in males and females of *Ae. albopictus* reared in the laboratory from larvae collected in different cities in Germany [20]. WSLV4 was also detected in adult *Ae. albopictus* collected in 2017 from a residential area in West Valley, California, USA, using metagenomics methodology [21].

In our study, WSLV4 was detected in three of the four tested pools of female *Ae. albopictus* reared in the laboratory from the collection of eggs in two urban parks in São Paulo. The only negative pool was from females of this species from eggs collected in winter. A study of the *Ae. albopictus* virome captured at different seasons in China showed greater abundance of vertebrate viruses in summer and autumn and greater abundance of vertebrate viruses in winter and spring, with no differences between rural or urban capture sites [22]. The influence of seasons on the presence and abundance of ISVs in *Ae. albopictus* requires further investigation.

Despite the growing number of studies, there is still a gap in knowledge about the influence of ISVs on the ability of mosquitoes to infect and transmit arboviruses. In an experiment using *Ae. albopictus* C6/36 co-infected with *Nhumirim virus* (NHUV), an ISV, and *West Nile virus*, as well as NHUV and *St. Louis virus*, a significant reduction in viral replication of *West Nile virus* and *St. Louis virus* was observed compared to the control group [23]. Similarly, another study investigated the effect of simultaneous infection with NHUV and ZIKV, as well as NHUV and DENV-2, on *Ae. albopictus* C6/36 and observed a significant titer reduction of both arboviruses [24]. The presence of some ISVs in mosquitoes can either reduce or increase the replication of arboviruses in mosquito salivary glands, thereby affecting vector competence [9]. Investigating this relationship may help to understand the difference in vector competence between *Ae. aegypti* and *Ae. albopictus* in nature, for example.

The scarcity of reports on ISVs from *Ae. albopictus* may be related to the lower importance of this species as a vector of pathogens compared to *Ae. aegypti*, as well as the different approaches of metagenomic technology to identify specific viromes of different mosquitoes [16]. WSLV4 has been associated with *Ae. albopictus*, but it is not clear yet whether it is an ISV exclusive to this species. Virome analysis of 4 pools of *Ae. albopictus* collected in Colombia did not indicate the presence of ISV WSLV4 [25]. It is necessary to deepen the knowledge of ISVs found in *Ae. albopictus* to evaluate their interaction with invertebrate hosts and other micro-organisms, their complex interaction with different pathogenic arboviruses, and their potential action as biological control agents.

5. Conclusions

This is the first detection of WSLV4 in populations of *Ae. albopictus* from Latin America. Further research on ISVs of *Ae. albopictus* is needed to better understand the

interactions between ISVs and pathogenic arboviruses in invertebrate hosts, which may affect arbovirus transmission.

Author Contributions: Conceptualization, P.S.A. and T.N.L.-C.; methodology, P.S.A., I.N.V., E.C.R., M.R.S.H. and L.N.F.; formal analysis, P.S.A., I.N.V. and N.R.F.; writing—original draft preparation, P.S.A., I.N.V., L.N.F. and T.N.L.-C.; writing—review and editing, P.S.A., I.N.V. and T.N.L.-C.; supervision, T.N.L.-C.; funding acquisition, N.R.F. and E.C.S. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research was supported by a Medical Research Council-São Paulo Research Foundation (FAPESP) CADDE partnership award (MR/S0195/1 and FAPESP 18/14389-0) (<https://caddecentre.org>).

Institutional Review Board Statement: Not applicable.

Informed Consent Statement: Not applicable.

Data Availability Statement: FASTA files of genomes the WSLV4 deposited to NCBI GenBank and are available under the following accession numbers: OP369312, OP369313 and OP369314.

Acknowledgments: Paulo Roberto Urbinatti e Rosa Maria Marques de Sá Almeida for help in collecting mosquitoes in the parks.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

References

- Calisher, C.H.; Higgs, S. The Discovery of Arthropod-Specific Viruses in Hematophagous Arthropods: An Open Door to Understanding the Mechanisms of Arbovirus and Arthropod Evolution? *Annu. Rev. Entomol.* **2018**, *63*, 87–103. [[CrossRef](#)]
- Agboli, E.; Leggewie, M.; Altinli, M.; Schnettler, E. Mosquito-Specific Viruses—Transmission and Interaction. *Viruses.* **2019**, *11*, 873. [[CrossRef](#)]
- Altinli, M.; Schnettler, E.; Sicard, M. Symbiotic Interactions Between Mosquitoes and Mosquito Viruses. *Front. Cell. Infect. Microbiol.* **2021**, *30*, 818. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Erasmus, J.H.; Seymour, R.L.; Kaelber, J.T.; Kim, D.Y.; Leal, G.; Sherman, M.B.; Frolov, I.; Chiu, W.; Weaver, S.C.; Nasar, F. Novel Insect-Specific Eilat Virus-Based Chimeric Vaccine Candidates Provide Durable, Mono-and Multi-Valent, Single Dose Protection against Lethal Alphavirus Challenge. *J. Virol.* **2017**, *92*, e01274-17. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Paupy, C.; Delatte, H.; Bagny, L.; Corbel, V.; Fontenille, D. *Aedes albopictus*, an arbovirus vector: From the darkness to the light. *Microbes Infect.* **2009**, *11*, 14–15. [[CrossRef](#)]
- Grard, G.; Caron, M.; Mombo, I.M.; Nkoghe, D.; Ondo, S.M.; Jiolle, D.; Fontenille, D.; Paupy, C.; Leroy, E.M. Zika virus in Gabon (Central Africa)—2007: A new threat from *Aedes albopictus*? *PLoS Negl. Trop. Dis.* **2014**, *8*, e2681. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Ferreira-de-Lima, V.H.; Andrade, P.d.S.; Thomazelli, L.M.; Marrelli, M.T.; Urbinatti, P.R.; Marques de Sá Almeida, R.M.; Lima-Camara, T.N. Silent circulation of dengue virus in *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) resulting from natural vertical transmission. *Sci. Rep.* **2020**, *10*, 3855. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Ferreira-de-Lima, V.H.; Câmara, D.C.P.; Honório, N.A.; Lima-Camara, T.N. The Asian tiger mosquito in Brazil: Observations on biology and ecological interactions since its first detection in 1986. *Acta Trop.* **2020**, *205*, 105386. [[CrossRef](#)]
- Gómez, M.; Martínez, D.; Muñoz, M.; Ramirez, J.D. *Aedes aegypti* and *Ae. albopictus* microbiome/virome: New strategies for controlling arboviral transmission? *Parasites Vectors* **2022**, *15*, 287. [[CrossRef](#)]
- Shi, C.; Zhao, L.; Atoni, E.; Zeng, W.; Hu, X.; Matthijnsens, J.; Yuan, Z.; Xia, H. Stability of the Virome in Lab- and Field-Collected *Aedes albopictus* Mosquitoes across Different Developmental Stages and Possible Core Viruses in the Publicly Available Virome Data of *Aedes* Mosquitoes. *mSystems* **2020**, *5*, e00640-20. [[CrossRef](#)]
- Shi, M.; Lin, X.-D.; Tian, J.-H.; Chen, L.-J.; Chen, X.; Li, C.-X.; Qin, X.-C.; Li, J.; Cao, J.-P.; Eden, J.-S.; et al. Redefining the invertebrate RNA virosphere. *Nature* **2016**, *540*, 539–543. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Claro, I.M.; Ramundo, M.S.; Coletti, T.M.; Silva, C.A.M.; Valença, I.N.; Candido, D.S.; Sales, F.C.S.; Manuli, E.R.; de Jesus, J.G.; de Paula, A.; et al. Rapid viral metagenomics using SMART-9N amplification and nanopore. *Wellcome Open Res.* **2021**, *6*, 241. [[CrossRef](#)]
- Altschul, S.F.; Madden, T.L.; Schäffer, A.A.; Zhang, J.; Zhang, Z.; Miller, W.; Lipman, D.J. Gapped BLAST and PSI-BLAST: A new generation of protein database search programs. *Nucleic Acids Res.* **1997**, *25*, 3389–3402. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Katoh, K.; Misawa, K.; Kuma, K.; Miyata, T. MAFFT: A novel method for rapid multiple sequence alignment based on fast Fourier transform. *Nucleic Acids Res.* **2002**, *30*, 3059–3066. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Nguyen, L.T.; Schmidt, H.A.; Haeseler, A.; Minh, B.Q. IQ-TREE: A fast and effective stochastic algorithm for estimating maximum-likelihood phylogenies. *Mol. Biol. Evol.* **2015**, *32*, 268–274. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
- Atoni, E.; Zhao, L.; Karungu, S.; Obanda, V.; Agwanda, B.; Xia, H.; Yuan, Z. The discovery and global distribution of novel mosquito-associated viruses in the last decade (2007–2017). *Rev. Med. Virol.* **2019**, *29*, e2079. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]

17. Birnberg, L.; Temmam, S.; Aranda, C.; Correa-Fiz, F.; Talavera, S.; Bigot, T.; Elliot, M.; Busquets, N. Viromics on Honey-Baited FTA Cards as a New Tool for the Detection of Circulating Viruses in Mosquitoes. *Viruses* **2020**, *12*, 274. [[CrossRef](#)]
18. Konstantinidis, K.; Dovrolis, N.; Kouvela, A.; Kassela, K.; Freitas, M.G.R.; Nearchou, A.; Williams, M.C.; Veletza, S.; Karakasiliotis, I. Defining virus-carrier networks that shape the composition of the mosquito core virome of a local ecosystem. *Virus Evol.* **2022**, *8*, veac036. [[CrossRef](#)]
19. Kubacki, J.; Flacio, E.; Qi, W.; Guidi, V.; Tonolla, M.; Fraefel, C. Viral Metagenomic Analysis of *Aedes albopictus* Mosquitos from Southern Switzerland. *Viruses* **2020**, *12*, 929. [[CrossRef](#)]
20. Rau, J.; Werner, D.; Beer, M.; Höper, D.; Kampen, H. The microbial RNA metagenome of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) from Germany. *Parasitol. Res.* **2022**, *121*, 2587–2599. [[CrossRef](#)]
21. Batson, J.; Dudas, G.; Haas-Stapleton, E.; Kistler, A.L.; Li, L.M.; Logan, P.; Ratnasiri, K.; Retallack, H. Single mosquito metatranscriptomics identifies vectors, emerging pathogens and reservoirs in one assay. *eLife* **2021**, *10*, e68353. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
22. He, W.; Chen, Y.; Zhang, X.; Peng, M.; Xu, D.; He, H.; Gao, Y.; Chen, J.; Zhang, J.; Li, Z.; et al. Virome in adult *Aedes albopictus* captured during different seasons in Guangzhou City, China. *Parasites Vectors* **2021**, *14*, 415. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
23. Kenney, J.L.; Solberg, O.D.; Langevin, S.A.; Brault, A.C. Characterization of a novel insect-specific flavivirus from Brazil: Potential for inhibition of infection of arthropod cells with medically important flaviviruses. *J. Gen. Virol.* **2014**, *95*, 2796–2808. [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
24. Romo, H.; Kenney, J.L.; Blitvich, B.J.; Brault, A.C. Restriction of Zika virus infection and transmission in *Aedes aegypti* mediated by an insect-specific flavivirus. *Emerg. Microbes Infect.* **2018**, *7*, 1–13. [[CrossRef](#)]
25. Calle-Tobón, A.; Pérez-Pérez, J.; Forero-Pineda, N.; Chávez, O.T.; Rojas-Montoya, W.; Rúa-Uribe, G.; Gómez-Palacio, A. Local-scale virome depiction in Medellín, Colombia, supports significant differences between *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus*. *PLoS ONE* **2022**, *17*, e0263143. [[CrossRef](#)]

5.2 - CAPÍTULO 2: Diversidade de vírus específicos de insetos em mosquitos (Diptera: Culicidae) da região metropolitana de São Paulo, Brasil

Pâmela dos Santos Andrade¹, Ian N. Valença^{2,3}, Esmenia C. Rocha^{2,3}, Nuno R. Faria⁴, Ester C. Sabino^{2,3} Tamara Nunes Lima-Camara¹

1 - Departamento de Epidemiologia, Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

2 - Instituto de Medicina Tropical, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

3 - Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

4 - MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Jameel Institute, Departamento de Epidemiologia de Doenças Infecciosas, Faculdade de Saúde Pública, Imperial College London, Londres, Reino Unido.

RESUMO

Os vírus específicos de insetos (ISVs) formam um grupo diversificado de vírus que se replicam exclusivamente em artrópodes, sem capacidade de infectar vertebrados. Embora não sejam patogênicos para humanos, os ISVs despertam interesse pelo seu potencial de modular a infecção e transmissão de arbovírus em mosquitos vetores. Avanços em técnicas de sequenciamento metagenômico têm revelado uma ampla diversidade de ISVs nos gêneros *Aedes*, *Culex* e *Anopheles*, sugerindo relações coevolutivas entre vírus e hospedeiros. O objetivo deste estudo foi explorar a diversidade e distribuição de vírus específicos de insetos em mosquitos coletados na região metropolitana de São Paulo. Mosquitos foram coletados em parques urbanos da Zona Leste de São Paulo (Parque Ecológico Chico Mendes, Parque Lajeado e Parque do Piqueri) e na Serra da Cantareira. Os *pools* foram testados por RT-qPCR para detecção de arbovírus dos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus* e uma parte submetidos à metagenômica SMART para análise de RNA. As bibliotecas foram preparadas e sequenciadas em MinION (Oxford Nanopore) e os dados resultantes do sequenciamento foram analisados por bioinformática. Foram identificadas 16 espécies de ISVs, resultando na recuperação de genomas completos. Alguns ISVs demonstraram associação específica com seus hospedeiros e ampla distribuição geográfica como, por exemplo o *Guadeloupe virus* em *Aedes aegypti* e *Wenzhou sobemo-like virus 4* em *Aedes albopictus*. No gênero *Culex*, foi encontrada uma alta diversidade de ISVs. A ausência de arbovírus detectáveis nos *pools* analisados sugere uma possível competição entre ISVs e arbovírus, o que pode influenciar na transmissão de patógenos. Nossos resultados ressaltam o potencial dos ISVs para o biocontrole de arbovírus em mosquitos vetores, sugerindo que podem ser explorados em estratégias de controle. O monitoramento contínuo do viroma de mosquitos demonstra ser essencial para uma compreensão mais aprofundada da dinâmica dos diferentes vírus em ambientes urbanos, com potenciais intervenções em saúde pública.

Palavras-chave: Vírus específicos de insetos, Metagenômica, Viroma, Ecologia viral, Saúde Pública

INTRODUÇÃO

Os vírus específicos de insetos (ISVs) formam um grupo diversificado de vírus que se replicam exclusivamente em células de artrópodes, sem capacidade de infectar vertebrados (Stollar e Thomas, 1975; Bolling et al., 2015; Calisher e Higgs, 2018). Esses vírus são encontrados em vários grupos de insetos, como mosca-da-fruta, cigarra-verde, percevejo-de-feijão e mosquitos, e possuem um importante papel ecológico por sua especificidade (Li et al., 2022; Guo et al., 2022; Tan et al., 2022; Andrade et al., 2022; Sharpe et al., 2023).

Embora os ISVs não sejam patogênicos para humanos, eles têm despertado interesse crescente devido ao seu potencial de modular a infecção e a transmissão de vírus patogênicos, como os arbovírus (Tan et al., 2022; Agboli et al., 2023). Esse papel modulador ocorre de diferentes maneiras, como competição por recursos dentro das células hospedeiras, ativação de respostas antivirais nos vetores ou até mesmo a supressão da replicação de vírus patogênicos em determinadas condições (Patterson et al., 2020; Tan et al., 2022; Olmo et al., 2023).

Recentemente, avanços em técnicas de sequenciamento, particularmente a metagenômica (Claro et al., 2023; Mirza et al., 2024), têm possibilitado a descoberta de um número crescente de ISVs em mosquitos vetores, incluindo os gêneros *Aedes*, *Culex* e *Anopheles* (Patterson et al., 2020, Wang et al., 2024; Chen et al., 2024). Esses gêneros incluem espécies de grande relevância para a saúde pública, pois são vetores de patógenos que causam doenças como dengue, Zika, febre amarela e malária (Gangmei et al., 2024). Estudos metagenômicos têm revelado não só a grande diversidade de ISVs nesses mosquitos, mas também associações específicas entre certos vírus e espécies ou gêneros específicos de mosquitos, sugerindo uma relação coevolutiva. Por exemplo, o ISV *Wenzhou sobemo-like virus 4* foi identificado exclusivamente na espécie *Aedes albopictus* (Rau et al., 2022; Andrade et al., 2022).

Dado esse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar a diversidade de ISVs em *pools* de mosquitos coletados em diferentes locais da região metropolitana de São Paulo. Utilizamos abordagens de sequenciamento metagenômico e bioinformática para identificar e caracterizar esses vírus, ampliando o entendimento sobre a diversidade viral em mosquitos vetores. Os resultados podem contribuir para o

conhecimento sobre a ecologia dos ISVs e suas associações específicas com diferentes gêneros e espécies de mosquitos, fornecendo uma base para futuras investigações sobre o papel desses vírus na interação com arbovírus patogênicos.

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREAS DE ESTUDO E COLETA DE MOSQUITOS

Os mosquitos da área urbana foram coletados nos parques urbanos da cidade de São Paulo: Parque Ecológico Chico Mendes (-23.5073085, -46.4285531), Parque Lajeado - Isaura Pereira de Souza Franzolin (-23.5383933,-46.406292) e Parque do Piqueri (-23.5291905,-46.5760206). Estes parques estão situados na Zona Leste da cidade, caracterizada por ser a região mais populosa e com menor cobertura vegetal, onde funcionam como importantes áreas de refúgio arborizado. As coletas foram realizadas uma vez por semana, por 4 semanas consecutivas, em todas as estações do ano, compreendendo as primaveras de 2018 e 2019 (outubro), verão de 2019 e 2020 (fevereiro), outono de 2019 (abril) e inverno de 2019 (agosto). Os mosquitos foram coletados com o uso do aspirador de Nasci.

Já as coletas de mosquitos na Serra da Cantareira- SP foram realizadas no período de dezembro de 2017 a novembro de 2018. A Serra da Cantareira é considerada uma das maiores florestas urbanas do mundo, com cobertura vegetal de Mata Atlântica, a fauna e flora possuem rica diversidade de espécies. Cada local de coleta foi definido a partir do local do óbito de primata não humano, com o registro da coordenada geográfica seguido de avaliação e delimitação ambiental. Os mosquitos foram coletados com o uso do aspirador de Nasci, puçá e armadilhas CDC.

Em laboratório, todos os mosquitos foram identificados taxonomicamente em mesa fria e separados em *pools* por espécie, sexo e local de captura.

PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS

Todos os *pools* foram macerados em tampão PBS e centrifugados a 270 RCF (6.000 rpm) por 15 min, a 4°C. Duzentos microlitros do sobrenadante foram utilizados para extração de ácidos nucleicos com o aparelho semi-automatizado DNA and RNA

Extractor and Purifier EXTRACTA 96 (Loccus), com o kit fast DNA and viral RNA - MXVA-P096 FAST (Loccus, Cotia, São Paulo, Brasil). A eluição final de 50 μ L do produto final foi armazenada em freezer -80°C . Todas as amostras foram testadas por RT-qPCR para arbovírus dos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus*, seguindo os protocolos de Patel et al. (2013) e Giry et al. (2017), respectivamente.

Utilizamos a técnica de metagenômica SMART (switching mechanism at the 5' end of RNA template)-9n (Claro et al., 2023) em amostras de *pools* de mosquitos, com foco no RNA. Quarenta e quatro microlitros do material genético extraído foram tratados com Turbo-DNase (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA), a 37°C , por 30 min para remover o DNA. O RNA foi purificado em seguida e concentrado usando o kit Zymo RNA clean-up & concentrator-5 (Zymo Research, Irvine, Califórnia, EUA), de acordo com as instruções do fabricante, com a eluição final em 11 μ L. Para a síntese de cDNA, foram utilizados 10 μ L de cada amostra com 1 μ L de mistura de desoxirribonucleotídeo trifosfato (dNTP) (10 mM) (Cat. No. N0447L, New England Biolabs, Ipswich, Massachusetts, EUA), além de 1 μ L de primer marcado com 9N NEB-RT (2 μ M) (AAGCAGTGGTATCAACGCAGAGTACNNNNNNNNN), que foram incubados a 65°C ,por 5 min, e, em seguida, resfriados em gelo. foi preparada uma mistura contendo 4 μ L de tampão SuperScript IV, 1 μ L de DTT (0,1 M), 1 μ L de RNase OUT, 1 μ L de primer SSP (2 μ M) (GCTAATCATTGCAAGCAGTGGTATCAACGCA GAGTACATrGrGrG) e 1 μ L de SuperScript IV (Cat. No. 18091200, Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA).

As amostras foram incubadas a 42°C por 90 min e a 70°C por 10 min. A reação de PCR foi realizada com 5 μ L de tampão de reação Q5 (NEB, Ipswich, Massachusetts, EUA), 0,5 μ L de dNTP 10 mM, 1 μ L de primer de PCR NEB (20 μ M) (AAGCAGTGGT ATCAACGCAGA GT), 15,75 μ L de água livre de nuclease, 0,25 μ L de DNA polimerase Q5 (NEB, Ipswich, Massachusetts, EUA) e 2,5 μ L de amostra. O ciclo para amplificação total correspondeu aos seguintes parâmetros: 1 ciclo a 98°C por 45s, seguido por 30 ciclos de 98°C por 15 s, 62°C por 15 s e 65°C por 5 min, finalizado a 65°C por 10 min. Os produtos amplificados foram purificados usando esferas 1 \times AMPure XP (Cat. No. A63881, Beckman Coulter, Brea, Califórnia, EUA) e quantificados com um ensaio fluorométrico Qubit dsDNA High Sensitivity (Cat. No. Q32854, Life Technologies,

Carlsbad, Califórnia, EUA) no instrumento Qubit 3.0 (Life Technologies, Carlsbad, Califórnia, EUA), ambos de acordo com as instruções do fabricante.

PREPARAÇÃO E SEQUENCIAMENTO DA BIBLIOTECA NANOPORE

As bibliotecas foram preparadas usando 50 ng de cada amostra amplificada. A identificação do código de barras de cada amostra foi realizada usando os kits EXP-NBD104 (1-12), EXP-NBD114 (13-24) (ONT, Oxford, Reino Unido). Um kit SQK-LSK109 foi usado para preparar a biblioteca. Cinquenta nanogramas da biblioteca final foram aplicados à célula de fluxo FLO-MIN106, inserida no instrumento MinION (ONT, Oxford, Reino Unido) e sequenciados usando o programa MinKNOW, que foi executado por 12–24h.

FLUXO DE ANÁLISE BIOINFORMÁTICA

Após o sequenciamento, os arquivos brutos - FAST5, foram convertidos em arquivos de base nitrogenadas - FASTQ, no modo super accuracy pelo programa Dorado (versão 0.7.2+9ac85c6). Em seguida, os FASTQ foram filtrados para controle de qualidade e *contigs* foram gerados *de novo* pelo programa Flye (versão 2.9.4-b1799). Os contigs gerados foram comparados em bancos de dados do Kraken_Viral, BLASTN (Zhang et al., 2000) e Diamond (versão 2.1.9). De acordo com o resultado obtido nos bancos de dados, as *reads* foram mapeadas com o Mini-map (versão 2.24-r1122) contra o genoma de referência para cada vírus. Visualizamos no programa Tablet (versão 1.21.02.08) (Milne et al., 2013). As sequências consensus foram geradas com o SAMtools mpileup e Seqtk, com o mínimo de 20x de profundidade e qualidade =>12. Em seguida, as sequências consensus foram polidas pelo programa Racon (versão 1.5.0), para corrigir possíveis erros de sequenciamento e montagem. Para ratificar os achados, o genoma completo foi comparado no BLASTN, assim confirmando a cobertura (%) e identidade (%)

As sequências foram alinhadas com o MAFFT (V7.453). Para a obtenção do melhor modelo e construção de árvores filogenéticas de máxima verossimilhança utilizamos o IQTREE (1.6.12), por fim visualização e edição no ITOL version 6 (Letunic e Bork, 2024).

RESULTADOS

Foram analisados 1.668 *pools*, totalizando 7.218 mosquitos, para a detecção de arbovírus dos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus*. Desses, 3.768 mosquitos foram agrupados em 431 *pools* coletados na área urbana, enquanto 3.450 mosquitos foram distribuídos em 1.237 *pools* provenientes da área silvestre (APÊNDICE A). A partir dessa análise, 67 *pools* negativos, representativos de cada local de coleta, foram selecionados para investigação virológica adicional. O sequenciamento metagenômico desses *pools* resultou em 7,768,534.00 leituras, que foram processadas com o *basecalling* em alta acurácia para o *trimming* dos *barcodes*. Foram obtidos genomas virais com mais de 75% de cobertura, representando 16 diferentes vírus específicos de insetos (Tabela 1).

Tabela 1. Dados de cada genoma gerado a partir do sequenciamento metagenômico. Espécie do mosquito hospedeiro, locais de coleta - urbano (Chico Mendes, Piqueri e Lajeado) e silvestre (Horto), espécie do vírus específico de inseto e percentual de cobertura e identidade do genoma.

<i>ID pool</i>	<i>Host</i>	<i>Park</i>	<i>Virus</i>	<i>Cover. %</i>	<i>Indet. %</i>
190	<i>Aedes albopictus</i>	Chico Mendes	<i>Aedes albopictus anphevirus</i>	98.28	99.24
348	<i>Ochlerotatus scapularis</i>	Chico Mendes	<i>Atrato picorna-like virus 1</i>	99.12	96.35
356	<i>Ochlerotatus scapularis</i>	Piqueri	<i>Atrato picorna-like virus 1</i>	99.98	95.31
357	<i>Culex coronator</i>	Chico Mendes	<i>Atrato picorna-like virus 1</i>	99.98	95.41
372	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Piqueri	<i>Atrato picorna-like virus 1</i>	100	91.91
410	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Chico Mendes	<i>Atrato picorna-like virus 1</i>	99.99	93.55
217	<i>Psorophora ferox</i>	Horto	<i>Atrato Virga-like virus 3</i>	99.54	87.17
10	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	99.97	99.47
166	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	99.97	99.45
197	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	99.97	99.37
364	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	91.56	99.51
401	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	99.96	99.64
10	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex flavivirus</i>	89.361	97.02
11	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex flavivirus</i>	99.5	98.5
166	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex flavivirus</i>	100	99.06
197	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex flavivirus</i>	100	99.23
221	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex Noda-like virus 1</i>	99.86	85.09
10	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	100	98.33
57	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	100	98.39
79	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	100	98.55

221	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	100	98.65
401	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	90.67	98.63
348	<i>Ochlerotatus scapularis</i>	Chico Mendes	<i>Ecclesville picorna-like virus</i>	98.11	93.86
356	<i>Ochlerotatus scapularis</i>	Piqueri	<i>Ecclesville picorna-like virus</i>	99.95	94.51
357	<i>Culex coronator</i>	Chico Mendes	<i>Ecclesville picorna-like virus</i>	99.91	94.13
372	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Piqueri	<i>Ecclesville picorna-like virus</i>	99.91	93.24
410	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Chico Mendes	<i>Ecclesville picorna-like virus</i>	99.93	93.79
18	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	95.01	99
114	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	99.4	98.32
287	<i>Aedes aegypti</i>	Chico Mendes	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	100	98.9
384	<i>Aedes aegypti</i>	Chico Mendes	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	98.2	99.42
369	<i>Ochlerotatus fluviatilis</i>	Piqueri	<i>Ilomantsi partiti-like virus 2</i>	91.44	92.17
406	<i>Ochlerotatus fluviatilis</i>	Piqueri	<i>Ilomantsi partiti-like virus 2</i>	96.14	91.4
357	<i>Culex coronator</i>	Chico Mendes	<i>Kadiweu virus</i>	99.55	98.79
372	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Piqueri	<i>Merida virus</i>	99.56	95.54
19	<i>Aedes albopictus</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment L</i>	99.85	99.24
82	<i>Aedes aegypti</i>	Chico Mendes	<i>Phasi Charoen-like virus - segment L</i>	99.85	99.43
85	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment L</i>	99.87	99.37
114	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment L</i>	99.87	99.73
116	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment L</i>	99.87	99.27
384	<i>Aedes aegypti</i>	Chico Mendes	<i>Phasi Charoen-like virus - segment L</i>	97.87	98.82
19	<i>Aedes albopictus</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment M</i>	98.45	99.25
82	<i>Aedes aegypti</i>	Chico Mendes	<i>Phasi Charoen-like virus - segment M</i>	97.99	99.59
85	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment M</i>	98.93	99.44
114	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment M</i>	98.25	99.35
116	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment M</i>	98.81	99.23
384	<i>Aedes aegypti</i>	Chico Mendes	<i>Phasi Charoen-like virus - segment M</i>	82.57	99.16
19	<i>Aedes albopictus</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment S</i>	100	99.41
82	<i>Aedes aegypti</i>	Chico Mendes	<i>Phasi Charoen-like virus - segment S</i>	99.55	99.34
85	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment S</i>	99.78	99.19
114	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment S</i>	99.85	99.26
116	<i>Aedes aegypti</i>	Horto	<i>Phasi Charoen-like virus - segment S</i>	99.78	99.19
384	<i>Aedes aegypti</i>	Chico Mendes	<i>Phasi Charoen-like virus - segment S</i>	99.48	99.48
32	<i>Aedes albopictus</i>	Chico Mendes	<i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	95.08	95.01
308	<i>Aedes albopictus</i>	Piqueri	<i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	99.82	95.33
99	<i>Aedes albopictus</i>	Lajeado	<i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	97.6	94.48
190	<i>Aedes albopictus</i>	Chico Mendes	<i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	99.82	95.38
225	<i>Aedes albopictus</i>	Chico Mendes	<i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	99.82	95.27
32	<i>Aedes albopictus</i>	Chico Mendes	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	99.79	-
99	<i>Aedes albopictus</i>	Lajeado	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	99.8	-
190	<i>Aedes albopictus</i>	Chico Mendes	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	100	-
225	<i>Aedes albopictus</i>	Chico Mendes	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	100	99.46
308	<i>Aedes albopictus</i>	Piqueri	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	99.96	99.25
10	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 1</i>	100	98.81

57	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 1</i>	100	98.64
79	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 1</i>	100	98.32
221	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 1</i>	100	98.56
10	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 2</i>	99.88	98.4
57	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 2</i>	99.88	98.43
79	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 2</i>	99.88	98.18
221	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 2</i>	99.88	98.11
401	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 2</i>	97.36	97.36
10	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 3</i>	99.95	98.34
57	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 3</i>	99.95	98.29
79	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 3</i>	99.95	97.94
221	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 3</i>	99.95	98.47
364	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 3</i>	99.95	97.89
401	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 3</i>	95.94	96.23
10	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 4</i>	100	97.86
57	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 4</i>	100	93.61
79	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 4</i>	100	98.38
221	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 4</i>	100	98.44
364	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 4</i>	88.46	98.18
401	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 4</i>	90.723	98.58
57	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 5</i>	99.87	98.86
79	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 5</i>	100	98.73
221	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 5</i>	99.93	98.46
10	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 6</i>	100	99.53
57	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 6</i>	100	98.7
79	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 6</i>	100	98.7
221	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Horto	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 6</i>	100	98.82
364	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 6</i>	83.51	98.87
401	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Lajeado	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg 6</i>	77.97	99.45

Fonte: Próprio Autor

Observamos que alguns vírus específicos de insetos estão estritamente associados a determinados gêneros ou espécies de mosquitos. Por exemplo, o *Guadeloupe mosquito virus* foi encontrado exclusivamente em *Ae. aegypti*, enquanto o *Wenzhou sobemo-like virus 4* esteve presente apenas em *Ae. albopictus* e o *Ilomantsi partiti-like virus 2* foi identificado apenas em *Ochlerotatus fluviatilis*. Em relação aos gêneros, o *Phasi Charoen-like virus* foi detectado em mosquitos do gênero *Aedes*, enquanto o *Wuhan Mosquito Virus 6* esteve restrito ao gênero *Culex* (Figura 1).

Também observamos a presença de coinfeção viral em alguns espécimes, sendo frequente a detecção de dois vírus diferentes no mesmo *pool* de mosquitos. Esse padrão de coinfeção foi especialmente notável em *pools* de *Ae. albopictus*, onde, por exemplo, *Sichuan mosquito sobemo-like virus* e *Wenzhou sobemo-like virus 4* foram detectados simultaneamente. Entre os gêneros analisados, *Culex* apresentou a maior riqueza de espécies virais, indicando uma diversidade viral mais ampla neste grupo (Figura 1)

FIGURA 1. Relação entre os mosquitos hospedeiros coletados nos Parques Urbanos Piqueri, Lajeado, Chico Mendes e Parque Silvestre Horto Florestal e vírus específicos de inseto, com genomas gerados no estudo. *Os nomes científicos apresentados no gráfico deveriam estar em itálico, mas foram mantidos em fonte regular devido a limitações do software.

Fonte: Próprio Autor, criado no RAW Graphs 2.0

Para compreender a relação entre os vírus específicos de insetos e mosquitos hospedeiros, realizamos análises filogenéticas através da construção de árvores filogenéticas. Para isso, utilizamos genomas virais mais próximos, depositados no NCBI (APÊNDICE B).

Aedes albopictus anphevirus

A sequência genômica do *Aedes albopictus anphevirus* foi encontrada somente em um único *pool* de mosquito da espécie *Ae. albopictus*, coletado no parque urbano Chico Mendes. Apresentou identidade de mais de 99%, agrupando-se no clado de vírus de mesma classificação (Figura 2a).

Atrato Virga-like virus 3

A sequência genômica do *Atrato Virga-like virus 3* foi encontrada em apenas um *pool* de *Psorophora ferox* coletado em meio silvestre no Horto Florestal. Essa sequência apresentou identidade de apenas 87,17%, formando um ramo distinto dentro do clado correspondente, o que indica uma divergência em relação à única outra sequência desse vírus depositada no NCBI (Figura 2b).

FIGURA 2. Árvore de máxima verossimilhança baseada em genomas completos. **A)** Árvore filogenética para sequência completa do *Aedes albopictus anphevirus*. **B)** Árvore filogenética para sequência completa do *Atrato Virga-like virus 3*. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam a espécie de mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

Culex Bunyavirus 2

Cinco sequências do vírus *Culex Bunyavirus 2* foram geradas a partir de 5 *pools* de mosquitos do gênero *Culex*. Este vírus foi encontrado em mosquitos coletados no parque urbano Lajeado e também no Horto Florestal, mostrando circular em duas paisagens diferentes. Todas as sequências obtiveram mais de 99% de identidade e se agruparam ao mesmo clado (Figura 3).

Culex Noda-like virus 1

A única sequência genômica do *Culex Noda-like virus 1* foi encontrada em um *pool* de mosquito do gênero *Culex*, coletado no Horto Florestal. A identidade do RdRp (RNA-dependent RNA polymerase) foi apenas de 85,09% ao comparar nucleotídeos e,

ao comparar a proteína, a identidade foi de 88,83%, com a única sequência deste vírus depositada do NCBI. Na árvore filogenética, o vírus se apresentou em um braço único, podendo ser um novo vírus para este gênero (Figura 3).

FIGURA 3. Árvore filogenética para sequência completa do *Culex Bunyavirus 2* e a sequência do RdRp do *Culex Noda-like virus 1*. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam os mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

Culex flavivirus (CxFV)

Quatro genomas para o *Culex flavivirus* foram gerados a partir de *pools* de mosquito *Culex (Culex) sp.*, todos coletados no Horto Florestal. A identidade de todas as sequências foi acima de 97%. Na árvore filogenética, as amostras deste estudo se mostraram em braços diversos dentro de um grande clado, indicando divergência entre eles. As amostras 166 e 197 ficaram próximas de mosquitos coletados também no Brasil (ID: KY349933 e ID: KT726939) (Figura 4).

FIGURA 4. Árvore de máxima verossimilhança baseada em genomas completos. Árvore filogenética para sequência completa do *Culex flavivirus*. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam os mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

Culex pipiens orthomyxo-like virus

Cinco genomas do *Culex pipiens orthomyxo-like virus* foram encontrados em 5 *pools* de mosquitos também do gênero *Culex*, 4 *pools* do Horto Florestal e 1 do Parque Lajeado. Os genomas apresentaram identidade acima de 99% e se agrupam no mesmo clado (Figura 5). Nos 5 *pools* onde este vírus esteve presente, também encontramos o *Wuhan Mosquito Virus 6*, indicando que eles coinfetam o mesmo hospedeiro. Estes dois vírus pertencem à mesma família *Articulavirales*.

Wuhan Mosquito Virus 6

O *Wuhan Mosquito Virus 6* se apresenta como vírus com 6 segmentos. Este vírus foi encontrado em 6 *pools* de mosquitos do gênero *Culex*, tanto no Horto Florestal como no Parque Lajeado. Todos os segmentos foram identificados em nossas amostras, com

identidade de mais de 97%. Para o segmento 3, todas as amostras do nosso estudo se agruparam (Figura 5).

FIGURA 5. Árvore filogenética para sequência completa do *Culex pipiens orthomyxo-like virus* e *Wuhan Mosquito Virus 6* - segmento 3. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam os mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

Guadeloupe mosquito virus

Quatro genomas completos deste ISV foram gerados a partir de *pools* de *Ae. aegypti*, dois no parque urbano Chico Mendes e dois no Horto Florestal. A identidade de todos os genomas foi maior de 98%. As amostras do nosso estudo se agrupam com outras amostras desse vírus originadas dos E.U.A, Tailândia e Guadeloupe (Figura 6).

Wenzhou sobemo-like virus 4 (WSLV4)

Cinco genomas completos desse vírus foram gerados, sendo 3 publicados, em amostras de *Ae. albopictus*. Foram encontrados na área urbana, sendo 3 *pools* do parque Chico Mendes, 1 do Lajeado e 1 do Piqueri. Todas as sequências obtiveram

99% de identidade e também se agrupam ao mesmo clado de outras sequências do mesmo vírus (Figura 6).

Sichuan mosquito sobemo-like virus

Nos mesmos 5 *pools* onde identificamos o genoma do *Wenzhou sobemo-like virus 4*, também foi sequenciado o genoma completo do *Sichuan mosquito sobemo-like vírus*. Esses vírus estão classificados em famílias diferentes. As nossas sequências apresentaram mais de 94% de identidade e se agrupam com uma amostra do mesmo vírus, de origem chinesa (Figura 6).

FIGURA 6. Árvore de máxima verossimilhança baseada em genomas completos. Árvore filogenética para sequência completa do *Guadeloupe mosquito virus*, *Wenzhou sobemo-like virus 4* e *Sichuan mosquito sobemo-like virus*. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam os mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

Kadiweu virus

O genoma do *Kadiweu virus* foi encontrado em um único *pool* de *Culex coronator*, coletado no parque Chico Mendes. A sequência apresentou o genoma com identidade maior de 98% e ficou no mesmo clado do único genoma depositado no NCBI para esse vírus (Figura 7).

FIGURA 7. Árvore de máxima verossimilhança baseada em genomas completos. Árvore filogenética para sequência completa do *Kadiweu virus*. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam os mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

Ilomantsi partiti-like virus 2

Dois genomas do *Ilomantsi partiti-like virus 2* foram encontrados em *pools* de *Ochlerotatus fluviatilis*, do Parque do Piqueri. As sequências apresentaram identidade

maior do que 91% e ficaram em um braço diferente, do mesmo clado de genomas do mesmo vírus (Figura 8).

FIGURA 8. Árvore de máxima verossimilhança baseada em genomas completos. Árvore filogenética para sequência completa do *Ilomantsi partiti-like virus 2*. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam as espécies dos mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

Merida virus (MERDV)

Um genoma completo do *Merida virus* foi encontrado em um *pool* da espécie *Culex quinquefasciatus*, do parque do Piqueri. Outros dois genomas do vírus foram encontrados em *pools* da mesma espécie, no parque Chico Mendes, porém com profundidade de sequenciamento menor de 20x. A identidade das 3 sequências genômicas foi maior do que 95%, e ficaram próximas a outros genomas da mesma espécie viral na árvore filogenética (Figura 9).

FIGURA 9. Árvore de máxima verossimilhança baseada em genomas completos. Árvore filogenética para sequência completa do *Merida virus*. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam as espécies dos mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

Phasi Charoen-like virus (PCLV)

O *Phasi Charoen-like virus* é um vírus com 3 segmentos. Ele foi encontrado em 5 *pools* de *Ae. aegypti*, coletados no parque Chico Mendes e no Horto Florestal. Todos os segmentos tiveram uma identidade maior que 97%. As sequências do estudo se agrupam com uma amostra do Brasil, com um subclado com amostras de origem Indiana (Figura 10).

FIGURA 10. Árvore filogenética para sequência de segmento L do *Phasi Charoen-like vírus*. As sequências neste estudo são marcadas com retângulos vermelhos, os círculos coloridos representam as espécies dos mosquitos hospedeiros informados no NCBI e as cores na identificação dos genomas representam a espécie viral. Os números nos nós indicam suporte de *bootstrap* ultrarrápido avaliado por 1.000 réplicas.

DISCUSSÃO

A investigação virológica por meio do sequenciamento de nova geração em nosso estudo permitiu identificar 16 espécies de ISVs em mosquitos coletados na região metropolitana de São Paulo, com a recuperação de genomas completos e mais de 75% de cobertura. Esses achados expandem nosso conhecimento sobre a diversidade de ISVs em mosquitos urbanos e silvestres, contribuindo para o entendimento da ecologia viral em vetores e seus potenciais impactos na saúde pública.

Nosso estudo demonstrou a eficácia da metagenômica em identificar ISVs em *pools* de mosquitos que previamente testaram negativo para arbovírus através do método tradicional de RT-qPCR. Essa abordagem permitiu a detecção de uma ampla diversidade de ISVs, indicando que, mesmo na ausência de arbovírus detectáveis, os mosquitos de diferentes paisagens albergam uma rica comunidade viral. A combinação

de análises bioinformática possibilitou a classificação desses vírus e forneceu informações importantes para o mapeamento do viroma de mosquitos na região.

Alguns dos vírus identificados em nossa análise já foram relatados em outras populações de mosquitos, indicando uma forte associação entre determinados ISVs e seus hospedeiros. Por exemplo, o *Aedes albopictus anphevirus* é consistentemente encontrado em *Ae. albopictus* em diversas fases do seu ciclo de vida, incluindo ovos e larvas, o que sugere uma transmissão vertical robusta desse vírus dentro da espécie (Manni e Zdobnov, 2020). Esse achado reforça a especificidade desse ISV para *Ae. albopictus* e sua adaptação para persistir ao longo das gerações. Outro exemplo é o *Wenzhou sobemo-like virus 4*, amplamente associado ao *Ae. albopictus* e reportado em diversos países (Birnberg et al., 2020; Kubacki et al., 2020; Konstantinidis et al., 2022; Rau et al., 2022; Andrade et al., 2022), sugerindo uma distribuição global e uma possível associação evolutiva com essa espécie (Andrade et al., 2022). A presença consistente desses vírus em populações de *Ae. albopictus* ao redor do mundo pode indicar que eles são uma característica estável do viroma dessa espécie, potencialmente exercendo um papel na sua ecologia e na interação com outros patógenos.

O *Guadeloupe mosquito virus* tem sido relatado infectando *Ae. aegypti*, com ocorrências registradas em diferentes países, como Estados Unidos, Tailândia, Guadalupe e Brasil, o que confirma a abrangência geográfica dessa infecção em populações de *Ae. aegypti* (Shi et al., 2019; Rangel et al., 2021). Essa ampla distribuição sugere que o *Guadeloupe mosquito virus* possui uma adaptação específica a essa espécie de mosquito, podendo influenciar aspectos da sua ecologia e possivelmente interagir com outros patógenos presentes em seu sistema.

Similarmente, o *Phasi Charoen-like virus* (PCLV) é um ISV amplamente documentado em *Ae. aegypti* ao redor do mundo, sendo frequentemente identificado em populações dessa espécie. Relatos incluem sua presença em Granada (Ramos-Nino et al., 2020), Brasil, onde foi detectado coinfectando mosquitos com o vírus chikungunya (Cunha et al., 2020), e em diferentes estados da Índia, onde foi encontrado em todas as fases da vida do mosquito, incluindo machos adultos, o que evidencia a transmissão vertical desse vírus (Lole et al., 2022). A presença do PCLV

também foi registrada na costa do Quênia (Langat et al., 2023), demonstrando sua distribuição geográfica abrangente e sua adaptação ao *Ae. aegypti*. Além de sua prevalência global, o PCLV tem despertado interesse devido ao seu papel potencial de modulador de infecções por arbovírus. Estudos experimentais mostraram que mosquitos coinfectados com o PCLV e o *Humaita Tubiacanga virus* apresentaram uma capacidade aumentada de transmissão de DENV e ZIKV (Olmo et al., 2023). Esses achados sugerem que o PCLV pode influenciar a dinâmica de transmissão de arbovírus, possivelmente ao alterar a resposta imune de *Ae. aegypti*, destacando seu potencial impacto na saúde pública e na compreensão da interação entre ISVs e arbovírus.

Culex apresentou a maior diversidade de ISVs em nossa análise, com destaque para uma variedade de vírus previamente relatados em populações desse gênero ao redor do mundo. O *Culex Bunyavirus 2*, por exemplo, foi identificado em *Cx. quinquefasciatus* na Zâmbia (Orba et al., 2023), enquanto o *Culex flavivirus* (CxFV) foi reportado em *Cx. quinquefasciatus* nos EUA (Crockett et al., 2012) e na China (Huanyu et al., 2012), onde foi proposto que esse vírus possui dois genótipos. Esse padrão é consistente com nossos achados, nos quais os genomas de diversas localidades ficaram agrupados em dois clados principais, sugerindo uma divisão genotípica similar (Huanyu et al., 2012).

Merida virus foi encontrado pela primeira vez em *Culex quinquefasciatus* no México, corroborando os nossos achados (Charles et al., 2016).

Outro achado relevante foi o *Culex Noda-like virus 1*, que mostrou uma divergência significativa em relação ao único genoma previamente conhecido para essa espécie de vírus, indicando a possibilidade de se tratar de uma nova variante viral para o gênero *Culex* (Sadeghi et al., 2018). Além disso, identificamos o *Culex pipiens orthomyxo-like virus* e o *Wuhan Mosquito Virus 6* (Abel et al., 2023), ambos classificados na família *Orthomyxoviridae*, infectando *Culex* sp. em nosso estudo. Notavelmente, esses dois vírus foram detectados coinfectando os mesmos *pools* de *Culex*, sugerindo uma correlação positiva entre eles. Esse comportamento de coinfecção é inédito para esses ISVs, e sua observação pode abrir novas perspectivas sobre a interação entre vírus do mesmo hospedeiro e seu impacto na ecologia viral do *Culex*.

Em nossa análise, identificamos o *Illomantsi partiti-like virus 2* infectando *Ochlerotatus fluviatilis*, um achado relevante, pois esse vírus havia sido reportado anteriormente apenas em mosquitos do gênero *Ochlerotatus* na Finlândia (Truong Nguyen, 2022). Esta é a primeira vez que esse ISV é identificado em populações de mosquitos no Brasil, o que expande a distribuição conhecida desse vírus e sugere que ele pode estar mais amplamente disseminado em mosquitos do que se sabia anteriormente.

Já o *Atrato Virga-like virus 3* foi encontrado em um *pool* de *Psorophora ferox* coletado em uma área de vegetação natural, ressaltando seu vínculo com ambientes silvestres. No entanto, há poucas informações sobre esse vírus, com apenas uma sequência genômica disponível no NCBI, isolada de *Mansonia titillans* na Colômbia. Nossos resultados indicaram uma grande divergência genômica entre os vírus encontrados, o que pode sugerir que estamos diante de uma nova variante ou até mesmo de um vírus novo. A falta de estudos e dados genômicos sobre ISVs em mosquitos de ambientes silvestres evidencia uma lacuna no conhecimento que limita nossa compreensão sobre a diversidade e a distribuição desses vírus. Esse achado destaca a importância de expandir as pesquisas sobre ISVs em mosquitos de diferentes habitats para aprimorar nosso entendimento sobre a ecologia viral em populações de vetores silvestres.

A identificação de vírus específicos de insetos em diferentes gêneros de mosquitos tem implicações significativas para a ecologia viral e a saúde pública. Os ISVs podem desempenhar um papel ecológico importante de influenciar a suscetibilidade dos mosquitos a arbovírus (Hall et al., 2016; Tan et al., 2022). A ausência de arbovírus detectáveis nos *pools* negativos pode indicar uma baixa circulação desses vírus nas áreas estudadas ou, possivelmente, uma competição entre ISVs e arbovírus, o que poderia reduzir a eficiência de transmissão de vírus patogênicos para vertebrados (Shi et al., 2020). Esses achados ressaltam o potencial dos ISVs como agentes de biocontrole, seja por meio da interferência com a replicação de arbovírus ou pelo impacto indireto nas populações de mosquitos.

Do ponto de vista biotecnológico, a presença de ISVs com especificidade para certos gêneros de mosquitos levanta a possibilidade de explorá-los em estratégias de controle

de vetores, seja através de modificações genéticas que aumentem sua eficácia ou da liberação controlada desses vírus para reduzir a prevalência de vetores competentes para a transmissão de patógenos (Carvalho e Long, 2021; Tan et al., 2022).

A obtenção de genomas completos foi um desafio para certas amostras, devido a variações na cobertura de sequenciamento e à natureza fragmentada das montagens. Além disso, a comparação com bancos de dados existentes ainda é restrita pela disponibilidade de sequências de referência para vírus de insetos, o que pode limitar a identificação de novos vírus ou subestimá-los.

Para aprofundar o entendimento sobre a diversidade de ISVs, sugerimos como próximo passo o sequenciamento de amostras adicionais provenientes de diferentes regiões e em diferentes estações do ano. Isso permitirá avaliar a presença de novos ISVs e detectar potenciais variações sazonais no viroma de mosquitos. Estudos futuros que combinem abordagens metagenômicas com técnicas de isolamento viral e experimentos de co-infecção poderiam também esclarecer o impacto dos ISVs sobre a transmissão de arbovírus.

Nossos resultados destacam a importância do monitoramento contínuo do viroma de mosquitos para a compreensão da dinâmica de vírus específicos de insetos e arbovírus em populações vetoras. A identificação de ISVs com alta prevalência e especificidade para determinadas espécies de mosquitos abre caminhos promissores para intervenções de controle de vetores e contribui para um entendimento mais profundo da ecologia viral em ambientes urbanos.

REFERÊNCIAS

1. Abel SM, Hong Z, Williams D, Ileri S, Brown MQ, Su T, et al. Small RNA sequencing of field *Culex* mosquitoes identifies patterns of viral infection and the mosquito immune response. *Sci Rep.* 2023;13(1):10598.
2. Agboli E, Schulze J, Jansen S, Cadar D, Sreenu VB, Leggewie M, et al. Interaction of Mesonivirus and Negevirus with arboviruses and the RNAi response in *Culex tarsalis*-derived cells. *Parasites Vectors.* 2023;16(1):361.
3. Andrade P, Valença I, Heinisch M, Rocha E, Fernandes L, Faria N, et al. First Report of *Wenzhou sobemo-like virus 4* in *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in Latin America. *Viruses.* 2022;14(11):2341.
4. Birnberg L, Temmam S, Aranda C, Correa-Fiz F, Talavera S, Bigot T, et al. Viromics on Honey-Baited FTA Cards as a New Tool for the Detection of Circulating Viruses in Mosquitoes. *Viruses.* 2020;12(3):274.
5. Bolling BG, Weaver SC, Tesh RB, Vasilakis N. Insect-Specific Virus Discovery: Significance for the Arbovirus Community. *Viruses.* 2015;7(9):4911–28.
6. Calisher CH, Higgs S. The Discovery of Arthropod-Specific Viruses in *Hematophagous* Arthropods: An Open Door to Understanding the Mechanisms of Arbovirus and Arthropod Evolution? *Annu Rev Entomol.* 2018;63(1):87–103.
7. Carvalho VL, Long MT. Insect-Specific Viruses: An overview and their relationship to arboviruses of concern to humans and animals. *Virology.* 2021;557:34–43.
8. Charles J, Firth AE, Loroño-Pino MA, Garcia-Rejon JE, Farfan-Ale JA, Lipkin WI, et al. Merida virus, a putative novel rhabdovirus discovered in *Culex* and *Ochlerotatus* spp. mosquitoes in the Yucatan Peninsula of Mexico. *Journal of General Virology.* 2016;97(4):977–87.
9. Chen S, Fang Y, Fujita R, Khater EIM, Li Y, Wang W, et al. An Exploration of the Viral Coverage of Mosquito Viromes Using Meta-Viromic Sequencing: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Microorganisms.* 2024;12(9):1899.
10. Claro IM, Ramundo MS, Coletti TM, Da Silva CAM, Valença IN, Candido DS, et al. Rapid viral metagenomics using SMART-9N amplification and nanopore sequencing. *Wellcome Open Res.* 2023;6:241.
11. Crockett RK, Burkhalter K, Mead D, Kelly R, Brown J, Varnado W, et al. *Culex Flavivirus* and *West Nile Virus* in *Culex quinquefasciatus* Populations in the Southeastern United States. *J Med Entomol.* 2012;49(1):165–74.
12. Cunha MDP, Ioshino RS, Costa-da-Silva AL, Petersen V, Capurro ML, Zanotto PMDA. A Metagenomic Approach Identified a *Novel Phasi Charoen-Like Virus* Coinfecting a Chikungunya Virus-Infected *Aedes aegypti* Mosquito in Brazil. Dennehy JJ, organizador. *Microbiol Resour Announc.* 2020;9(31):e01572-19.
13. Gangmei K, Bora B, Mandodan S, Abhisubesh V, Aneha K, S.Manikandan, et al. A Review on Vector Borne Diseases and Various Strategies to Control Mosquito Vectors: Current

strategies to control mosquito vectors. 2024; Disponível em: <https://indianentomology.org/index.php/ije/article/view/410>

14. Guo C, Ye Z, Hu B, Shan S, Chen J, Sun Z, et al. The Characterization of Three Novel Insect-Specific Viruses Discovered in the Bean Bug, *Riptortus pedestris*. *Viruses*. 2022;14(11):2500.
15. Hall RA, Bielefeldt-Ohmann H, McLean BJ, O'Brien CA, Colmant AMG, Piyasena TBH, et al. Commensal Viruses of Mosquitoes: Host Restriction, Transmission, and Interaction with Arboviral Pathogens. *Evol Bioinform Online*. 2016;12s2:EBO.S40740.
16. Huanyu W, Haiyan W, Shihong F, Guifang L, Hong L, Xiaoyan G, et al. Isolation and identification of a distinct strain of *Culex Flavivirus* from mosquitoes collected in Mainland China. *Virology*. 2012;9(1):73.
17. Konstantinidis K, Dovrolis N, Kouvela A, Kassela K, Rosa Freitas MG, Nearchou A, et al. Defining virus-carrier networks that shape the composition of the mosquito core virome of a local ecosystem. *Virus Evolution*. 2022;8(1):veac036.
18. Kubacki J, Flacio E, Qi W, Guidi V, Tonolla M, Fraefel C. Viral Metagenomic Analysis of *Aedes albopictus* Mosquitos from Southern Switzerland. *Viruses*. 2020;12(9):929.
19. Langat SK, Kerich G, Cinkovich S, Johnson J, Ambale J, Yalwala S, et al. Genome sequences of *Phasi Charoen-like phasivirus* and *Fako virus* from *Aedes aegypti* mosquitoes collected in coastal Kenya. Stedman KM, organizador. *Microbiol Resour Announc*. 2023;12(11):e00678-23.
20. Letunic I, Bork P. Interactive Tree of Life (iTOL) v6: recent updates to the phylogenetic tree display and annotation tool. *Nucleic Acids Research*. 2024;52(W1):W78–82.
21. Li LL, Ye ZX, Chen JP, Zhang CX, Huang HJ, Li JM. Characterization of Two Novel Insect-Specific Viruses Discovered in the Green Leafhopper, *Cicadella viridis*. *Insects*. 2022;13(4):378.
22. Lole K, Ramdasi A, Patil S, Thakar S, Nath A, Ghuge O, et al. Abundance of *Phasi-Charoen-like virus* in *Aedes aegypti* mosquito populations in different states of India. Lanz-Mendoza H, organizador. *PLoS ONE*. 2022;17(12):e0277276.
23. Manni M, Zdobnov EM. A Novel *Anphevirus* in *Aedes albopictus* Mosquitoes Is Distributed Worldwide and Interacts with the Host RNA Interference Pathway. *Viruses*. 2020;12(11):1264.
24. Milne I, Stephen G, Bayer M, Cock PJA, Pritchard L, Cardle L, et al. Using Tablet for visual exploration of second-generation sequencing data. *Briefings in Bioinformatics*. 2013;14(2):193–202.
25. Mirza JD, De Oliveira Guimarães L, Wilkinson S, Rocha EC, Bertanhe M, Helfstein VC, et al. Tracking arboviruses, their transmission vectors and potential hosts by nanopore sequencing of mosquitoes. *Microbial Genomics*. 2024;10(1). Disponível em: <https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/mgen/10.1099/mgen.0.001184>

26. Olmo RP, Todjro YMH, Aguiar ERGR, De Almeida JPP, Ferreira FV, Armache JN, et al. Mosquito vector competence for dengue is modulated by insect-specific viruses. *Nat Microbiol.* 2023;8(1):135–49.
27. Orba Y, Abu YE, Chambaro HM, Lundu T, Muleya W, Eshita Y, et al. Expanding diversity of bunyaviruses identified in mosquitoes. *Sci Rep.* 2023;13(1):18165.
28. Patterson EI, Villinger J, Muthoni JN, Dobel-Ober L, Hughes GL. Exploiting insect-specific viruses as a novel strategy to control vector-borne disease. *Current Opinion in Insect Science.* 2020;39:50–6.
29. Ramos-Nino ME, Fitzpatrick DM, Tighe S, Eckstrom KM, Hattaway LM, Hsueh AN, et al. High prevalence of *Phasi Charoen-like virus* from wild-caught *Aedes aegypti* in Grenada, W.I. as revealed by metagenomic analysis. *Favia G, organizador. PLoS ONE.* 2020;15(1):e0227998.
30. Rangel MEO, Oliveira LPR, Cabral AD, Gois KC, Lima MVM, Reis BCAA, et al. Dengue-2 and *Guadeloupe Mosquito Virus* RNA Detected in *Aedes* (*Stegomyia*) spp. Collected in a Vehicle Impound Yard in Santo André, SP, Brazil. *Insects.* 2021;12(3):248.
31. Rau J, Werner D, Beer M, Höper D, Kampen H. The microbial RNA metagenome of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) from Germany. *Parasitol Res.* 2022;121(9):2587–99.
32. Sadeghi M, Altan E, Deng X, Barker CM, Fang Y, Coffey LL, et al. Virome of 12 thousand *Culex* mosquitoes from throughout California. *Virology.* 2018;523:74–88.
33. Sharpe SR, Morrow JL, Cook JM, Papanicolaou A, Riegler M. Transmission mode predicts coinfection patterns of insect-specific viruses in field populations of the Queensland fruit fly. *Molecular Ecology.* 2024;33(3):e17226.
34. Shi C, Beller L, Deboutte W, Yinda KC, Delang L, Vega-Rúa A, et al. Stable distinct core eukaryotic viromes in different mosquito species from Guadeloupe, using single mosquito viral metagenomics. *Microbiome.* 2019;7(1):121.
35. Shi C, Zhao L, Atoni E, Zeng W, Hu X, Matthijssens J, et al. Stability of the Virome in Lab- and Field-Collected *Aedes albopictus* Mosquitoes across Different Developmental Stages and Possible Core Viruses in the Publicly Available Virome Data of *Aedes* Mosquitoes. *Lal R, organizador. mSystems.* 2020;5(5):e00640-20.
36. Stollar V, Thomas VL. An agent in the *Aedes aegypti* cell line (Peleg) which causes fusion of *Aedes albopictus* cells. *Virology.* 1º de abril de 1975;64(2):367–77.
37. Tan L, Zhang Y, Kim DY, Li R. Insect-Specific Chimeric Viruses Potentiated Antiviral Responses and Inhibited Pathogenic *Alphavirus* Growth in Mosquito Cells. *Zhang B, organizador. Microbiol Spectr.* 2023;11(1):e03613-22.
38. Truong Nguyen PT, Culverwell CL, Suvanto MT, Korhonen EM, Uusitalo R, Vapalahti O, et al. Characterisation of the RNA Virome of Nine *Ochlerotatus* Species in Finland. *Viruses.* 2022;14(7):1489.

39. Wang Y, Lin X, Li C, Liu G, Wang S, Chen M, et al. Metagenomic sequencing reveals viral diversity of mosquitoes from Shandong Province, China. Yu X jie, organizador. *Microbiol Spectr.* 2024;12(4):e03932-23.
40. Zhang Z, Schwartz S, Wagner L, Miller W. A greedy algorithm for aligning DNA sequences. *J Comput Biol.* 2000;7(1-2):203-14.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Número de *pools* de mosquitos coletados e analisados para a presença de arbovírus pertencentes aos gêneros *Orthoflavivirus* e *Alphavirus*, por RT-qPCR. Parques urbanos Chico Mendes, Lajeado e Piqueri, e área silvestre da Serra da Cantareira.

Espécie	Chico Mendes	Lajeado	Piqueri	Serra da Cantareira
<i>Aedes aegypti</i>	50	31	12	25
<i>Aedes albopictus</i>	61	68	113	109
<i>Aedes</i> ssp.	2	-	-	7
<i>Culex bidens</i>	1	-	-	-
<i>Culex chidesteri</i>	-	1	-	1
<i>Culex coronator</i>	1	2	2	-
<i>Culex lutzia bigote</i>	1	-	-	-
<i>Culex nigripalpus</i>	2	2	8	53
<i>Culex quinquefasciatus</i>	10	15	7	3
<i>Culex (Culex)</i> ssp.	1	6	3	88
Larvas <i>Ae. aegypti</i>	-	12	3	-
<i>Ochlerotatus fluviatilis</i>	1	-	5	51
<i>Ochlerotatus scapularis</i>	3	1	7	112
<i>Aedes terreus</i>	-	-	-	16
<i>Coquillettidia chrysonotum/albifera</i>	-	-	-	1
<i>Coquillettidia hermanoi</i>	-	-	-	2
<i>Coquillettidia</i> sp.	-	-	-	1
<i>Coquillettidia venezuelensis</i>	-	-	-	4
<i>Coquillettidia chrysonotum/albifera</i>	-	-	-	1
<i>Culex (Culex)</i> spp.	-	-	-	88
<i>Culex (Mcx.)</i> sp. grupo imitator	-	-	-	1
<i>Culex (Mel.)</i> ssp.	-	-	-	3
<i>Aedes terreus</i>	-	-	-	16
<i>Coquillettidia chrysonotum/albifera</i>	-	-	-	1
<i>Coquillettidia hermanoi</i>	-	-	-	2
<i>Coquillettidia</i> sp.	-	-	-	1
<i>Coquillettidia venezuelensis</i>	-	-	-	4
<i>Coquillettidia chrysonotum/albifera</i>	-	-	-	1
<i>Culex (Mcx.)</i> sp. grupo imitator	-	-	-	1

<i>Culex (Mel) ssp.</i>	-	-	-	3
<i>Culex declarator</i>	-	-	-	30
<i>Culex imitator</i>	-	-	-	1
<i>Culex lygrus</i>	-	-	-	1
<i>Culex pereyrai</i>	-	-	-	3
<i>Culex sacchettae</i>	-	-	-	3
<i>Haemagogus (Hag.) sp.</i>	-	-	-	1
<i>Haemagogus janthinomys/capricornii</i>	-	-	-	7
<i>Haemagogus leucocelaenus</i>	-	-	-	168
<i>Haemagogus prox. janthinomys/capricornii</i>	-	-	-	1
<i>Haemagogus ssp.</i>	-	-	-	2
<i>Johnbelkinia ssp.</i>	-	-	-	4
<i>Limatus durhamii</i>	-	-	-	270
<i>Limatus flavisetosus</i>	-	-	-	1
<i>Psorophora albigenu</i>	-	-	-	2
<i>Psorophora ferox</i>	-	-	-	6
<i>Psorophora ssp.</i>	-	-	-	2
<i>Runchomyia reversa</i>	-	-	-	1
<i>Runchomyia ssp.</i>	-	-	-	7
<i>Sabethes (Sbn.) sp.</i>	-	-	-	1
<i>Sabethes albiprivus</i>	-	-	-	24
<i>Sabethes identicus</i>	-	-	-	11
<i>Sabethes intermedius</i>	-	-	-	3
<i>Sabethes prox. intermedius</i>	-	-	-	1
<i>Sabethes purpureus</i>	-	-	-	17
<i>Sabethes quasicyaneus</i>	-	-	-	4
<i>Sabethes ssp.</i>	-	-	-	3
<i>Sabethes undosus/fabrici/ignotus</i>	-	-	-	21
<i>Shannoniana fluviatilis</i>	-	-	-	2
<i>Trichoprosopon compressum</i>	-	-	-	1
<i>Trichoprosopon digitatum</i>	-	-	-	1
<i>Trichoprosopon digitatum digitatum</i>	-	-	-	5
<i>Trichoprosopon palidiventer/castroi/simile</i>	-	-	-	5
<i>Trichoprosopon ssp.</i>	-	-	-	11
<i>Wyeomyia (Pho.) ssp.</i>	-	-	-	9
<i>Wyeomyia airosai/howardi/luteoventralis</i>	-	-	-	1

<i>Wyeomyia confusa</i>	-	-	-	71
<i>Wyeomyia pallidoventer</i>	-	-	-	1
<i>Wyeomyia pilicauda</i>	-	-	-	1
<i>Wyeomyia prox. autocratica</i>	-	-	-	1
<i>Wyeomyia prox. circumcincta</i>	-	-	-	1
<i>Wyeomyia</i> ssp.	-	-	-	52
<i>Wyeomyia theobaldi</i>	-	-	-	1
Total geral	133	138	160	1237

APÊNDICE B. Genomas virais utilizados para construção de Árvore de máxima verossimilhança do estudo.

ID NCBI	VIRUS	HOST	Local
MW434817	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	USA: San Diego County, California
MW434813	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	USA: San Diego County, California
MW434814	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	USA: San Diego County, California
MW434815	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	USA: San Diego County, California
MW434816	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	USA: San Diego County, California
MW434812	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	USA: San Diego County, California
OR670430	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	unknow	Thailand
OR670427	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	unknow	Thailand
OR670428	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	unknow	Thailand
MN053797	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053803	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053801	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053793	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053799	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053805	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053807	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053791	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053795	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053787	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053789	<i>Guadeloupe mosquito virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
ON918610	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	unknow	China
LC775060	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Japan
MT096519	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	FTA card	Spain
MT758605	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Greece
LC770112	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Japan
MT591567	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Switzerland: Ticino
MW434916	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	USA: West Valley, California
MW434914	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	USA: West Valley, California
MW434912	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	USA: West Valley, California
MW434913	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	USA: West Valley, California
MW434911	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	USA: West Valley, California
MW434915	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	<i>Aedes albopictus</i>	USA: West Valley, California
NC 033138	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	unknow	China
KX882831	<i>Wenzhou sobemo-like virus 4</i>	unknow	China
MZ556263	<i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	unknow	China: Sichuan Province

MZ556309	<i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	unknow	China: Sichuan Province
MZ556266	<i>Sichuan mosquito sobemo-like virus</i>	unknow	China: Sichuan Province
MN053772	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053754	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MN053760	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Guadeloupe
MH310079	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	USA
MH237599	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Australia
MN692603	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Brazil: Aracaju-SE
MW650771	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Haemagogus sp.</i>	Trinidad and Tobago: Mamoral
MW650717	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Haemagogus sp.</i>	Trinidad and Tobago: Mamoral
MN866238	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	India: Karnataka State
MN866231	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	India: Karnataka State
MN866241	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	India: Karnataka State
NC 038262	<i>Phasivirus phasiense L</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Brazil
MW434407	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg3</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Alameda County, California
MW434400	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg3</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Alameda County, California
MW434404	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg3</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Alameda County, California
MW434403	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg3</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Alameda County, California
MW434405	<i>Wuhan Mosquito Virus 6 - seg3</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Alameda County, California
MW520425	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	<i>Culex pipiens</i>	-
PP076537	<i>Orthomyxoviridae sp.</i>	<i>Culex sp.</i>	Belgium
PP076689	<i>Orthomyxoviridae sp.</i>	<i>Culex sp.</i>	Belgium
MW520426	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	<i>Culex pipiens</i>	-
MW520428	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	<i>Culex pipiens</i>	-
MW520427	<i>Culex pipiens orthomyxo-like virus</i>	<i>Culex pipiens</i>	-
KY349933	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Brazil: Cuiaba, MT
KT726939	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex sp.</i>	Brazil
KU726615	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex sp.</i>	Argentina
LC504568	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex sp.</i>	Ghana: Damongo
MZ972995.1	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Aedes sp.</i>	Brazil
MH719098	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Mexico
EU879060	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Mexico
OR479692	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex vishnui</i>	Cambodia

OR479693	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Cambodia
OR479694	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Cambodia
JX897904	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex tritaeniorhynchus</i>	Taiwan
MN294938	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Saudi Arabia: Al-Janoub, Jeddah
LC770211	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Zambia
GQ165808	<i>Culex flavivirus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Uganda
OK413947	<i>Culex flavivirus</i>	unknow	Kenya
MZ358853	<i>Casuarina virus</i>	<i>Ochlerotatus procax</i>	Australia:Queensland
MZ358855	<i>Casuarina virus</i>	<i>Aedes notoscriptus</i>	Australia:Queensland
MZ358854	<i>Casuarina virus</i>	<i>Culex annulirostris</i>	Australia:Queensland
NC 023986	<i>Casuarina virus</i>	<i>Coquillettidia xanthogaster</i>	Australia
MT522184	<i>Alphamesonivirus sp.</i>	<i>Ochlerotatus procax</i>	Australia
MT522182	<i>Alphamesonivirus sp.</i>	<i>Culex annulirostris</i>	Australia
MT522183	<i>Alphamesonivirus sp.</i>	<i>Ochlerotatus vigilax</i>	Australia
KC807169	<i>Bontang virus</i>	<i>Culex vishnui</i>	Indonesia: Karang Sari
KC807167	<i>Bontang virus</i>	<i>Culex tritaeniorhynchus</i>	-
KC807168	<i>Bontang virus</i>	<i>Culex vishnui</i>	Indonesia: Cilacap
NC_038296	<i>Karang Sari virus</i>	<i>Culex vishnui</i>	Indonesia: Karang Sari
PP961237	<i>Alphamesonivirus cavallyense</i>	<i>Culex sp.</i>	Italy: Saint Omero
LC497421	<i>Cavally virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Ghana: Accra
NC 043488.1	<i>Kadiweu virus</i>	<i>Culex (Culex) sp.</i>	Brazil,Corumba, Mato Grosso do Sul
NC 020900.1	<i>Alphamesonivirus daknongense</i>	<i>Uranotaenia chorleyi</i>	-
MZ556109.1	<i>Nyamuk partiti-like virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Singapore
MZ556110	<i>Nyamuk partiti-like virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Singapore
OL343759	<i>Palmetto partiti-like virus</i>	<i>Aedes aegypti</i>	USA: Palmetto, FL
BK059430.1	<i>Aedes partiti-like virus 1</i>	<i>Aedes aegypti</i>	-
OQ305276.1	<i>Aedes partiti-like virus 1</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Kenya: Kisauni
OQ305269.1	<i>Aedes partiti-like virus 1</i>	<i>Aedes aegypti</i>	Kenya: Malindi
OL700159.1	<i>XiangYun partiti-picobirma-like virus 2</i>	<i>Culex theileri</i>	China: Yunnan
OP019953.1	<i>Ilomantsi partiti-like virus 2</i>	<i>Ochlerotatus sp.</i>	Finland: Pohjois-Karjala, Ilomantsi
OP019952.1	<i>Ilomantsi partiti-like virus 2</i>	<i>Ochlerotatus sp.</i>	Finland: Pohjois-Karjala, Ilomantsi
OP019954.1	<i>Ilomantsi partiti-like virus 2</i>	<i>Ochlerotatus communis</i>	Finland: Pohjois-Karjala, Joensuu
MW434772.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Coachella Valley, California
MW434770.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Coachella Valley, California
MW434771.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Coachella Valley, California
MW434769.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Coachella Valley, California
MW434773.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Coachella Valley, California
NC 040599.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Mexico

OM817546.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex tarsalis</i>	<i>Culex tarsalis</i>
MH188000.1	<i>Culex rhabdovirus</i>	<i>Culex</i> sp.	USA
MH310083.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	USA
OL700074.1	<i>Merida virus</i>	<i>Culex pipiens</i>	China: Yunnan
MT577803.1	<i>Culex rhabdovirus</i>	<i>Culex</i> sp.	Switzerland
NC 040532.1	<i>Merida-like virus KE-2017a</i>	<i>Culex pipiens</i>	Turkey
MF882997.1	<i>Merida-like virus Turkey</i>	<i>Culex pipiens</i>	Turkey
OQ725976.1	<i>Merida-like virus</i>	<i>Culex pipiens</i>	Georgia
OQ725971.1	<i>Merida-like virus</i>	<i>Culex pipiens</i>	Georgia
LC778999.1	<i>Aedes albopictus anphevirus</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Japan: Kanagawa
LC775062.1	<i>Aedes albopictus anphevirus</i>	<i>Aedes albopictus</i>	Japan
OR715784.1	<i>Aedes albopictus anphevirus</i>	<i>Aedes albopictus</i>	China
OR715784.1	<i>Atrato Virga-like virus 2</i>	<i>Coquillettidia venezuelensis</i>	Colombia
MN661106.1	<i>Atrato Virga-like virus 2</i>	<i>Coquillettidia venezuelensis</i>	Colombia
MN661105.1	<i>Atrato Virga-like virus 2</i>	<i>Coquillettidia venezuelensis</i>	Colombia
MN661104.1	<i>Atrato Virga-like virus 2</i>	<i>Coquillettidia venezuelensis</i>	Colombia
OQ968269.1	<i>Atrato Virga-like virus 2</i>	<i>Aedes</i> sp.	Brazil
MN661103.1	<i>Atrato Virga-like virus 2</i>	<i>Culex</i> sp.	Colombia
MN661114.1	<i>Atrato Virga-like virus 4</i>	<i>Psorophora albipes</i>	Colombia
MN661113.1	<i>Atrato Virga-like virus 4</i>	<i>Psorophora albipes</i>	Colombia
MN661115.1	<i>Atrato Virga-like virus 4</i>	<i>Psorophora albipes</i>	Colombia
MN661112.1	<i>Atrato Virga-like virus 3</i>	<i>Mansonia titillans</i>	Colombia
MW434601.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex pipiens</i>	USA: Placer Valley, California
MW434613.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex pipiens</i>	USA: Alameda County, California
MH188052.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex</i> sp.	USA
MW434609.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	USA: San Diego County, California
MW434596.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Alameda County, California
MW434592.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex tarsalis</i>	<i>Culex tarsalis</i>
MW434614.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Coachella Valley, California
MW434588.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex tarsalis</i>	USA: Coachella Valley, California
MW434595.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex pipiens</i>	USA: Alameda County, California
MW434591.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex pipiens</i>	USA: Alameda County, California
MW434599.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex pipiens</i>	USA: Placer Valley, California
MW434616.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	USA: San Diego County, California
LC772134.1	<i>Culex Bunyavirus 2</i>	<i>Culex quinquefasciatus</i>	Zambia
MH188024.1	<i>Culex Noda-like virus 1</i>	<i>Culex</i> sp.	USA
MH188053.1	<i>Culex Noda-like virus 2</i>	<i>Culex</i> sp.	USA

5.3 - CAPÍTULO 3: Zika virus does not alter locomotor activity of *Aedes albopictus* (Diptera:Culicidae) - Submetido para a Revista de Saúde Pública

Pâmela dos Santos Andrade¹, Vivian Petersen^{2,3}, Antônio Ralph Medeiros-Sousa¹, Anderson Vicente de Paula⁴, Paulo Roberto Urbinatti¹, Rosa Maria Marques de Almeida¹, Tamara Nunes Lima-Camara^{1#}

1 - Department of Epidemiology, School of Public Health of University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

2 - Texas A&M University, 400 Bizzell St, College Station
College Station, TX, 77843, US

3 - Laboratory of Genetically Modified Mosquito, Institute of Biomedical Sciences II, University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

4 - Laboratório de Virologia, Instituto de Medicina Tropical, University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

#Corresponding Author: limacamara@usp.br

ABSTRACT

OBJECTIVE: To investigate the effect of ZIKV infection on the locomotor activity of a Brazilian population of *Ae. albopictus* under laboratory conditions.

METHODS: Females of *Ae. albopictus* were infected with ZIKV by intrathoracic injection or orally. The locomotor activity was monitored using a *Drosophila* activity monitor under controlled conditions of 25°C and a 12-h light/dark cycle. The infection status was determined using reverse transcription followed by real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR). Statistical analyses were conducted using generalized linear mixed models (GLMMs).

RESULTS: The locomotor activities of ZIKV-infected and uninfected *Ae. albopictus* females were diurnal and bimodal, with peaks at lights on and off. ZIKV infection did not significantly alter the total activity, diurnal and nocturnal, as well as the light-on and light-off peaks of infected females compared to uninfected females, regardless of the method of infection (intrathoracic injection or orally).

CONCLUSION: This finding indicates that ZIKV infection does not affect the daily activity pattern of this species under laboratory conditions, which reinforces the importance of this species as a competent and adaptable vector in urban and rural areas, confirming the importance of ongoing surveillance and control strategies.

DESCRIPTORS: *Aedes albopictus*, Zika virus, Locomotor activity, Infection

INTRODUCTION

Millions of individuals worldwide are infected with dengue (DENV), Zika (ZIKV), and chikungunya (CHIKV) arboviruses yearly, particularly in tropical and subtropical regions. The arboviruses are transmitted to humans through the bite of infected female mosquitoes, especially of the *Aedes* genus^{1,2}. One of these species is *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse), also known as the Asian tiger mosquito, due to its original distribution in Southeast Asia³.

This species is a major global invader, with specific characteristics that support its successful expansion to different continents^{1,4}. An important characteristic is the drought-resistant eggs, which facilitate its geographical expansion into new regions, including those with a temperate climate, such as North America and Europe, which are easily tolerated by *Ae. albopictus*^{5,6}. Additionally, *Ae. albopictus* is an important competent vector of DENV, ZIKV, CHIKV, and YFV in different countries worldwide⁵⁻⁹. For example, recent epidemics of CHIKV in France and Italy have identified *Ae. albopictus* as the primary vector^{10,11}. This species was also identified as a vector in the Zika outbreak in Gabon¹².

In Brazil, DENV, ZIKV, and CHIKV are transmitted by the mosquito *Aedes (Stegomyia) aegypti* (Linnaeus, 1762), while *Ae. albopictus* is a potential vector of these arboviruses². *Ae. albopictus* is widely distributed throughout Brazil¹³ and has demonstrated vector competence for the transmission of DENV, ZIKV, and CHIKV in laboratory conditions¹⁴⁻¹⁶. Additionally, naturally infected specimens have been found in the wild, specially by vertical transmission^{16,17}. This information highlights the necessity for enhanced surveillance and control measures for this mosquito in the country¹⁸.

The daily activities of *Ae. albopictus* occur mainly during the daytime, showing a bimodal pattern, with peaks occurring at the beginning and end of the light phase^{19,20}. Biotic and abiotic factors can influence the locomotor activity of mosquito vectors, and one crucial factor is arbovirus infection. For example, infection by DENV-1, DENV-2, and ZIKV alters the locomotor activity of *Ae. aegypti* females²¹⁻²³.

Vector capacity factors, such as lower anthropophilia and endophilia compared with *Ae. aegypti*, may help in understanding the role of *Ae. albopictus* as a vector in

Brazil¹⁶. However, the effect of arbovirus infection on the locomotor activity of this species, which can directly influence its pathogen transmission and dispersion capabilities, remains largely unexplored. Therefore, this study aimed to investigate, for the first time, the effect of ZIKV infection on the locomotor activity of *Ae. albopictus* under controlled laboratory conditions to comprehensively understand the relationship between this virus and invertebrate host.

MATERIALS AND METHODS

ETHICAL STATEMENT

This study was approved by the ethics committee of the Faculty of Public Health of the University of São Paulo, under opinion 6.049.131 and CAAE: 68515122.7.0000.5421.

MOSQUITO REARING

Aedes albopictus eggs from colonies at Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, state of Rio de Janeiro (RJ), Brazil, were hatched in plastic trays (27 × 20 cm) containing 1 L of distilled water and fish food (TetraMin®). Each tray contained up to 200 larvae to avoid competition. Pupae were placed in entomological cages until the adult stage. Male and female adults were fed a 15% sugar solution, and only females were used in the locomotor activity experiments.

INTRATHORACIC INFECTION

Zika virus was obtained from the Laboratory of Clinical and Molecular Virology (LVCM)-USP and Virology laboratory (IMT-FM), where we confirmed the concentration of viral culture. Inseminated females of *Ae. albopictus* between 8 and 11 days old were used for infection by intrathoracic injection. After anesthetized at a low temperature, one group of females was inoculated with 0.28 µL of Zika virus culture at a concentration of

10^5 PFUs, and the other group was inoculated with 0.28 μ L of culture medium (control). After intrathoracic injection, each female was individualized in cylindrical glass tubes (1 \times 10 cm) with absorbent cotton on both sides, one of which was soaked in a sugar solution to feed the mosquitoes during the days of the experiment. Both ends of the tubes were sealed with Parafilm®.

ORAL INFECTION

Inseminated females of *Ae. albopictus* between 8 and 11 days old were used for oral infection. The females were separated into small cages without sugar 1 day before the experiment. Human blood from a volunteer was used to feed the females. Infection by blood-feeding was conducted in the Laboratory of Genetically Modified Mosquitoes at ICB II-USP, in a biosafety level 2 insectary. Then, 500 μ L of sodium citrate was added to human blood, followed by centrifugation at 447 RCF (2000 rpm) for 5 min at 4°C. The serum was then separated into a new tube. The red blood cells were maintained at 37°C and the serum at 56°C for 30 min. To feed the infected group, 450 μ L of red blood cells + 450 μ L of Zika virus culture at a concentration of 10^7 PFUs + 45 μ L of serum were used. For the control group, only red blood cells and serum were used. Blood was fed using the Hemotek membrane feeding system²⁴, which maintains the blood at 37°C for an extended period. After approximately 1 h of feeding, the females were anesthetized in CO₂, and only the engorged females were individualized in the cylindrical glass tubes (1 \times 10 cm), as described above.

LOCOMOTOR ACTIVITY

The closed tubes containing the inoculated or blood-fed females were placed in a larger model of the *Drosophila* activity monitor (TriKinetics Inc, Waltham, MA, USA)^{21,25}. All monitors were placed in a Precision Scientific Model 818 Incubator under a constant temperature of 25°C and a photoperiod under a 12h light/12h dark cycle. For each female, the total locomotor activity during 30-min intervals was continuously recorded for all experimental days after inoculation, using the DAM System Data Collection

program (TriKinetics Inc., Waltham, MA, USA). The locomotor activity experiments of intrathoracically infected and orally infected females were performed for seven and eight consecutive days, respectively. The data was organized using Excel.

At the end of the experiment, all live females were stored in a -80°C ultrafreezer to confirm the infection status of the infected group. Live females from the control group were also stored to verify that there was no contamination between the groups.

DETECTION OF ZIKA VIRUS IN MOSQUITOES

Females from the infected group of both infection methodologies had their heads, thoraxes, and abdomens separated on a cold table. To detect the Zika virus in intrathoracically infected females, we examined both the head and abdomen as the injection was administered directly into the thorax. The head, thorax, and abdomen were examined for females infected by blood feeding.

Viral RNA was extracted using RNAdvance Viral XP (Beckman Coulter, Inc. USA). For RT-qPCR, we used the TaqMan Fast Virus Master Mix enzyme (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA) with specific primers for *Orthoflavivirus* Flavi all S, Flavi all s2, and Flavi all probe 3²⁶. In each RT-qPCR run, negative controls were added, represented by the females in the control group, and a positive control, represented by RNA from the same Zika virus culture, which was used to infect the females. The runs were made on QuantStudio 5 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA).

For both methodologies, we considered infected females to be all those that were alive by the end of the experiments and had infection confirmed by RT-qPCR (Ct up to 37).

STATISTICAL ANALYSIS

Statistical analyses were performed using data from the second to the sixth-day post-infection, as intrathoracic infection causes the virus to migrate more quickly to the

brain and salivary glands of females²¹. For the oral infection method, we used days 5, 6, and 7 post-infection for statistical analysis, as the virus passes through mechanical barriers in the female's digestive tract until it reaches the brain and salivary glands²².

The activity values were transformed into $\log(N + 1)$ for statistical analysis. For exploratory analysis and construction of activity figures, William's geometric mean (Mw)²⁷ was calculated for each 30-min interval as previously described elsewhere^{21,25}.

To compare the locomotor activity of *Ae. albopictus* females infected with ZIKV and the control group, we initially compared the three experiments for each infection methodology, using generalized linear mixed models (GLMMs). This confirmed that the experiments were carried out accordingly. Next, we analyzed seven indices related to locomotor activity: (i) total activity, (ii) diurnal activity, (iii) diurnal activity without the lights on period, that is, activity during the photophase except for the first 30 min, (iv) lights on activity, which corresponds to the first 30 min after lights on, (v) nocturnal activity, (vi) nocturnal activity without the lights off period, that is, activity during the scotophase except for the first 30 min and (vii) lights off activity, which corresponds to the first 30 min after lights off.

We used GLMMs with a Gaussian distribution as we repeated the measurements for each individual mosquito over several days of continuous experiments²⁸. Therefore, we used the `lmer` function from the R package `lme4`²⁹. We created seven models for each index mentioned above. All models included a random effect for mosquito identity to allow for repeated measurements.

As a fixed effect, we included the variable "status", a categorical variable with two levels: 0 (control group) and 1 (infected group). F-tests were conducted to test whether the inclusion of the fixed effect in the models was significant (based on a type III ANOVA table). The p-values were calculated with the `lmerTest` package in R using Satterthwaite's degrees of freedom method³⁰ for the F-test³¹. All the analyses were conducted in the R (4.2.1) computing environment using the RStudioRStudio 2024.09.1+394 "Cranberry Hibiscus" (R Core Team, 2021).

RESULTS

A total of 140 and 148 *Ae. albopictus* females were intrathoracically injected in the control and infected groups, respectively. For oral feeding, 57 and 116 females were used for the control and infected groups, respectively. At the end of the experiments, only live females were confirmed to be infected with ZIKV. Of the 62 and 46 females tested, 48 and 31 were confirmed to be infected (77.4% and 69.6%), and the locomotor activity was assessed using the intrathoracic and oral infection methods, respectively. For the control group, locomotor activity was analyzed for 69 and 22 females with intrathoracic and oral infections, respectively.

The locomotor activity of intrathoracically infected females between 2 and 6-days post infection (DPI) was diurnal and bimodal, with a lower peak at light-on and a higher peak at light-off (Figure 1). The daytime activity was notably high from the middle of the light phase, immediately before lights out (Figure 1). During the 5 days of evaluation, the light-off peak of the control females was higher than that of the infected females on the third, fourth, and sixth DPIs (Figure 1).

Figure 1. Locomotor activity (William's mean) of intrathoracically infected *Ae. albopictus* females. Control group (n=69; blue line) and ZIKV-infected group (n=48; red line) of females exposed to 5 days under 12 h of light (white columns) and 12 h of dark (gray columns) (LD 12:12), at 25 °C, from the 2nd DPI to the 6th DPI. The dotted bars represent the standard error of Mw. Some reading time points that exceed the scale are indicated with letters, and their values are as follows: a (infected females) = 13.64 (+1.99); b (control females) = 13.50 (+2.64).

The uninfected and infected *Ae. albopictus* females exhibited similar results using the blood-feeding method. The locomotor activity of both groups was bimodal, with a small peak at light-on and a very sharp peak at light-off (Figure 2). Locomotor activity in the light period was also notably high from the middle of the light phase, immediately before lights off (Figure 2). The light-off peak of infected females was higher than that of uninfected females on all the days evaluated (Figure 2).

Figure 2. William's mean locomotor activity (Mw) of orally infected *Ae. albopictus* females. A) Control group (n = 22; blue line) and ZIKV-infected group (n = 31; red line) of females exposed to 3 days under 12 h of light (white columns) and 12 h of dark (gray columns) (LD 12:12) at 25 °C, from the 5th IPD to the 7th IPD. The dotted bars represent the standard error of Mw. B) 1-day average (\pm standard error) of locomotor activity of control and infected females, under LD 12:12 at 25 °C.

No significant statistical differences were observed between the replicates of the experiments that used the intrathoracic infection method and those that used the oral infection method. Therefore, the experiments were grouped according to infection methodology for statistical analysis.

For intrathoracic injection, the F-test by GLMMs indicated that Zika virus infection had no significant effect on the locomotor activity of *Ae. albopictus* females, compared with the control group for any of the parameters evaluated: total activity ($F_{1, 0.956} = 0.002$; $p = 0.9737$), diurnal activity ($F_{1, 2.599} = 0.047$; $p = 0.844$), diurnal activity without lights on ($F_{1, 2.100} = 0.027$; $p = 0.884$), nocturnal activity ($F_{1, 1.456} = 0.034$; $p = 0.876$), nocturnal

activity without lights off ($F_{1, 2.971} = 0.025$; $p = 0.884$), lights on activity ($F_{1, 0.637} = 0.026$; $p = 0.909$), and lights off activity ($F_{1, 1.751} = 0.022$; $p = 0.897$) (Table 1).

Similarly, for oral feeding, the F-test by GLMMs showed that Zika virus infection had no significant effect on the locomotor activity of the population of this species, compared with the control group for all the parameters tested: total activity ($F_{1, 3.134} = 0.683$; $p = 0.467$), diurnal activity ($F_{1, 26.857} = 0.226$; $p = 0.638$), diurnal activity without lights on ($F_{1, 26.471} = 0.219$; $p = 0.644$), nocturnal activity ($F_{1, 2.565} = 0.750$; $p = 0.460$), nocturnal activity without lights off ($F_{1, 2.711} = 0.762$; $p = 0.453$) lights on activity ($F_{1, 1.683} = 0.113$; $p = 0.774$), and lights off activity ($F_{1, 1.465} = 0.186$; $p = 0.721$) (Table 1).

Table 1 Locomotor activity indices (with standard error) of *Ae. albopictus* females infected with Zika virus, from the intrathoracic infection and oral infection methodologies.

Index	<i>Aedes albopictus</i> - Intrathoracic infection			<i>Aedes albopictus</i> - Oral infection		
	Status 0 (control) n = 69	Status 1 (infected) n = 48	F test	Status 0 (control) n = 22	Status 1 (infected) n = 31	F test
I) Total activity	0.829 (0.68)	0.795 (0.57)	$F_{1, 0.956} = 0.002$; $p = \mathbf{0.974}$	0.999 (1.20)	0.781 (0.58)	$F_{1, 3.134} = 0.683$; $p = \mathbf{0.467}$
II) Diurnal activity	0.878 (0.92)	0.807 (0.68)	$F_{1, 2.599} = 0.047$; $p = \mathbf{0.844}$	1.100 (1.08)	0.979 (0.92)	$F_{1, 26.857} = 0.226$; $p = \mathbf{0.638}$
III) Diurnal activity without lights on	0.839 (0.90)	0.757 (0.65)	$F_{1, 2.100} = 0.027$; $p = \mathbf{0.884}$	1.086 (1.08)	0.956 (0.88)	$F_{1, 26.471} = 0.219$; $p = \mathbf{0.644}$
IV) Nocturnal activity	0.853 (0.81)	0.868(0.86)	$F_{1, 1.456} = 0.034$; $p = \mathbf{0.876}$	0.986 (1.51)	0.707 (0.76)	$F_{1, 2.565} = 0.750$; $p = \mathbf{0.460}$
V) Nocturnal activity without lights off	0.707 (0.74)	0.729 (0.79)	$F_{1, 2.971} = 0.025$; $p = \mathbf{0.884}$	0.860 (1.44)	0.589 (0.74)	$F_{1, 2.711} = 0.762$; $p = \mathbf{0.453}$
VI) Lights on activity	3.526 (5.09)	3.286 (4.70)	$F_{1, 0.637} = 0.026$; $p = \mathbf{0.909}$	2.054 (2.60)	4.117 (14.57)	$F_{1, 1.683} = 0.113$; $p = \mathbf{0.774}$
VII) Lights off activity	15.32 (14.2)	12.30 (9.57)	$F_{1, 1.751} = 0.022$; $p = \mathbf{0.897}$	10.66 (8,54)	13.73 (13.53)	$F_{1, 1.465} = 0.186$; $p = \mathbf{0.721}$

*Results of the F-test (degrees of freedom, F-value and p-value) when status was included as a fixed effect in the GLMM.

The results of the models generated showed that when all the other variables were controlled, no significant difference was observed between control and infected females (status 0/status 1) in both infection methods for total activity, diurnal activity, diurnal activity without lights on, lights on activity, nocturnal activity, nocturnal activity without lights off, and lights off activity (Figure 3).

Figure 3. Total activity, daytime activity, daytime activity with lights off, nighttime activity, nighttime activity with lights on and activity with lights on and off of *Ae. albopictus* females. The error bars represent the standard errors of the mean. Control group (blue) and infected group (red). A) Intrathoracic infection. B) Oral infection.

DISCUSSION

To the best of our knowledge, this is the first study to investigate the effect of ZIKV infection on the locomotor activity of a Brazilian population of *Ae. albopictus* under laboratory conditions. Our results showed that ZIKV infection did not significantly affect the locomotor activity of *Ae. albopictus* females. Notably, the same result was observed for intrathoracic injection and blood feeding, the two techniques used for the experimental infection of mosquitoes.

The locomotor activity of ZIKV-infected and uninfected *Ae. albopictus* females were diurnal and bimodal, with peaks when the lights went on and off. This pattern of locomotor activity has also been reported for this species in previous studies under laboratory conditions^{20,25,32}.

Abiotic factors, such as temperature, and biotic factors, such as insecticide resistance, physiological state, and viral infections, can affect the locomotor activity of vector mosquitoes, such as *Ae. aegypti* and *Ae. albopictus*^{20-22,32-35}. Brazilian populations of *Ae. aegypti*, from the southeastern and northeastern regions of the country, with some degree of resistance to pyrethroids, showed significantly higher locomotor activity compared with the population susceptible to this insecticide^{33,34}. Laboratory studies have shown that insemination and blood-feeding alone reduce the locomotor activity of *Ae. aegypti* females compared to the control group; however, the same was not observed in *Ae. albopictus* females^{20,32}.

For *Ae. aegypti*, infections with the DENV and ZIKV viruses cause notable changes in their locomotor activity^{21,22,23,36}. *Aedes aegypti* females of the PAEA strain (Tahiti, French Polynesia) were injected intrathoracically with DENV-2 and a significant increase in locomotor activity was observed, compared with uninfected females²¹. Similarly, *Ae. aegypti* females from a Brazilian colony were orally infected with DENV-1 and showed a significant increase in the overall locomotor activity in the 4, 5, and 6 DPI²³.

A significant increase in locomotor activity was also observed in an Australian population of *Ae. aegypti* females orally infected with ZIKV compared to uninfected females³⁶. However, *Ae. aegypti* females of the PAEA strain who were orally infected

with ZIKV showed a significant decrease in diurnal locomotor activity compared to the uninfected females²². However, in our study, the lack of effect on the locomotor activity of *Ae. albopictus* females infected with ZIKV may be related to differences between these species, for example, in relation to vectorial capacity.

The *Ae. albopictus* population used in this study showed susceptibility to ZIKV infection, with the virus present in the head or thorax and abdomen of the females evaluated (48/62 intrathoracic and 31/46 oral infections). The vectorial competence of Brazilian populations of *Ae. albopictus* for the Zika virus has been demonstrated in the laboratory¹⁵. Although this species has not been identified as a primary vector in Brazil, this species transmits CHIKV and ZIKV in several countries of temperate European, and Africa¹⁰⁻¹².

Several factors contribute to understanding why *Ae. albopictus* is considered a potential vector in Brazil. One aspect is related to its ecology as this species is found in areas with relative vegetation cover in Brazil, such as peri-urban and wild environments, as well as urban parks¹⁶. In addition, studies have indicated that *Ae. albopictus* has a considerable vectorial capacity and transmission efficiency of ZIKV when exposed to lower temperatures^{35,38}. In contrast, at higher temperatures, this mosquito is less likely to feed on blood^{35,38}. Thus, temperature could be an important factor for *Ae. albopictus* in sustaining arbovirus transmission, as higher temperatures found in most regions of South America could hinder the spread of ZIKV.

Importantly, the lack of a change in the locomotor activity of *Ae. albopictus* females infected with ZIKV can have a positive effect in this arbovirus transmission. *Aedes albopictus* is considered a wilder species with less association with humans compared to *Ae. aegypti*¹⁶; therefore, the lack of change in locomotor activity indicates that ZIKV-infected females remain active to seek out a host to feed on blood, for example, facilitating the pathogen transmission.

Our study demonstrated that regardless of the method of infection used, no changes were observed in the locomotor activity of *Ae. albopictus* females infected with ZIKV compared with uninfected females. The intrathoracic injection may be a less natural and more invasive method, but our results showed no impairment of mosquito structures that could interfere with their locomotor activity or their ability to become

infected, consistent with previous reports^{21,39}. Although blood feeding is the primary natural route of infection for a mosquito female²², the population of *Ae. albopictus* used in our study showed relative resistance to blood feed under laboratory conditions, which limited the number of specimens sampled in our experiments. However, no significant differences were observed between the replicates of the experiments, confirming the results observed.

We are aware that the methodology used in our study has limitations. For example, the light and dark transitions occur abruptly, which does not occur in nature. However, the results of this study advance our understanding of the interaction between *Ae. albopictus* and ZIKV. The demonstrated vectorial competence and adaptability to various environmental conditions make *Ae. albopictus* a possible arbovirus transmitter in Brazil¹⁶. The ability of *Ae. albopictus* to transit between wild, peri-urban, and urban environments highlights its potential role as a link for viruses restricted to natural habitats, such as the yellow fever virus (YFV)^{8,18}. In addition, studies have demonstrated the presence of vertical transmission of DENV and ZIKV in *Ae. albopictus*, through naturally infected larvae and males, highlighting the importance of this species in maintaining circulation in wild environments and inter-epidemic periods of these arboviruses¹⁶. Consequently, control strategies should also prioritize the reduction of the population of this species as well as its adaptation to new environments, where the mosquito may have greater contact with humans. The interaction between factors such as the population diversity of *Ae. albopictus* and viral strains of different arboviruses circulating in Brazil reveals the need for further research to clarify the role of *Ae. albopictus* in arbovirus transmission in the country.

CONCLUSION

This study, the first to analyze the activity of *Ae. albopictus* infected with ZIKV, aimed to address gaps in the understanding of vector-pathogen interaction. The results indicated that the Brazilian population of *Ae. albopictus* does not have altered locomotor activity when infected with ZIKV compared to uninfected ones, which may help to explain why this species is considered a potential vector of this arbovirus in Brazil. Our

results highlights the importance of maintaining active entomological surveillance of *Ae. albopictus* in Brazil. Further research is needed to explore the locomotor activity of *Ae. albopictus* females infected with other arboviruses and under different environmental conditions. Comparisons between populations of this mosquito from different regions worldwide, as well as infection with different viral strains, are fundamental to understanding the role of *Ae. albopictus* as a vector of arboviruses worldwide, as well as helping to improve and develop more targeted vector control strategies.

Funding: This research was funded by FAPESP, grant number 2022/03969-1 and Doctoral grant 2021/13280-8.

Authors' Contribution: Conceptualization, P.S.A. and T.N.L.C.; methodology, P.S.A, V.P, A.R.M.S, A.V.P, P.R.U, R.M.M.S.A; T.N.L.C; formal analysis, P.S.A., A.R.M.S; writing—original draft preparation, P.S.A; writing—review and editing, P.S.A., T.N.L.C; supervision, T.N.L.C; funding acquisition, T.N.L.C. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgements: Professor Dr. Edison Luiz Durigon and Dr. Margareth Lara Capurro

REFERENCES

1. Lounibos LP, Kramer LD. Invasiveness of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* and Vectorial Capacity for Chikungunya Virus. *J Infect Dis.* 2016;15;214(suppl 5):S453–8. DOI: 10.1093/infdis/jiw285
2. Lima-Camara TN. Emerging arboviruses and public health challenges in Brazil. *Rev Saúde Pública.* 2016, 50(0). <https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2016050006791>
3. Hawley WA. The biology of *Aedes albopictus*. *J Am Mosq Control Assoc Suppl.* 1988;1:1–39.
4. Garamszegi LZ. Host diversity of *Aedes albopictus* in relation to invasion history: a meta-analysis of blood-feeding studies. *Parasites & Vectors.* 2024;17(1):411. <https://doi.org/10.1186/s13071-024-06490-4>
5. Paupy C, Delatte H, Bagny L, Corbel V, Fontenille D. *Aedes albopictus*, an arbovirus vector: from the darkness to the light. *Microbes and Infection.* 2009;1;11(14):1177–85. DOI: 10.1016/j.micinf.2009.05.005
6. Giunti G, Becker N, Benelli G. Invasive mosquito vectors in Europe: From bioecology to surveillance and management. *Acta Tropica.* 2023;239:106832. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.106832>
7. Veronesi E, Paslaru A, Ettlin J, Ravasi D, Flacio E, Tanadini M, et al. Estimating the Impact of Consecutive Blood Meals on Vector Competence of *Aedes albopictus* for Chikungunya Virus. *Pathogens.* 2023;12(6):849. doi: 10.3390/pathogens12060849
8. Damasceno-Caldeira R, Nunes-Neto JP, Aragão CF, Freitas MNO, Ferreira MS, Castro PHGD, et al. Vector Competence of *Aedes albopictus* for Yellow Fever Virus: Risk of Reemergence of Urban Yellow Fever in Brazil. *Viruses.* 2023;15(4):1019. DOI: 10.3390/v15041019
9. Fortuna C, Severini F, Marsili G, Toma L, Amendola A, Venturi G, et al. Assessing the Risk of Dengue Virus Local Transmission: Study on Vector Competence of Italian *Aedes albopictus*. *Viruses.* 2024;16(2):176. DOI: 10.3390/v16020176

10. Bonilauri P, Bellini R, Calzolari M, Angelini R, Venturi L, Fallacara F, et al. Chikungunya Virus in *Aedes albopictus*, Italy. *Emerg Infect Dis.* 2008;14(5):852–4. DOI: 10.3201/eid1405.071144
11. Grandadam M, Caro V, Plumet S, Thiberge J, Souarès Y, Failloux A, et al. Chikungunya Virus, Southeastern France. *Emerg Infect Dis.* 2011;17(5):910-913. <https://doi.org/10.3201/eid1705.101873>.
12. Grard G, Caron M, Mombo IM, Nkoghe D, Mboui Ondo S, Jiolle D, et al. Zika Virus in Gabon (Central Africa) – 2007: A New Threat from *Aedes albopictus*? Charrel R, editor. *PLoS Negl Trop Dis.* 2014;6;8(2):e2681. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0002681>
13. Rocha R da C, Cardoso A da S, Souza JL de, Pereira E da S, Amorim MF de, Souza MSM de, et al. First official record of *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Diptera: Culicidae) in the Acre State, Northern Brazil. *Rev Inst Med trop S Paulo.* 2023;65:e20. <https://doi.org/10.1590/S1678-9946202365020>
14. Castro MG de, Nogueira RMR, Schatzmayr HG, Miagostovich MP, Lourenço-de-Oliveira R. Dengue virus detection by using reverse transcription-polymerase chain reaction in saliva and progeny of experimentally infected *Aedes albopictus* from Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz.* 2004;99:809–14. <https://doi.org/10.1590/S0074-02762004000800005>
15. Chouin-Carneiro T, Vega-Rua A, Vazeille M, Yebakima A, Girod R, Goindin D, et al. Differential Susceptibilities of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* from the Americas to Zika Virus. Turell MJ, editor. *PLoS Negl Trop Dis.* 2016;10(3):e0004543. DOI: 10.1371/journal.pntd.0004543
16. Ferreira-de-Lima VH, Câmara DCP, Honório NA, Lima-Camara TN. The Asian tiger mosquito in Brazil: Observations on biology and ecological interactions since its first detection in 1986. *Acta Tropica.* 2020;205:105386. DOI: 10.1016/j.actatropica.2020.105386.
17. Rezende HR, Romano CM, Claro IM, Caleiro GS, Sabino EC, Felix AC, et al. First report of *Aedes albopictus* infected by Dengue and Zika virus in a rural outbreak in Brazil. *PLOS ONE.* 2020;15(3):e0229847. DOI: 10.1371/journal.pone.0229847
18. Pancetti FGM, Honório NA, Urbinatti PR, Lima-Camara TN. Twenty-eight years of *Aedes albopictus* in Brazil: a rationale to maintain active entomological and epidemiological

surveillance. Rev Soc Bras Med Trop. 2015; 48:87–9.
<https://doi.org/10.1590/0037-8682-0155-2014>

19. Lima-Camara TN. Activity patterns Of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) under natural and artificial conditions. Oecol Austr. 2010;14(03):737–736. DOI:10.4257/oeco.2010.1403.09

20. Lima-Camara TN, Lima JBP, Bruno RV, Peixoto AA. Effects of insemination and blood-feeding on locomotor activity of *Aedes albopictus* and *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) females under laboratory conditions. Parasites Vectors. 2014;7(1):304. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-304>

21. Lima-Camara TN, Bruno RV, Luz PM, Castro MG, Lourenço-de-Oliveira R, Sorgine MHF, et al. Dengue Infection Increases the Locomotor Activity of *Aedes aegypti* females. Rénia L, editor. PLoS ONE. 2011;6(3):e17690. DOI: 10.1371/journal.pone.0017690

22. Padilha KP, Resck MEB, Cunha OAT da, Teles-de-Freitas R, Campos SS, Sorgine MHF, et al. Zika infection decreases *Aedes aegypti* locomotor activity but does not influence egg production or viability. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2018;113:e180290. <https://doi.org/10.1590/0074-02760180290>

23. Tallon AK, Lorenzo MG, Moreira LA, Martinez Villegas LE, Hill SR, Ignell R. Dengue infection modulates locomotion and host seeking in *Aedes aegypti*. Viennet E, editor. PLoS Negl Trop Dis. 2020;14(9):e0008531. DOI: 10.1371/journal.pntd.0008531

24. Diehlmann H. Laboratory Rearing of Mosquitoes Using a Hemotek Feeding System. Hronov: Czech Republic Grafické závody, 1999.

25. Lima-Camara TN, Medeiros-Sousa AR, Coelho RR, Marrelli MT. Body size does not affect locomotor activity of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* females (Diptera:Culicidae). Acta Tropica. 2022;231:106430. DOI: 10.1016/j.actatropica.2022.106430

26. Patel P, Landt O, Kaiser M, Faye O, Koppe T, Lass U, et al. Development of one-step quantitative reverse transcription PCR for the rapid detection of flaviviruses. Virol J. 2013;10(1):58. DOI: 10.1186/1743-422X-10-58

27. Williams CB. The use of logarithms in the interpretation of certain entomological problems. *Annals of Applied Biology - AAB.* 1937;24(2):404–14. <https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1937.tb05042.x>
28. Zuur AF, editor. *Mixed effects models and extensions in ecology with R.* New York, NY: Springer; 2009. 574 p. (Statistics for biology and health).
29. Bates D, Mächler M, Bolker B, Walker S. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. *Journal of Statistical Software.* 2015;67(1), 1–48. <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>
30. Hrong-Tai Fai A, & Cornelius PL. Approximate F-tests of multiple degree of freedom hypotheses in generalized least squares analyses of unbalanced split-plot experiments. *Journal of Statistical Computation and Simulation.* 1996;54(4), 363–378. <https://doi.org/10.1080/00949659608811740>
31. Kuznetsova A, Brockhoff PB, Christensen RHB. lmerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. *Journal of Statistical Software.* 2017;82(13). <https://doi.org/10.18637/jss.v082.i13>
32. Feitoza TDS, Ferreira-de-Lima VH, Câmara DCP, Honório NA, Lounibos LP, Lima-Camara TN. Interspecific Mating Effects on Locomotor Activity Rhythms and Refractoriness of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) Females. *Insects.* 2020;11(12):874. <https://doi.org/10.3390/insects11120874>
33. Nakazato BM, Macoris MDLDG, Urbinatti PR, Lima-Camara TN. Locomotor activity in *Aedes aegypti* with different insecticide resistance profiles. *Rev saúde pública.* 2021; 23;55:18. <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055002809>
34. Maia PCR, La Corte R, Pires LB, Banfield L, Logan JG, Lima-Camara TN. Increased Repellent Effect of DEET on *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) Field Population. Healy K, editor. *Journal of Medical Entomology.* 2022;59(4):1368–75. DOI: 10.1093/jme/tjac068
35. Costanzo K, Occhino D. Effects of Temperature on Blood Feeding and Activity Levels in the Tiger Mosquito, *Aedes albopictus*. *Insects.* 2023;14(9):752. <https://doi.org/10.3390/insects14090752>

36. Gaburro J, Bhatti A, Harper J, Jeanne I, Dearnley M, Green D, et al. Neurotropism and behavioral changes associated with Zika infection in the vector *Aedes aegypti*. *Emerging Microbes & Infections*. 2018;7(1):1–11. DOI: 10.1038/s41426-018-0069-2
37. Barzon L, Gobbi F, Capelli G, Montarsi F, Martini S, Riccetti S, et al. Autochthonous dengue outbreak in Italy 2020: clinical, virological and entomological findings. *Journal of Travel Medicine*. 2021;28(8):taab130. DOI: 10.1093/jtm/taab130
38. Onyango MG, Bialosuknia SM, Payne AF, Mathias N, Kuo L, Vigneron A, et al. Increased temperatures reduce the vectorial capacity of *Aedes* mosquitoes for Zika virus. *Emerging Microbes & Infections*. 2020;9(1):67–77. DOI: 10.1080/22221751.2019.1707125
39. Wang F, Yang C, Wang S, Wu Q, Ochieng C, Yuan Z, et al. Experimental Viral Infection in Adult Mosquitoes by Oral Feeding and Microinjection. *JoVE*. 2022;28;(185):63830. DOI: 10.3791/63830

5.4 - CAPÍTULO 4: Interação Vetor-Patógeno: A Atividade Locomotora de *Aedes aegypti* Sob Infecção pelo ZIKV

Pâmela dos Santos Andrade¹, Vivian Petersen^{2,3}, Antônio Ralph Medeiros-Sousa¹, Lucy dos Santos Vilas Boas⁴, Paulo Roberto Urbinatti¹, Rosa Maria Marques de Almeida¹, Tamara Nunes Lima-Camara¹

1 - Department of Epidemiology, School of Public Health of University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

2 - Texas A&M University, 400 Bizzell St, College Station
College Station, TX, 77843, US

3 - Laboratory of Genetically Modified Mosquito, Institute of Biomedical Sciences II, University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

4 - Laboratório de Virologia, Instituto de Medicina Tropical, University of São Paulo, São Paulo, Brazil.

RESUMO

Aedes aegypti é o principal vetor de arbovírus como dengue (DENV), Zika (ZIKV), chikungunya (CHIKV) e febre amarela urbana (YFV), representando uma ameaça global à saúde pública. O ZIKV se destaca por suas vias alternativas de transmissão, como a sexual e vertical, podendo causar a síndrome congênita em bebês e síndrome de Guillain-Barré em adultos. Esses fatores enfatizam a importância do estudo sobre o comportamento do mosquito transmissor e os impactos da infecção pelo ZIKV. Este estudo investigou o efeito da infecção pelo vírus Zika na atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti*, em condições controladas de laboratório, utilizando a alimentação sanguínea e a injeção intratorácica como métodos de infecção. As fêmeas de *Ae. aegypti* foram infectadas com ZIKV por injeção intratorácica ou por via oral. A atividade locomotora foi monitorada usando um monitor de atividade de *Drosophila* sob condições controladas de 25°C e um ciclo de 12 horas de luz/escuro. A infecção foi determinada por meio de transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-qPCR). As análises estatísticas foram realizadas usando modelos lineares generalizados mistos (GLMMs). Ambos os grupos controle e infectados apresentaram padrão de atividade circadiana bimodal, com picos no acender e no apagar das luzes. A infecção pelo ZIKV influenciou significativamente a atividade locomotora das fêmeas, variando conforme o método de infecção. Na infecção oral, observamos uma redução da atividade locomotora diurna e aumento da atividade noturna. Já na infecção intratorácica, houve aumento geral da atividade locomotora, sugerindo diferença no impacto conforme o método experimental. Este estudo contribui para a compreensão das interações vírus-vetor e suas implicações epidemiológicas, enfatizando a necessidade de considerar abordagens metodológicas variadas em estudos experimentais.

Palavras-chave: *Aedes aegypti*, Atividade Locomotora, ZIKV, Interação, Vetor-Patógeno.

INTRODUÇÃO

Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762), é uma espécie de mosquito amplamente distribuída em regiões tropicais e subtropicais do mundo (Lima-Camara et al., 2006; Ding et al., 2018). Este mosquito é adaptado a ambientes urbanos, onde encontra as condições ideais para a reprodução e alimentação sanguínea (Lima-Camara et al., 2006; Serpa et al., 2013;).

A alta plasticidade ecológica do *Ae. aegypti* e sua proximidade com populações humanas fazem deste mosquito um dos principais vetores de arbovírus no mundo, incluindo o vírus dengue (DENV) (Hanley et al., 2013; Souza-Neto et al., 2019), vírus chikungunya (CHIKV) (Vega-Rúa et al., 2014; Lounibos e Kramer, 2016), vírus da febre amarela no ciclo urbano (YFV) (Dickson et al., 2014; Souza-Neto et al., 2019) e vírus Zika (ZIKV) (Li et al., 2017; Ferreira-de-Brito et al., 2016).

Entre os arbovírus transmitidos pelo *Ae. aegypti*, o vírus Zika, pertencente ao gênero *Orthoflavivirus* (Postler et al., 2023), foi identificado pela primeira vez em 1947, na floresta Zika, em Uganda (Dick et al., 1952). Apesar de permanecer pouco notável por décadas, o ZIKV ganhou destaque durante a grande epidemia de 2015-2016, que afetou principalmente as Américas (Faria et al., 2017; Lowe et al., 2018), tornando-se um importante problema de saúde pública global devido ao seu impacto significativo (Boeuf et al., 2016; Russo e Beltrão-Braga, 2017).

Além da transmissão vetorial pelo *Ae. aegypti*, o vírus pode ser transmitido por vias alternativas, como transmissão sexual (D'Ortenzio et al., 2016; Sakkas et al., 2018), vertical, da mãe para o bebê, causando a síndrome congênita do ZIKV (Eickmann et al., 2016) e está associado a complicações neurológicas graves, como a síndrome de Guillain-Barré (Cao-Lormeau et al., 2016; Araujo et al., 2016), aumentando sua relevância epidemiológica.

Estudos que avaliam como o ZIKV influencia aspectos fisiológicos e comportamentais do *Ae. aegypti*, como a atividade locomotora, são fundamentais para compreender a dinâmica da transmissão do vírus e identificar possíveis intervenções para seu controle. Por exemplo, Padilha et al. (2018) demonstraram que a infecção por ZIKV pode diminuir a atividade locomotora de *Ae. aegypti*. Entretanto, Gaburro et al. (2018) identificaram aumento na atividade locomotora de *Ae. aegypti* australiano.

Nesse contexto, o presente estudo investigou o efeito da infecção pelo ZIKV na atividade locomotora do *Ae. aegypti* em condições de laboratório a partir de 2 métodos de infecção. Os resultados deste trabalho visam contribuir para uma melhor compreensão da interação entre vetor e patógeno, trazendo novas percepções para estratégias de controle do ZIKV e suas implicações epidemiológicas.

MATERIAL E MÉTODOS

DECLARAÇÃO ÉTICA

Este projeto foi aprovado no comitê de ética da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sob o parecer 6.049.131 e CAAE: 68515122.7.0000.5421.

CRIAÇÃO DE MOSQUITOS

Ovos de *Ae. aegypti* de colônias do Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, estado do Rio de Janeiro (RJ) - Brasil, foram colocados para eclodir em bandejas de plástico (27cm X 20 cm) contendo 1 litro de água destilada e comida de peixe (TetraMin®). Cada bandeja continha até 200 larvas. As pupas foram colocadas em gaiolas entomológicas até o estágio adulto, onde foram mantidas sob fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro, a 25°C. Machos e fêmeas foram alimentados com solução açucarada a 15% e somente fêmeas foram utilizadas nos experimentos de atividade locomotora.

INFECÇÃO INTRATORÁCICA

O vírus Zika foi obtido no Laboratório de Virologia (IMT-USP), onde confirmamos a titulação viral da cultura. Fêmeas inseminadas de *Ae. aegypti* de 8 a 11 dias de vida foram utilizadas para a infecção por injeção intratorácica. Após adormecerem em baixa temperatura, um grupo de fêmeas foi inoculado com 0,28 µL de cultura de ZIKV, em concentração de 10⁵ PFUs, e o outro grupo foi inoculado com 0,28 µL do meio de cultura (controle).

Após a injeção intratorácica, cada fêmea foi individualizada em tubos cilíndricos de vidro (1 cm × 10 cm), com algodão em ambas as extremidades, sendo um deles

embebido com solução açucarada para alimentação do mosquito durante os dias de experimento. Ambas as extremidades dos tubos foram vedadas com Parafilm®.

INFECÇÃO ORAL

O vírus Zika foi obtido no Laboratório de Virologia Clínica e Molecular (LVCM). Para a infecção oral, foram utilizadas fêmeas de *Ae. aegypti* com 8 a 11 dias de vida. Um dia antes do experimento, as fêmeas foram separadas em pequenas gaiolas sem a alimentação açucarada. Para a alimentação das fêmeas, foi utilizado sangue humano de um voluntário. A infecção por alimentação sanguínea foi realizada no Laboratório de Mosquitos Geneticamente Modificados do ICB II-USP, em um insetário de biossegurança nível 2.

Foram adicionados quinhentos microlitros de citrato de sódio ao sangue humano, seguido de centrifugação por cinco minutos a 447 RCF (2000 rpm) em temperatura de 4°C. Em seguida, o soro foi separado em novo tubo. As hemácias foram mantidas a 37°C e o soro a 56°C por 30 minutos. Para a alimentação do grupo infectado, foram utilizados 450 µL de hemácias + 450 µL da cultura do vírus Zika em concentração de 10⁷ PFUs + 45 µL de soro. Já para o grupo controle, foram utilizados as hemácias e o soro apenas.

A alimentação sanguínea ocorreu com o sistema Hemotek (membrane feeding system) (Diehlmann H., 1999), que mantém o sangue a 37°C por longo tempo. Após cerca de uma hora de alimentação, as fêmeas foram anestesiadas em CO₂ e somente as fêmeas ingurgitadas foram individualizadas nos tubos cilíndricos de vidro (1 cm × 10 cm), conforme descrito anteriormente.

ATIVIDADE LOCOMOTORA

Os tubos fechados com as fêmeas inoculadas ou alimentadas foram colocados em em uma versão maior do Drosophila Activity Monitor (TriKinetics Inc, Waltham, MA, USA) (Lima-Camara et al., 2011; Lima-Camara et al., 2022). Todos os monitores foram

colocados em uma incubadora Precision Scientific modelo 818, sob temperatura constante de 25°C e fotoperíodo de 12 h de luz e 12 h de escuro (LD 12:12).

Para cada fêmea, a atividade locomotora foi continuamente registrada em intervalos de 30 minutos, durante os dias de experimento, usando o programa DAM System Data Collection (TriKinetics Inc., Waltham, MA, USA). Os experimentos de atividade locomotora de fêmeas infectadas por injeção intratorácica e por alimentação oral foram realizados durante 7 e 8 dias consecutivos, respectivamente, a contar do próprio dia da infecção. Os dados foram organizados utilizando o Programa Excel.

Ao final do experimento, todas as fêmeas vivas foram armazenadas em ultrafreezer -80°C, para confirmar a infecção do grupo infectado. Fêmeas vivas do grupo controle também foram armazenadas para ratificar a não infecção.

DETECÇÃO DO VÍRUS ZIKA EM MOSQUITOS

As fêmeas do grupo infectado de ambas as metodologias de infecção tiveram a cabeça, tórax e abdome separados em mesa fria. Para a detecção do vírus Zika em fêmeas infectadas intratoracicamente, testamos a cabeça e o abdômen, já que a injeção foi dada diretamente no tórax. Já para as fêmeas infectadas por alimentação sanguínea, foram testadas a cabeça, o tórax e o abdômen.

A extração do RNA viral foi realizada com o RNAdvance Viral XP (Beckman Coulter, Inc. EUA). Para a RT-qPCR, utilizamos a enzima Master Mix Taqman Fast Virus (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA) com primers específico para *Orthoflavivirus Flavi* al S, Flavi al s2 e a probe Flavi al proble 3 (Patel et al., 2013). Em cada corrida de RT-qPCR, foram adicionados controles negativos, representados pelas fêmeas do grupo controle, e controle positivo, representado pelo RNA proveniente da mesma cultura do vírus Zika utilizada para infectar as fêmeas. As corridas foram feitas no QuantStudio 5 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA). Para ambas as metodologias de infecção, foram consideradas fêmeas infectadas todas as com confirmação por RT-qPCR (Ct até 37).

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para a infecção por injeção intratorácica, as análises estatísticas foram realizadas com os dados do segundo ao sexto dia após a infecção, uma vez que o vírus consegue migrar mais rapidamente para o cérebro e as glândulas salivares das fêmeas (Lima-Camara et al. 2011). Já a metodologia de infecção oral, em que o vírus precisa passar por barreiras mecânicas do aparelho digestório da fêmea até alcançar o cérebro e as glândulas salivares, foram utilizados os dias 5, 6 e 7 após a infecção para as análises estatísticas (Padilha et al., 2018).

Para análise estatística os valores da atividade foram transformados $\log(N+1)$, para análise exploratória e construção de figuras da atividade. Para cada intervalo de 30 minutos, calculamos a média geométrica de William (Mw) (Williams, 1937) (Lima-Camara et al., 2014, Feitoza et al., 2020, Lima-Camara et al., 2022).

Para comparar a atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas com o ZIKV e o grupo controle, inicialmente comparamos os 3 experimentos realizados para cada metodologia de infecção, através de modelos lineares mistos generalizados (GLMMs). Assim, podemos confirmar se os experimentos foram realizados em conformidade. Após, analisamos 7 índices relacionados à atividade locomotora: (i) atividade total, (ii) atividade diurna, (iii) atividade diurna sem o período de acendimento das luzes, ou seja, atividade durante a fotofase, exceto nos primeiros 30 minutos, (iv) atividade de acendimento das luzes, que corresponde ao pico de atividade matinal 30 minutos após o acendimento das luzes, (v) atividade noturna, (vi) atividade noturna sem o período de apagamento das luzes, ou seja, atividade durante a fotofase, exceto nos primeiros 30 minutos e (vii) atividade de apagamento das luzes, que corresponde ao pico de atividade noturna 30 minutos após o apagamento das luzes.

Como repetimos as medições para cada mosquito individual ao longo dos dias de experimentos contínuos, optamos por usar GLMMs, com distribuição gaussiana (Zuur et al., 2009) e o pacote lme4 em R (Bates et al., 2015). Criamos sete modelos para cada índice mencionado acima. Todos os modelos incluíram um efeito aleatório para a identidade do mosquito para permitir medições repetidas. Como efeitos fixos, incluímos a variável “status”, uma variável categórica com dois níveis: 0 (grupo controle), 0 e 1 (grupo infectado). Testes F foram realizados para testar se a inclusão de cada termo de

efeito fixo nos modelos era significativa (com base em uma tabela ANOVA tipo III). Os valores de p foram calculados com o pacote lmerTest em R usando o método dos graus de liberdade de Satterthwaite (Hriong-Tai e Cornelius, 1996) para os testes t e F (Kuznetsova et al., 2017). Todas as análises foram realizadas no ambiente computacional RStudio 2023.12.0+369 "Ocean Storm"(R Core Team, 2021).

RESULTADOS

Foram realizadas 3 réplicas de experimento de atividade locomotora para cada metodologia de infecção com o vírus Zika.

Na infecção oral, foram observadas diferenças significativas entre as réplicas. No experimento 1, obtivemos um n amostral de 8 indivíduos para o grupo controle e 5 para o grupo infectado; no experimento 3 obtivemos um n amostral 31 indivíduos para o grupo controle e 6 e grupo infectado. Por outro lado, a segunda réplica contou com tamanhos amostrais mais robustos, 61 e 64 fêmeas de *Ae. aegypti* foram alimentadas para os grupos controle e infectado, respectivamente. Ao final do experimento 2, as fêmeas vivas tiveram a infecção pelo ZIKV testada, totalizando 41 fêmeas no grupo controle e 46 no grupo infectado. Apenas 3 fêmeas do grupo infectado não tiveram a infecção confirmada (Tabela 1). Já na injeção intratorácica, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as réplicas. No entanto, para padronizar a apresentação, optamos por descrever os resultados do experimento 1, que apresentou o maior n amostral para fêmeas vivas (Tabela 1).

Foram injetadas intratoracicamente 48 fêmeas tanto para o grupo controle quanto para o infectado. Ao final do sétimo dia do experimento 1, 34 e 31 fêmeas sobreviveram nos grupos controle e infectado, respectivamente, sendo que apenas uma fêmea do grupo infectado não teve a infecção confirmada (Tabela 1). As demais réplicas apresentaram n amostrais menores: no experimento 2, sobreviveram 21 e 24 fêmeas nos grupos controle e infectado, respectivamente; no experimento 3, os números foram 35 e 28.

Tabela 1. Número de espécimes de mosquitos fêmeas utilizados nos experimentos de atividade locomotora, para infecção oral e intratorácica pelo ZIKV.

		Experimento 1		Experimento 2		Experimento 3	
		controle	infectado	controle	infectado	controle	infectado
Infecção Oral	Input inicial	26	46	61	64	53	67
	Vivas fim experimento	8	5	41	46	31	7
	% de vivas	30.77	10.87	67.21	71.88	58.49	10.45
	Infecção confirmada		5		43		6
	% de infectadas	-	10.87	-	67.19	-	8.96
Infecção Intratorácica	Input inicial	48	48	48	48	48	48
	Vivas fim experimento	34	31	21	24	35	28
	% de vivas	70.83	64.58	43.75	50.00	72.92	58.33
	Infecção confirmada		30		15		18
	% de infectadas	-	62.5	-	31.25	-	37.5

A Figura 1 apresenta a atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti* controle e infectadas oralmente. As fêmeas de ambos os grupos exibiram padrão de atividade diurna e bimodal, com picos de atividade ao acender das luzes (lights-on). Durante a segunda metade da fase clara, o grupo controle apresentou maior atividade locomotora em comparação ao grupo infectado. Em contrapartida, o grupo infectado mostrou maior atividade nos momentos correspondentes aos picos ao apagar as luzes (lights-off) (Figura 1).

FIGURA 1. Média de William (Mw) da atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas por via oral. **A)** grupo controle (n=41; linha azul) e grupo infectado por ZIKV (n=43; linha vermelha) de fêmeas expostas a 3 dias sob 12 horas de claro (colunas brancas) e 12 horas de escuro (colunas cinzas) (DL 12:12), a 25°C, do 5º ao 7º DPI. As barras pontilhadas representam o erro padrão do Mw. **B)** Média de 1 dia (\pm erro padrão) da atividade locomotora de fêmeas controle e infectadas, sob LD 12:12 a 25°C.

O Teste-F pelo GLMMs mostra que a infecção pelo vírus Zika tem efeito significativo na atividade locomotora da população dessa espécie em comparação com o grupo controle para os parâmetros testados: Atividade diurna ($F_{1, 41.058} = 4.3884$; $p = 0.0424$); Atividade noturna ($F_{1, 42} = 6.6606$; $p = 0.01$) e Atividade noturna sem o apagar das luzes ($F_{1, 42.113} = 5.2451$; $p = 0.0271$). Para o parâmetro de Atividade diurna sem o acender das luzes, a diferença ficou muito próximo de uma significância estatística ($F_{1, 41.201} = 4.0574$; $p = 0.0505$). Já para os outros parâmetros, a infecção não teve efeito:

Atividade total ($F_{1, 40.571} = 1.0946$; $p = 0.3016$); Atividade ao acender das luzes ($F_{1, 39.085} = 0.5481$; $p = 0.4635$); e Atividade ao apagar das luzes ($F_{1, 41.922} = 2.6303$; $p = 0.1123$) (Tabela 2).

Tabela 2. Índices de atividade locomotora (com erro padrão) de fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas com vírus Zika, a partir da metodologia de infecção oral. *Resultados do teste F (graus de liberdade, valor F e valor p) quando o status foi incluído como um efeito fixo no GLMM.

<i>Aedes aegypti</i> - EXP2 Infecção Oral			
Índice	Status 0 (controle) n =41	Status 1 (infectado) n = 43	F test
I) Atividade total	1.493 (1.11)	1.259 (0.89)	$F_{1, 40.571} = 1.0946$; $p = 0.3016$
II) Atividade diurna	4.636 (5.04)	2.556 (2.02)	$F_{1, 41.058} = 4.3884$; $p = 0.0424$
III) Atividade diurna sem o acender das luzes	4.800 (5.37)	2.588 (2.15)	$F_{1, 41.201} = 4.0574$; $p = 0.0505$
IV) Atividade noturna	0.297 (0.34)	0.721 (2.00)	$F_{1, 4200} = 6.6606$; $p = 0.01$
V) Atividade noturna sem o apagar das luzes	0.194 (0.32)	0.587 (1.95)	$F_{1, 42.113} = 5.2451$; $p = 0.0271$
VI) Atividade ao acender das luzes	5.515 (8.46)	4.712 (7.24)	$F_{1, 39.085} = 0.5481$; $p = 0.4635$
VII) Atividade ao apagar das luzes	11.875 (10.61)	19.852 (19.23)	$F_{1, 41.922} = 2.6303$; $p = 0.1123$

Para os parâmetros de atividade diurna e atividade diurna sem o período do acender das luzes (lights-on), as fêmeas controle apresentaram maior atividade em comparação às fêmeas infectadas. Em contrapartida, para os parâmetros de atividade noturna e atividade noturna sem o período de apagamento das luzes (lights-off), as fêmeas infectadas exibiram maior atividade do que as fêmeas controle (Figura 2). Por outro lado, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos controle e infectado para os parâmetros de atividade total, atividade durante o acendimento das luzes (lights-on) e atividade durante o apagamento das luzes (lights-off) (Figura 2).

Figura 2. Atividade total, atividade diurna, atividade diurna com luzes apagadas, atividade noturna, atividade noturna com luzes acesas e atividade com luzes acesas e luzes apagadas de fêmeas de *Ae. aegypti* com infecção pelo ZIKV por via oral. As barras de erro representam os erros padrões da média. Grupo controle (azul) e grupo infectados (vermelho).

A atividade locomotora de fêmeas controle e infectadas com ZIKV por injeção intratorácica está apresentada na Figura 3. Ambos os grupos exibiram um padrão diurno de atividade, marcado por picos ao acender (lights-on) e apagar (lights-off) das luzes. Durante a segunda metade da fase clara, o grupo infectado apresentou maior atividade locomotora em relação ao grupo controle em todos os dias (Figura 3).

FIGURA 3. Média de William (Mw) da atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas por via intratorácica. **A)** grupo controle (n=34; linha azul) e grupo infectado por ZIKV (n=30; linha vermelha) de fêmeas expostas a 5 dias sob 12 horas de claro (colunas brancas) e 12 horas de escuro (colunas cinzas) (DL 12:12), a 25°C, do 2° ao 6° DPI. As barras pontilhadas representam o erro padrão do Mw. **B)** Média de 1 dia (\pm erro padrão) da atividade locomotora de fêmeas controle e infectadas, sob LD 12:12 a 25°C.

O Teste-F pelo GLMMs mostra que a infecção pelo vírus Zika tem efeito significativo na atividade locomotora da população dessa espécie em comparação com o grupo controle para os seguintes parâmetros testados: Atividade total ($F_{1, 31.673} = 5.7993$; $p = 0.01$) e Atividade ao apagar das luzes ($F_{1, 30.370} = 11.580$; $p = 0.001$). Para o parâmetro de Atividade noturna, a diferença ficou muito próximo de uma significância estatística ($F_{1, 29.985} = 3.8743$; $p = 0.0583$). Já para os outros parâmetros a infecção não tem efeito estatístico significativo: Atividade diurna ($F_{1, 32.790} = 2.4686$; $p = 0.1257$), Atividade diurna

sem o acender das luzes ($F_{1, 32.874} = 2.3416$; $p = 0.1355$), Atividade noturna sem o apagar das luzes ($F_{1, 30.328} = 1.9057$; $p = 0.1775$) e Atividade ao acender das luzes ($F_{1, 32.095} = 1.9297$; $p = 0.1744$) (Tabela 3).

Tabela 3. Índices de atividade locomotora (com erro padrão) de fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas com vírus Zika, a partir da metodologia de infecção intratorácica. *Resultados do teste F (graus de liberdade, valor F e valor p) quando o status foi incluído como um efeito fixo no GLMM.

<i>Aedes aegypti</i> - EXP1 Infecção intratorácica			
Índice	Status 0 (control) n = 34	Status 1 (infected) n = 30	F test
I) Atividade total	0.962 (0.67)	1.247 (0.57)	$F_{1, 31.673} = 5.7993$; $p = 0.01$
II) Atividade diurna	1.867 (1.83)	2.377 (1.51)	$F_{1, 32.790} = 2.4686$; $p = 0.1257$
III) Atividade diurna sem o acender das luzes	1.799 (1.82)	2.253 (1.42)	$F_{1, 32.874} = 2.3416$; $p = 0.1355$
IV) Atividade noturna	0.439 (0.33)	0.609 (0.43)	$F_{1, 29.985} = 3.8743$; $p = 0.0583$
V) Atividade noturna sem o apagar das luzes	0.366 (0.32)	0.484 (0.41)	$F_{1, 30.328} = 1.9057$; $p = 0.1775$
VI) Atividade ao acender das luzes	6.274 (9.57)	11.12 (14.7)	$F_{1, 32.095} = 1.9297$; $p = 0.1744$
VII) Atividade ao apagar das luzes	6.913 (10.26)	13.97 (11.52)	$F_{1, 30.370} = 11.580$; $p = 0.001$

Os modelos estatísticos revelaram que, ao controlar todas as demais variáveis, houve diferença significativa na atividade locomotora entre fêmeas de *Ae. aegypti* controle (status 0) e infectadas (status 1) com o vírus Zika para a metodologia de infecção intratorácica. Entre os parâmetros analisados, as fêmeas infectadas apresentaram maior atividade locomotora em relação às fêmeas não infectadas para os parâmetros de atividade total e atividade ao apagar das luzes (lights-off). No entanto, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos para os parâmetros de atividade diurna, atividade diurna sem o acender das luzes, atividade noturna sem o apagar das luzes e atividade durante o acender das luzes (lights-on) (Figura 4).

FIGURA 4. Atividade total, atividade diurna, atividade diurna com luzes apagadas, atividade noturna, atividade noturna com luzes acesas e atividade com luzes acesas e luzes apagadas de fêmeas de *Ae. aegypti* com infecção pelo ZIKV por via intratorácica. As barras de erro representam os erros padrões da média. Grupo controle (azul) e grupo infectados (vermelho).

DISCUSSÃO

Neste estudo, investigamos o efeito da infecção pelo ZIKV na atividade locomotora de uma população brasileira de *Ae. aegypti* em condições de laboratório. Nossos resultados revelaram um efeito significativo da infecção pelo ZIKV na atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti*. No entanto, esse efeito varia conforme o método de infecção utilizado: oral e injeção intratorácica. Apesar de termos utilizado a mesma população de mosquitos, as diferenças observadas indicam que a metodologia de infecção pode influenciar a resposta locomotora do *Ae. aegypti* ao vírus, ressaltando a

importância de considerar diferentes abordagens experimentais ao investigar interações vírus-vetor.

A atividade locomotora das fêmeas de *Ae. aegypti*, tanto infectadas com ZIKV quanto não infectadas, apresentou um padrão diurno e bimodal, com picos de atividade ao acender e ao apagar das luzes. Esse comportamento já foi descrito para a espécie em estudos anteriores realizados em condições de laboratório (Lima-Camara et al., 2014; Padilha et al., 2018).

Buscando compreender a interação entre *Ae. aegypti* e arbovírus, diversos estudos têm investigado diferentes características desse mosquito quando infectado (Gaburro et al., 2018; Padilha et al., 2018; Mateescu e Lequime, 2024). Em nosso estudo, analisamos a atividade locomotora, que está diretamente relacionada a comportamentos essenciais como cópula, oviposição e busca por alimentação (Clements, 1992). Para a infecção oral, nossos resultados indicaram uma redução significativa na atividade locomotora do grupo infectado em comparação ao grupo não infectado durante a fase clara. Curiosamente, as fêmeas infectadas mostraram maior atividade durante a fase noturna, especialmente fora dos momentos imediatamente após o apagamento das luzes. Esse comportamento sugere uma modulação temporal da atividade locomotora, possivelmente mediada por alterações no ritmo circadiano, induzidas pela infecção.

Um estudo conduzido com a população PAEA (cepa Taiti, Polinésia Francesa) de *Ae. aegypti* também reportou redução da atividade diurna em mosquitos infectados oralmente pelo ZIKV em comparação ao grupo controle (Padilha et al., 2018). Em contrapartida, para uma população originária da Austrália, a infecção oral pelo ZIKV aumentou significativamente a atividade locomotora diurna em relação ao grupo não infectado (Gaburro et al., 2018). Isto evidencia que a interação do ZIKV com o *Ae. aegypti* modula sua atividade locomotora, podendo depender diretamente da origem da população estudada.

Estudos anteriores indicaram que a infecção pelo DENV em *Ae. aegypti* frequentemente resulta em um aumento na atividade locomotora. Observações incluem tanto a infecção oral pelo sorotipo 1, quanto a infecção intratorácica pelo sorotipo 2 (Lima-Camara et al., 2011; Tallon et al., 2020). Gaburro et al., 2018 relataram um

aumento na atividade locomotora noturna em mosquitos infectados com DENV-2. Um estudo recente com infecção oral pelo DENV-2, utilizando câmeras para monitoramento, mostrou que fêmeas infectadas passaram mais tempo voando, apesar de realizarem menos voos em comparação às não infectadas (Javed et al., 2024). Os autores sugerem que esse aumento na duração do voo reflete um incremento geral na atividade locomotora. Esse comportamento pode ser biologicamente relevante para o ciclo de transmissão do DENV, já que maior atividade pode aumentar as chances de o mosquito encontrar hospedeiros, alimentar-se de sangue e, conseqüentemente, transmitir o vírus (Lima-Camara et al., 2011; Tallon et al., 2020; Gaburro et al., 2018; Javed et al., 2024).

Os resultados do presente estudo também podem ser analisados sob a perspectiva da coevolução entre *Ae. aegypti* e os arbovírus que ele transmite, em particular o DENV. *Aedes aegypti* é altamente adaptado a ambientes urbanos e conhecido por sua forte antropofilia (Forattini, 2002; Lima-Camara et al., 2006). Por outro lado, o DENV também se adaptou ao mosquito, explorando vias metabólicas específicas para otimizar sua replicação (Huang et al., 2024). Estudos mostram que todos os sorotipos e linhagens do DENV podem ser transmitidos pelo *Ae. aegypti* e algumas populações dessa espécie exibem períodos de incubação extrínseca mais curtos, permitindo uma transmissão mais rápida do vírus (Ye et al., 2016; Serrato et al., 2017; O'Connor et al., 2020). Essas características, potencialmente evolutivas, aumentam as taxas de transmissão e reforça a eficácia vetorial dessa espécie em relação ao DENV.

Em contraste, o processo de coevolução entre o ZIKV e o *Ae. aegypti* parece ser mais recente e diferente em comparação com DENV (Jang e Bae, 2017). Ao comparar o transcriptoma do *Ae. aegypti* infectadas com DENV e ZIKV, Angleró-Rodríguez et al. (2017) identificaram que vias de imunidade inata são aumentadas pela infecção do ZIKV, sendo que há genes exclusivamente expressos nessa interação vetor-patógeno. Embora o ZIKV seja transmitido pelo *Ae. aegypti*, ele pode não apresentar as mesmas vantagens evolutivas adquiridas pelo DENV. Essa diferença poderia explicar, ao menos em parte, os padrões distintos de atividade locomotora observados em nosso estudo, nos quais a infecção pelo DENV tende a aumentar a atividade locomotora (Lima-Camara et al., 2011; Gaburro et al., 2018; Tallon et al., 2020; Javed et al., 2024),

enquanto a infecção pelo ZIKV apresenta resultados mais variados (Gaburro et al., 2018; Padilha et al., 2018).

Em nossos resultados, a infecção pelo ZIKV não apresentou o mesmo efeito na atividade locomotora de *Ae. aegypti* nos dois métodos avaliados. A infecção oral resultou em uma redução significativa da atividade locomotora diurna, acompanhada por um aumento na fase escura, enquanto a infecção intratorácica foi associada a um aumento na atividade locomotora total. A infecção intratorácica, ao introduzir o vírus diretamente na hemolinfa, ignora o trato digestivo e acelera a disseminação viral pelo organismo do mosquito. Além disso, garante que todos os indivíduos sejam infectados com a mesma carga viral (Sanchez-Vargas et al., 2021), eliminando variações relacionadas à ingestão de sangue, como quantidade de vírus ingerido ou variações na digestão. Em contraste, na infecção oral, o vírus precisa superar barreiras estruturais no intestino médio e as respostas imunológicas locais do mosquito antes de atingir a hemolinfa (Agarwal et al., 2017; Wu et al., 2019; Jové et al., 2020). Essas diferenças podem explicar as respostas comportamentais divergentes observadas nos dois métodos. Além disso, a maior carga viral inicial proporcionada pela infecção intratorácica pode induzir respostas imunológicas sistêmicas mais intensas ou até alterações metabólicas, resultando em maior atividade locomotora. Em contrapartida, a infecção oral, por apresentar variações na carga viral e por envolver processos mais complexos de disseminação do vírus, parece impactar a atividade locomotora de forma mais específica, como a redução da atividade diurna.

Até o momento, não existem estudos publicados que investiguem os efeitos do ZIKV na atividade locomotora do *Ae. aegypti* utilizando a metodologia de infecção intratorácica, tornando este estudo pioneiro nesse aspecto. Estudos anteriores que compararam as metodologias de infecção oral e intratorácica relataram que ambas são eficazes na infecção (Liu e Chang, 2016; Wang et al., 2022). Estudos futuros devem investigar mais profundamente os mecanismos subjacentes a essas diferenças, considerando fatores como carga viral, dinâmica de replicação e respostas imunológicas específicas.

Em nosso estudo, encontramos taxas de infecção similares entre as duas metodologias testadas. Na infecção oral, avaliamos as fêmeas após oito dias, obtendo

uma taxa de infecção de 67.19% em relação ao número total de fêmeas no início do experimento. Quando consideramos apenas as fêmeas vivas ao final do experimento, essa taxa aumenta para 93,48%. Para a infecção intratorácica, as fêmeas foram avaliadas após sete dias, com uma taxa de infecção de 62.5% em relação ao número total de fêmeas. Ao analisarmos apenas as fêmeas sobreviventes, a taxa sobe para 96,77%. Esses resultados corroboram estudos anteriores, que também reportaram altas taxas de infecção pelo ZIKV em diversas populações de *Ae. aegypti* (Li et al., 2017; Angleró-Rodríguez et al., 2017; Serrato et al., 2022; Belavilas-Trovas et al., 2023; da Costa Paz et al., 2023).

Epidemiologicamente, nossos resultados representam um achado relevante. A redução da atividade diurna e o aumento da atividade noturna podem estar relacionados ao comportamento de repouso das fêmeas de *Ae. aegypti* e forte associação com criadouros no intradomicílio (Silva et al., 2006; Martins et al., 2010; Terra et al., 2017). *Aedes aegypti* aproveita momentos oportunos para realizar o repasto sanguíneo, pois é sabido que essa espécie é altamente oportunista e apresenta discordância gonotrófica, ou seja, pode realizar múltiplos repastos sanguíneos dentro de um mesmo ciclo gonotrófico (Lima-Camara et al., 2007; Andrade et al., 2018). Além disso, os resultados da infecção intratorácica, que indicaram maior atividade locomotora total, sugerem que, caso fêmeas dessa espécie na natureza exibam comportamento semelhante, haveria um aumento das chances de transmissão do ZIKV. Isso seria particularmente preocupante em contextos epidêmicos, como os ocorridos no Brasil (Pereira-Júnior e Feron, 2018; Terra et al., 2017; Faria et al., 2017) e no mundo durante os surtos de ZIKV (Sharma et al., 2019).

Este estudo apresenta a limitação sobre a heterogeneidade nos tamanhos amostrais entre réplicas experimentais, que pode ter influenciado a robustez das análises estatísticas. Apesar disso, este estudo fornece evidências importantes sobre como a infecção pelo ZIKV modula a atividade locomotora de *Ae. aegypti*, contribuindo para a compreensão das interações vetor-patógeno e suas implicações para a saúde pública.

Este estudo inova ao investigar os efeitos do ZIKV na atividade locomotora utilizando infecção intratorácica, apresentando uma análise comparativa com a infecção oral. Apesar das limitações relacionadas à heterogeneidade nos tamanhos amostrais entre

réplicas experimentais, nossos achados oferecem uma base importante para futuras investigações sobre a interação vetor-patógeno. Estudos adicionais devem explorar os mecanismos subjacentes às diferenças observadas, como respostas imunológicas, metabolismo e carga viral, além de considerar aspectos ecológicos e evolutivos do *Ae. aegypti*. Essas investigações são fundamentais para avançar na compreensão das dinâmicas de transmissão de arbovírus e no desenvolvimento de estratégias eficazes de controle vetorial.

REFERÊNCIAS

1. Agarwal A, Parida M, Dash PK. Impact of transmission cycles and vector competence on global expansion and emergence of arboviruses. *Reviews in Medical Virology*. 2017;27(5):e1941.
2. Andrade PS, Urbinatti PR, Rocha Coelho R, Sá Almeida RMM, Ribeiro SS, Lima-Camara TN. Parity and gonotrophic discordance of females of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in the city of São Paulo, SP, Brazil. *Journal of Vector Ecology*. 2019;44(2):233–40.
3. Angleró-Rodríguez YI, MacLeod HJ, Kang S, Carlson JS, Jupatanakul N, Dimopoulos G. *Aedes aegypti* Molecular Responses to Zika Virus: Modulation of Infection by the Toll and Jak/Stat Immune Pathways and Virus Host Factors. *Front Microbiol*. 2017;8:2050.
4. Araujo LM, Ferreira MLB, Nascimento OJ. Guillain-Barré syndrome associated with the Zika virus outbreak in Brazil. *Arq Neuro-Psiquiatr*. 2016;74:253–5.
5. Bates D, Mächler M, Bolker B, Walker S. Fitting Linear Mixed-Effects Models using lme4. *arXiv*; 2014.
6. Belavilas-Trovas A, Tastsoglou S, Dong S, Kefi M, Tavadia M, Mathiopoulos KD, et al. Long non-coding RNAs regulate *Aedes aegypti* vector competence for Zika virus and reproduction. *PLOS Pathogens*. 2023;19(6):e1011440.
7. Boeuf P, Drummer HE, Richards JS, Scoullar MJL, Beeson JG. The global threat of Zika virus to pregnancy: epidemiology, clinical perspectives, mechanisms, and impact. *BMC Med*. 2016;14(1):112.
8. Cao-Lormeau VM, Blake A, Mons S, Lastère S, Roche C, Vanhomwegen J, et al. Guillain-Barré Syndrome outbreak associated with Zika virus infection in French Polynesia: a case-control study. *The Lancet*. 2016;387(10027):1531–9.
9. Clements AN. *The Biology of Mosquitoes: Development, Nutrition, and Reproduction*. Em: Chapman & Hall. 1992. p. 1–509.
10. D'Ortenzio E, Matheron S, Lamballerie X de, Hubert B, Piorkowski G, Maquart M, et al. Evidence of Sexual Transmission of Zika Virus. *New England Journal of Medicine*. 2016;374(22):2195–8.
11. da Costa Paz A, Chaves BA, Godoy RSM, Coelho DF, Vieira Júnior AB, Alencar RM, et al. Vector Competence for Zika Virus Changes Depending on the *Aedes aegypti*'s Region of Origin in Manaus: A Study of an Endemic Brazilian Amazonian City. *Viruses*. 2023;15(3):770.
12. Dick GWA, Kitchen SF, Haddow AJ. Zika Virus (I). Isolations and serological specificity. *Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*. 1952;46(5):509–20.
13. Dickson LB, Sanchez-Vargas I, Sylla M, Fleming K, Iv WCB. Vector Competence in West African *Aedes aegypti* Is *Flavivirus* Species and Genotype Dependent. *PLOS Neglected Tropical Diseases*. 2014;8(10):e3153.

14. Diehlmann H. Laboratory Rearing of Mosquitoes Using a Hemotek Feeding System. Hronov: Czech Republic Grafické závody. 1999.
15. Ding F, Fu J, Jiang D, Hao M, Lin G. Mapeamento da distribuição espacial de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. *Acta Tropica*. 2018;178:155–62.
16. Eickmann SH, Carvalho MDCG, Ramos RCF, Rocha MÁW, Linden V van der, Silva PFS da. Síndrome da infecção congênita pelo vírus Zika. *Cad Saúde Pública*. 2016;32:e00047716.
17. Faria NR, Quick J, Claro IM, Thézé J, de Jesus JG, Giovanetti M, et al. Establishment and cryptic transmission of Zika virus in Brazil and the Americas. *Nature*. 2017;546(7658):406–10.
18. Feitoza TDS, Ferreira-de-Lima VH, Câmara DCP, Honório NA, Lounibos LP, Lima-Camara TN. Interspecific Mating Effects on Locomotor Activity Rhythms and Refractoriness of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) Females. *Insects*. 2020;11(12):874.
19. Fernandes RS, O'Connor O, Bersot MIL, Girault D, Dokunengo MR, Pocquet N, et al. Vector Competence of *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus* and *Culex quinquefasciatus* from Brazil and New Caledonia for Three Zika Virus Lineages. *Pathogens*. 2020;9(7):575.
20. Ferreira-de-Brito A, Ribeiro IP, Miranda RM de, Fernandes RS, Campos SS, Silva KAB da, et al. First detection of natural infection of *Aedes aegypti* with Zika virus in Brazil and throughout South America. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2016;111:655–8.
21. Forattini OP. *Culicidologia Médica – Vol. 2: Identificação, Biologia, Epidemiologia – Edusp*. 2002 [Internet]. Disponível em: <https://www.edusp.com.br/livros/culicidologia-medica-2/>
22. Gaburro J, Bhatti A, Harper J, Jeanne I, Dearnley M, Green D, et al. Neurotropism and behavioral changes associated with Zika infection in the vector *Aedes aegypti*. *Emerging Microbes & Infections*. 2018.
23. Hanley KA, Monath TP, Weaver SC, Rossi SL, Richman RL, Vasilakis N. Fever versus fever: The role of host and vector susceptibility and interspecific competition in shaping the current and future distributions of the sylvatic cycles of dengue virus and yellow fever virus. *Infection, Genetics and Evolution*. 2013;19:292–311.
24. Hrong-Tai Fai Alex, Cornelius PL. Approximate F-tests of multiple degree of freedom hypotheses in generalized least squares analyses of unbalanced split-plot experiments. *Journal of Statistical Computation and Simulation*. 1996;54(4):363–78.
25. Huang YN, Lee KY, Shiao SH, Chen CH, Yu GY, Yu MJ. Bloodmeals fuel dengue virus replication in the female mosquito *Aedes aegypti*. *Journal of Virology*. 2024;98(7):e00701-24.
26. Hugo LE, Stassen L, La J, Gosden E, Ekwudu O, Winterford C, et al. Vector competence of Australian *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* for an epidemic strain of Zika virus. *PLOS Neglected Tropical Diseases*. 2019;13(4):e0007281.
27. Jang J, Bae SE. Comparative coevolutionary analysis between Zika virus and Dengue virus. Em: 2017 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC). 2017. p. 49–53.

28. Javed N, López-Denman AJ, Paradkar PN, Bhatti A. Características de voo dos mosquitos *Aedes aegypti* infectados com dengue. *Computers in Biology and Medicine*. 2024;171:108178.
28. Jové V, Venkataraman K, Gabel TM, Duvall LB. Feeding and Quantifying Animal-Derived Blood and Artificial Meals in *Aedes aegypti* Mosquitoes. *Journal of Visualized Experiments (JoVE)*. 2020;(164):e61835.
29. Li C xiao, Guo X xia, Deng Y qiang, Xing D, Sun A juan, Liu Q mei, et al. Vector competence and transovarial transmission of two *Aedes aegypti* strains to Zika virus. *Emerging Microbes & Infections*. 2017.
30. Lima-Camara TN, Bruno RV, Luz PM, Castro MG, Lourenço-de-Oliveira R, Sorgine MHF, et al. Dengue Infection Increases the Locomotor Activity of *Aedes aegypti* Females. *Plos One*. 2011;6(3):e17690.
31. Lima-Camara TN de, Honório NA, Lourenço-de-Oliveira R. Frequência e distribuição espacial de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* (Diptera, Culicidae) no Rio de Janeiro, Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2006;22:2079–84.
32. Lima-Camara TN de, Honório NA, Lourenço-de-Oliveira R. Parity and ovarian development of *Aedes aegypti* and *Ae. albopictus* (Diptera: Culicidae) in metropolitan Rio de Janeiro. *jvec*. 2007;32(1):34–40.
33. Lima-Camara TN, Lima JBP, Bruno RV, Peixoto AA. Effects of insemination and blood-feeding on locomotor activity of *Aedes albopictus* and *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) females under laboratory conditions. *Parasites Vectors*. 2014;7(1):304.
34. Lima-Camara TN, Medeiros-Sousa AR, Coelho RR, Marrelli MT. Body size does not affect locomotor activity of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* females (Diptera:Culicidae). *Acta Tropica*. 2022;231:106430.
35. Liu Y, Cheng G. Techniques for Experimental Infection of Mosquitoes with West Nile Virus. Em: Colpitts TM, organizador. *West Nile Virus*. Springer New York. 2016; p. 151–63. (Methods in Molecular Biology; vol. 1435).
36. Lounibos LP, Kramer LD. Invasiveness of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* and Vectorial Capacity for Chikungunya Virus. *The Journal of Infectious Diseases*. 2016;214(suppl_5):S453–8.
37. Lowe R, Barcellos C, Brasil P, Cruz OG, Honório NA, Kuper H, et al. The Zika Virus Epidemic in Brazil: From Discovery to Future Implications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2018;15(1):96.
38. Martins VEP, Alencar CHM de, Facó PEG, Dutra RF, Alves CR, Pontes RJS, et al. Distribuição espacial e características dos criadouros de *Aedes albopictus* e *Aedes aegypti* em Fortaleza, Estado do Ceará. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2010;43:73–7.
39. Mateescu I, Lequime S. Dengue-mediated changes in the vectorial capacity of *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae): manipulation of transmission or infection by-product? *Journal of Medical Entomology*. 2024;tjae134.

40. O'Connor O, Calvez E, Inizan C, Pocquet N, Richard V, Dupont-Rouzeyrol M. Vector competence of *Aedes aegypti* from New Caledonia for the four recent circulating dengue virus serotypes. *PLOS Neglected Tropical Diseases*. 2020;14(5):e0008303.
41. Padilha KP, Resck MEB, Cunha OAT da, Teles-de-Freitas R, Campos SS, Sorgine MHF, et al. Zika infection decreases *Aedes aegypti* locomotor activity but does not influence egg production or viability. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2018;113:e180290.
42. Patel P, Landt O, Kaiser M, Faye O, Koppe T, Lass U, et al. Development of one-step quantitative reverse transcription PCR for the rapid detection of flaviviruses. *Virology*. 2013;10(1):58.
43. Pereira Junior AA, Feron S. *Aedes aegypti* precursor do Zika Virus e a intervenção da fisioterapia na microcefalia: revisão sistemática. *Rev Saúde Pública St Catarina*. 2018;36–46.
44. Postler TS, Beer M, Blitvich BJ, Bukh J, de Lamballerie X, Drexler JF, et al. Renaming of the genus *Flavivirus* to *Orthoflavivirus* and extension of binomial species names within the family Flaviviridae. *Arch Virol*. 10 de agosto de 2023;168(9):224.
45. Russo FB, Beltrão-Braga PCB. The impact of Zika virus in the brain. *Biochemical and Biophysical Research Communications*. 2017;492(4):603–7.
46. Sakkas H, Bozidis P, Giannakopoulos X, Sofikitis N, Papadopoulou C. An Update on Sexual Transmission of Zika Virus. *Pathogens*. 2018;7(3):66.
47. Sánchez-Vargas I, Harrington LC, Doty JB, Black WC, Olson KE. Demonstration of efficient vertical and venereal transmission of dengue virus type-2 in a genetically diverse laboratory strain of *Aedes aegypti*. Turell MJ, organizador. *PLoS Negl Trop Dis*. 2018;12(8):e0006754.
48. Serpa LLN, Monteiro Marques GRA, de Lima AP, Voltolini JC, Arduino M de B, Barbosa GL, et al. Study of the distribution and abundance of the eggs of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* according to the habitat and meteorological variables, municipality of São Sebastião, São Paulo State, Brazil. *Parasites Vectors*. 2013;6(1):321.
49. Serrato IM, Caicedo PA, Orobio Y, Lowenberger C, Ocampo CB. Vector competence and innate immune responses to dengue virus infection in selected laboratory and field-collected *Stegomyia aegypti* (= *Aedes aegypti*). *Medical and Veterinary Entomology*. 2017;31(3):312–9.
50. Serrato IM, Moreno-Aguilera D, Caicedo PA, Orobio Y, Ocampo CB, Maestre-Serrano R, et al. Vector competence of lambda-cyhalothrin resistant *Aedes aegypti* strains for dengue-2, Zika and chikungunya viruses in Colombia. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0276493.
51. Sharma V, Sharma M, Dhull D, Sharma Y, Kaushik S, Kaushik S. Zika virus: an emerging challenge to public health worldwide. *Canadian Journal of Microbiology*. 2019.
52. Silva VC da, Scherer PO, Falcão SS, Alencar J, Cunha SP, Rodrigues IM, et al. Diversidade de criadouros e tipos de imóveis freqüentados por *Aedes albopictus* e *Aedes aegypti*. *Rev Saúde Pública*. 2006;40:1106–11.
53. Souza-Neto JA, Powell JR, Bonizzoni M. Estudos de competência do vetor *Aedes aegypti*: uma revisão. *Infection, Genetics and Evolution*. 2019;67:191–209.

54. Tallon AK, Lorenzo MG, Moreira LA, Martinez Villegas LE, Hill SR, Ignell R. Dengue infection modulates locomotion and host seeking in *Aedes aegypti*. PLoS Negl Trop Dis. 2020;14(9):e0008531.
55. Terra MR, Silva RSD, Pereira MGN, Lima AF. *Aedes aegypti* e as arbovíroses emergentes no Brasil. Uningá Review. 2017;30(3).
56. Vega-Rúa A, Zouache K, Girod R, Failloux AB, Lourenço-de-Oliveira R. High Level of Vector Competence of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* from Ten American Countries as a Crucial Factor in the Spread of Chikungunya Virus. Journal of Virology. 2014;88(11):6294–306.
57. Wang F, Yang C, Wang S, Wu Q, Ochieng C, Yuan Z, et al. Experimental Viral Infection in Adult Mosquitoes by Oral Feeding and Microinjection. JoVE. 2022;(185):63830.
58. Wu P, Yu X, Wang P, Cheng G. Arbovirus lifecycle in mosquito: acquisition, propagation and transmission. Expert Reviews in Molecular Medicine. 2019;21:e1.
59. Ye YH, Chenoweth SF, Carrasco AM, Allen SL, Frentiu FD, van den Hurk AF, et al. Evolutionary potential of the extrinsic incubation period of dengue virus in *Aedes aegypti*. Evolution. 2016;70(11):2459–69.
60. Zuur AF. Mixed effects models and extensions in ecology with R. New York, NY: Springer; 2009. 574 p. (Statistics for biology and health).

6 CONCLUSÕES

Os resultados desta tese ampliam o conhecimento sobre a circulação de vírus de RNA em populações de mosquitos e os efeitos da infecção pelo vírus Zika na atividade locomotora de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus*.

No primeiro capítulo, foi identificado o *Wenzhou Sobemo-like virus 4* pela primeira vez na população brasileira de *Ae. albopictus*, ressaltando a exclusiva infecção para esta espécie pelo mundo e relevância de investigar ISVs como potenciais moduladores de infecções por arbovírus.

No segundo capítulo, foi investigada a diversidade de ISVs em mosquitos da região metropolitana de São Paulo, destacando a complexidade ecológica desses vírus em ambientes urbanos e silvestres. Observou-se que algumas espécies, como *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus*, abrigam ISVs específicos, enquanto o gênero *Culex* apresentou uma diversidade viral significativamente maior. Além disso, foram identificados dois possíveis novos ISVs, que ainda necessitam de investigação.

Os capítulos três e quatro avaliaram os efeitos da infecção pelo ZIKV na atividade locomotora dos mosquitos. Em *Ae. albopictus*, a infecção não alterou significativamente a atividade locomotora, independentemente do método de infecção, indicando que fatores comportamentais podem limitar sua capacidade vetorial no Brasil. Para *Ae. aegypti*, a infecção provocou alterações divergentes: redução da atividade diurna e aumento da noturna com infecção oral e aumento da atividade total e ao apagar das luzes com a infecção intratorácica, sugerindo respostas comportamentais específicas ao método de infecção.

Esta tese contribui para a compreensão das interações entre vírus de RNA e seus vetores, reforçando a importância de monitorar ISVs como ferramentas no entendimento da ecologia viral e no controle biológico. Além disso, destaca a necessidade de aprofundar as análises comportamentais de mosquitos infectados em cenários ambientais mais complexos, promovendo avanços na vigilância e controle de arbovírus com implicações para a saúde pública.

REFERÊNCIAS

1. Agboli E, Schulze J, Jansen S, Cadar D, Sreenu VB, Leggewie M, et al. Interaction of Mesonivirus and Negevirus with arboviruses and the RNAi response in *Culex tarsalis*-derived cells. *Parasites Vectors*. 2023;16(1):361.
2. Alaniz AJ, Carvajal MA, Bacigalupo A, Cattan PE. Global spatial assessment of *Aedes aegypti* and *Culex quinquefasciatus*: a scenario of Zika virus exposure. *Epidemiol Infect*. 2019;147:e52.
3. Bates D, Mächler M, Bolker B, Walker S. Fitting Linear Mixed-Effects Models using lme4 [Internet]. arXiv; 2014.
4. Black WC, Bennett KE, Gorrochótegui-Escalante N, Barillas-Mury CV, Fernández-Salas I, de Lourdes Muñoz M, et al. Suscetibilidade a *flavivirus* em *Aedes aegypti*. *Archives of Medical Research*. 2002;33(4):379–88.
5. Bolling BG, Weaver SC, Tesh RB, Vasilakis N. Insect-Specific Virus Discovery: Significance for the Arbovirus Community. *Viruses*. 2015;7(9):4911–28.
6. Bonilauri P, Bellini R, Calzolari M, Angelini R, Venturi L, Fallacara F, et al. Chikungunya Virus in *Aedes albopictus*, Italy. *Emerg Infect Dis*. 2008;14(5):852–4.
7. Braga IA, Valle D. *Aedes aegypti*: histórico do controle no Brasil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2007;16(2):113–8.
8. Braks MAH, Honório NA, Lourenço-De-Oliveira R, Juliano SA, Lounibos LP. Convergent Habitat Segregation of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) in Southeastern Brazil and Florida. *me*. 2003;40(6):785–94.
9. Calisher CH, Higgs S. The Discovery of Arthropod-Specific Viruses in *Hematophagous* Arthropods: An Open Door to Understanding the Mechanisms of Arbovirus and Arthropod Evolution? *Annu Rev Entomol*. 2018;63(1):87–103.
10. Cao-Lormeau VM, Blake A, Mons S, Lastère S, Roche C, Vanhomwegen J, et al. Guillain-Barré Syndrome outbreak associated with Zika virus infection in French Polynesia: a case-control study. *The Lancet*. 2016;387(10027):1531–9.
11. Castro MGD, Nogueira RMR, Schatzmayr HG, Miagostovich MP, Lourenço-de-Oliveira R. Dengue virus detection by using reverse transcription-polymerase chain reaction in saliva and progeny of experimentally infected *Aedes albopictus* from Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2004;99(8):809–14.
12. Chouin-Carneiro T, Vega-Rua A, Vazeille M, Yebakima A, Girod R, Goindin D, et al. Differential Susceptibilities of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* from the Americas to Zika Virus. Turell MJ, organizador. *PLoS Negl Trop Dis*. 2016;10(3):e0004543.

13. Claro IM, Ramundo MS, Coletti TM, Da Silva CAM, Valenca IN, Candido DS, et al. Rapid viral metagenomics using SMART-9N amplification and nanopore sequencing. *Wellcome Open Res.* 2023;6:241.
14. Clements AN. *The Biology of Mosquitoes: Development, Nutrition, and Reproduction.* Em: Chapman & Hall. 1992. p. 1–509.
15. Consoli RAGB, Oliveira RL de. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil [Internet]. Editora Fiocruz; 1994.
16. Couto-Lima D, Madec Y, Bersot MI, Campos SS, Motta MDA, Santos FBD, et al. Potential risk of re-emergence of urban transmission of Yellow Fever virus in Brazil facilitated by competent *Aedes* populations. *Sci Rep.* 2017;7(1):4848.
17. D'Ortenzio E, Matheron S, Lamballerie X de, Hubert B, Piorkowski G, Maquart M, et al. Evidence of Sexual Transmission of Zika Virus. *New England Journal of Medicine.* 2016;374(22):2195–8.
18. Díaz-Castrillón FJ, Toro-Montoya AI. SARS-CoV-2/COVID-19: el virus, la enfermedad y la pandemia. *Medicina & Laboratorio.* 2020;24(3):183-205.
19. Diehlmann H. *Laboratory Rearing of Mosquitoes Using a Hemotek Feeding System.* Hronov: Czech Republic Grafické závody, 1999.
20. Duffield GE. Circadian and daily rhythms of disease vector mosquitoes. *Current Opinion in Insect Science.* 2024;63:101179.
21. Eickmann SH, Carvalho MDCG, Ramos RCF, Rocha MÂW, Linden V van der, Silva PFS da. Síndrome da infecção congênita pelo vírus Zika. *Cad Saúde Pública.* 2016;32:e00047716.
22. Farinelli EC, Baquero OS, Stephan C, Chiaravalloti-Neto F. Low socioeconomic condition and the risk of dengue fever: A direct relationship. *Acta Tropica.* 2018;180:47–57.
23. Feitoza TDS, Ferreira-de-Lima VH, Câmara DCP, Honório NA, Lounibos LP, Lima-Camara TN. Interspecific Mating Effects on Locomotor Activity Rhythms and Refractoriness of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) Females. *Insects.* 2020;11(12):874.
24. Ferreira-de-Lima VH, Andrade PDS, Thomazelli LM, Marrelli MT, Urbinatti PR, Almeida RMMDS, et al. Silent circulation of dengue virus in *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) resulting from natural vertical transmission. *Sci Rep.* 2020a;10(1):3855.
25. Ferreira-de-Lima VH, Câmara DCP, Honório NA, Lima-Camara TN. The Asian tiger mosquito in Brazil: Observations on biology and ecological interactions since its first detection in 1986. *Acta Tropica.* maio de 2020b;205:105386.
26. Ferreira-de-Lima VH, Lima-Camara TN. Natural vertical transmission of dengue virus in *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus*: a systematic review. *Parasites Vectors.* 2018;11(1):77.
27. Franco O. *História da febre-amarela no Brasil.* História da febre-amarela no Brasil. 1969. 208-p.

28. Gaburro J, Bhatti A, Harper J, Jeanne I, Dearnley M, Green D, et al. Neurotropism and behavioral changes associated with Zika infection in the vector *Aedes aegypti*. *Emerging Microbes & Infections*. 2018;7(1):1–11.
29. Gangmei K, Bora B, Mandodan S, Abhisubesh V, Aneha K, S.Manikandan, et al. A Review on Vector Borne Diseases and Various Strategies to Control Mosquito Vectors: Current strategies to control mosquito vectors. *ije* [Internet]. 2023.
30. Giry C, Roquebert B, Li-Pat-Yuen G, Gasque P, Jaffar-Bandjee MC. Improved detection of genus-specific Alphavirus using a generic TaqMan® assay. *BMC Microbiol*. 2017;17(1):164.
30. Giunti G, Becker N, Benelli G. Invasive mosquito vectors in Europe: From bioecology to surveillance and management. *Acta Tropica*. 2023;239:106832.
31. Grard G, Caron M, Mombo IM, Nkoghe D, Mboui Ondo S, Jiolle D, et al. Zika Virus in Gabon (Central Africa) – 2007: A New Threat from *Aedes albopictus*? Charrel R, organizador. *PLoS Negl Trop Dis*. 2014;8(2):e2681.
32. Governo do Estado de São Paulo. PE Cantareira [Internet]. Ap | Guia de Áreas Protegidas. 2024. Disponível em: <https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/parque-estadual-cantareira/>
33. Hardin PE. The Circadian Timekeeping System of *Drosophila*. *Current Biology*. 2005;15(17):R714–22.
34. Hawley WA. The biology of *Aedes albopictus*. *J Am Mosq Control Assoc Suppl*. 1988;1:1–39.
35. Heinisch MRS, Diaz-Quijano FA, Chiaravalloti-Neto F, Menezes Pancetti FG, Rocha Coelho R, dos Santos Andrade P, et al. Seasonal and spatial distribution of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* in a municipal urban park in São Paulo, SP, Brazil. *Acta Tropica*. 2019;189:104–13.
36. Higashi T, Kamitamari A, Okamura N, Ukai K, Okamura K, Tezuka T, et al. Characterization of Circadian Rhythms Through a Bioluminescence Reporter Assay in *Lactuca sativa* L. *Environmental Control in Biology*. 2014;52(1):21–7.
37. Honório NA, Lourenço-de-Oliveira R. Frequência de larvas e pupas de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em armadilhas, Brasil. *Rev Saúde Pública*. 2001;35(4):385–91.
38. Hrong-Tai Fai Alex, Cornelius PL. Approximate F-tests of multiple degree of freedom hypotheses in generalized least squares analyses of unbalanced split-plot experiments. *Journal of Statistical Computation and Simulation*. 1996;54(4):363–78.
39. Johansson MA, Arana-Vizcarrondo N, Biggerstaff BJ, Staples JE. Incubation Periods of Yellow Fever Virus. *Am J Trop Med Hyg*. 2010;83(1):183–8.
40. Kallás EG, Cintra MAT, Moreira JA, Patiño EG, Braga PE, Tenório JCV, et al. Live, Attenuated, Tetravalent Butantan–Dengue Vaccine in Children and Adults. *N Engl J Med*. 2024;390(5):397–408.
41. Killingray D. A pandemia de gripe de 1918-1919: causas, evolução e consequências. A pandemia esquecida. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. 2009;.41-61.

42. Khin MM, Than KA. Transovarial Transmission of Dengue 2 Virus by *Aedes aegypti* in Nature. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*. 1983;32(3):590–4.
43. Knoblauch S, Su Yin M, Chatrinan K, de Aragão Rocha AA, Haddawy P, Biljecki F, et al. High-resolution mapping of urban *Aedes aegypti* immature abundance through breeding site detection based on satellite and street view imagery. *Sci Rep*. 6 de agosto de 2024;14(1):18227.
44. Konopka RJ, Benzer S. Clock Mutants of *Drosophila melanogaster*. *Proc Natl Acad Sci USA*. 1971;68(9):2112–6.
44. Kuznetsova A, Brockhoff PB, Christensen RHB. ImerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. *Journal of Statistical Software*. 2017;82(13).
45. Letunic I, Bork P. Interactive Tree of Life (iTOL) v6: recent updates to the phylogenetic tree display and annotation tool. *Nucleic Acids Research*. 2024;52(W1):W78–82.
46. Li LL, Ye ZX, Chen JP, Zhang CX, Huang HJ, Li JM. Characterization of Two Novel Insect-Specific Viruses Discovered in the Green Leafhopper, *Cicadella viridis*. *Insects*. 2022;13(4):378.
47. Lima-Camara TN, Bruno RV, Luz PM, Castro MG, Lourenço-de-Oliveira R, Sorgine MHF, et al. Dengue Infection Increases the Locomotor Activity of *Aedes aegypti* Females. *Rénia L, organizador. PLoS ONE*. 2011;6(3):e17690.
48. Lima-Camara TN. activity patterns of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* (diptera: culicidae) under natural and artificial conditions. *Oecol Austr*. 2010;14(03):737–736.
49. Lima-Camara TN. Emerging arboviruses and public health challenges in Brazil. *Rev Saúde Pública*. 2016;50(0).
50. Lima-Camara TN de, Honório NA, Lourenço-de-Oliveira R. Frequência e distribuição espacial de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* (Diptera, Culicidae) no Rio de Janeiro, Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2006;22:2079–84.
51. Lima-Camara TN, Lima JBP, Bruno RV, Peixoto AA. Effects of insemination and blood-feeding on locomotor activity of *Aedes albopictus* and *Aedes aegypti* (Diptera: Culicidae) females under laboratory conditions. *Parasites Vectors*. 2014;7(1):304.
52. Lima-Camara TN, Medeiros-Sousa AR, Coelho RR, Marrelli MT. Body size does not affect locomotor activity of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* females (Diptera:Culicidae). *Acta Tropica*. 2022;231:106430.
53. Loisel L, Raquin V, Ratinier M, Ezanno P, Beaunée G. Within-vector viral dynamics challenges how to model the extrinsic incubation period for major arboviruses: dengue, Zika, and chikungunya [Internet]. arXiv; 2024
54. Lopes N, Nozawa C, Linhares REC. Características gerais e epidemiologia dos arbovírus emergentes no Brasil. *Revista Pan-Amazônica de Saúde*. 2014;5(3).
55. Lounibos LP, Kramer LD. Invasiveness of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* and Vectorial Capacity for Chikungunya Virus. *J Infect Dis*. 2016;214(suppl 5):S453–8.

56. Lutinski JA. Global diversity of *Aedes* species (Diptera: Culicidae) relevant to public health. *CLIUM*. 2024;24(17):308–32.
57. Maciel IJ, Júnior JBS, Martelli CMT. Epidemiologia e desafios no controle do dengue. *Revista de Patologia Tropical / Journal of Tropical Pathology*. 2008;37(2):111–30.
58. Marques N. *Cronobiologia: Princípios e aplicações*. EdUSP; 1997. 334 p.
59. McCarthy MK, Davenport BJJ, Morrison TE. *Chronic Chikungunya Virus Disease*. Em Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2018. (Current Topics in Microbiology and Immunology).
60. McClung CR. Chapter 4 - The Genetics of Plant Clocks. Em: Brody S, organizador. *Advances in Genetics* [Internet]. Academic Press; 2011. p. 105–39. (The Genetics of Circadian Rhythms; vol. 74).
61. Mellor PS. Replication of Arboviruses in Insect Vectors. *Journal of Comparative Pathology*. novembro de 2000;123(4):231–47.
62. Miller BR, Ballinger ME. *Aedes albopictus* mosquitoes introduced into Brazil: vector competence for yellow fever and dengue viruses. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*. 1988;82(3):476–7.
63. Milne I, Stephen G, Bayer M, Cock PJA, Pritchard L, Cardle L, et al. Using Tablet for visual exploration of second-generation sequencing data. *Briefings in Bioinformatics*. 2013;14(2):193–202.
64. Ministério da Saúde - Boletim Epidemiológico - Volume 55 - nº 11 — Ministério da Saúde [Internet]. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-11.pdf/view>
65. Momtazmanesh S, Rezaei N. Introduction on Viruses. Em: *Encyclopedia of Infection and Immunity* [Internet]. Elsevier; 2022. p. 1–11.
66. Moore-Ede M, FM S, Fuller C. *The Clocks That Time Us: Physiology of the Circadian Timing System*. 1982.
67. Nakazato BM, Macoris M de L da G, Urbinatti PR, Lima-Camara TN. Locomotor activity in *Aedes aegypti* with different insecticide resistance profiles. *Rev Saúde Pública*. 2021;55:18.
68. Öhlund P, Lundén H, Blomström AL. Insect-specific virus evolution and potential effects on vector competence. *Virus Genes*. 2019;55(2):127–37.
69. Olmo RP, Tadjro YMH, Aguiar ERGR, De Almeida JPP, Ferreira FV, Armache JN, et al. Mosquito vector competence for dengue is modulated by insect-specific viruses. *Nat Microbiol*. 5 de janeiro de 2023;8(1):135–49.
70. OPAS/OMS. Dengue. [Internet]. 2024a. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/dengue>

71. OPAS/OMS. OPAS pede intensificação de esforços para combater a dengue. [Internet]. 2024b. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/20-2-2024-opas-pede-intensificacao-esforcos-para-combater-dengue>
72. Padilha KP, Resck MEB, Cunha OATD, Teles-de-Freitas R, Campos SS, Sorgine MHF, et al. Zika infection decreases *Aedes aegypti* locomotor activity but does not influence egg production or viability. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2018;113(10).
73. Patel P, Landt O, Kaiser M, Faye O, Koppe T, Lass U, et al. Development of one-step quantitative reverse transcription PCR for the rapid detection of flaviviruses. Virol J. 2013;10(1):58.
74. Patterson EI, Villinger J, Muthoni JN, Dobel-Ober L, Hughes GL. Exploiting insect-specific viruses as a novel strategy to control vector-borne disease. Current Opinion in Insect Science. 2020;39:50–6.
75. Pellett PE, Mitra S, Holland TC. Chapter 2 - Basics of virology. Em: Tselis AC, Booss J, organizadores. Handbook of Clinical Neurology. Elsevier; 2014. p. 45–66. (Neurovirology; vol. 123).
76. Pereira-Silva JW, Nascimento VAD, Belchior HCM, Almeida JF, Pessoa FAC, Naveca FG, et al. First evidence of Zika virus venereal transmission in *Aedes aegypti* mosquitoes. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2018;113(1):56–61.
77. Rezende HR, Romano CM, Claro IM, Caleiro GS, Sabino EC, Felix AC, et al. First report of *Aedes albopictus* infected by Dengue and Zika virus in a rural outbreak in Brazil. PLOS ONE. 2020;15(3):e0229847.
78. Rivas GBS. Genética molecular dos ritmos circadianos em insetos vetores. RB. 2012;9(3):19–25.
79. Rocha R da C, Cardoso A da S, Souza JL de, Pereira E da S, Amorim MF de, Souza MSM de, et al. First official record of *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Diptera: Culicidae) in the Acre State, Northern Brazil. Rev Inst Med trop S Paulo. 2023;65:e20.
80. Rosen L. Further Observations on the Mechanism of Vertical Transmission of *Flaviviruses* by *Aedes* Mosquitoes. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 1988;39(1):123–6.
81. Rotenberg L, Marques N, Menna-Barreto L. Desenvolvimento da Cronobiologia. In: Marques N, Menna-Barreto L, orgs. Cronobiologia: princípios e aplicações. São Paulo: EDUSP/IOCruz, 1997. p. 23-44.
82. Sakkas H, Bozidis P, Giannakopoulos X, Sofikitis N, Papadopoulou C. An Update on Sexual Transmission of Zika Virus. Pathogens. 2018;7(3):66.
83. Sánchez-Vargas I, Harrington LC, Doty JB, Black WC, Olson KE. Demonstration of efficient vertical and venereal transmission of dengue virus type-2 in a genetically diverse laboratory strain of *Aedes aegypti*. Turell MJ, organizador. PLoS Negl Trop Dis. 2018;12(8):e0006754.

84. Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo [Internet]. 2024. Arboviroses: Dengue, Zika e Chikungunya. Disponível em: https://capital.sp.gov.br/web/saude/w/vigilancia_em_saude/boletim_covisa/267596
85. Serpa LLN, Monteiro Marques GRA, de Lima AP, Voltolini JC, Arduino M de B, Barbosa GL, et al. Study of the distribution and abundance of the eggs of *Aedes aegypti* and *Aedes albopictus* according to the habitat and meteorological variables, municipality of São Sebastião, São Paulo State, Brazil. *Parasites Vectors*. 2013;6(1):321.
86. Serufo JC, Oca HMD, Tavares VA, Souza AM, Rosa RV, Jamal MC, et al. Isolation of dengue virus type 1 from larvae of *Aedes albopictus* in Campos Altos city, State of Minas Gerais, Brazil. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 1993;88(3):503–4.
87. Stollar V, Thomas VL. An agent in the *Aedes aegypti* cell line (Peleg) which causes fusion of *Aedes albopictus* cells. *Virology*. 1975;64(2):367–77.
88. Tallon AK, Lorenzo MG, Moreira LA, Martinez Villegas LE, Hill SR, Ignell R. Dengue infection modulates locomotion and host seeking in *Aedes aegypti*. Viennet E, organizador. *PLoS Negl Trop Dis*. 2020;14(9):e0008531.
89. Tan L, Zhang Y, Kim DY, Li R. Insect-Specific Chimeric Viruses Potentiated Antiviral Responses and Inhibited Pathogenic Alphavirus Growth in Mosquito Cells. Zhang B, organizador. *Microbiol Spectr*. 2022;11(1):e03613-22.
90. Tauil PL. Aspectos críticos do controle da febre amarela no Brasil. *Rev Saúde Pública*. 2010;44(3):555–8.
91. Teixeira MG, Andrade AMS, Costa MDCN, Castro JSM, Oliveira FLS, Goes CSB, et al. East/Central/South African Genotype Chikungunya Virus, Brazil, 2014. *Emerg Infect Dis*. 2015;21(5):906–7.
92. Thompson J. The CLUSTAL_X windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools. *Nucleic Acids Research*. 1997;25(24):4876–82.
93. Tjaden NB, Thomas SM, Fischer D, Beierkuhnlein C. Extrinsic Incubation Period of Dengue: Knowledge, Backlog, and Applications of Temperature Dependence. *PLOS Neglected Tropical Diseases*. 2013;7(6):e2207.
94. Vasconcelos PFC, Costa ZG, Travassos Da Rosa ES, Luna E, Rodrigues SG, Barros VLRS, et al. Epidemic of jungle yellow fever in Brazil, 2000: Implications of climatic alterations in disease spread. *Journal of Medical Virology*. 2001;65(3):598–604.
95. Vollans M, Day J, Cant S, Hood J, Kilpatrick AM, Kramer LD, et al. Modelling the temperature dependent extrinsic incubation period of *West Nile Virus* using Bayesian time delay models. *Journal of Infection*. 2024;89(6).
96. Williams CB. The use of logarithms in the interpretation of certain entomological problems. *Annals of Applied Biology - AAB*. 1937;24(2):404–14.

97. Ximenes DSS, Da Silva GMN, Maglio IC, Chiquetto JB, Amato-Lourenço LF, Vasconcellos MDP, et al. A importância dos espaços públicos e áreas verdes pós-pandemia na cidade de São Paulo (SP). *Rev LABVERDE*. 2020;10(1).
98. Young PR. Arbovirus Infections. Em: *Manson's Tropical Diseases*. Elsevier; 2024p. 172–201.
99. Zhang Z, Schwartz S, Wagner L, Miller W. A greedy algorithm for aligning DNA sequences. *J Comput Biol*. 2000;7(1–2):203–14.
100. Zimler RA, Alto BW. The Extrinsic Incubation Period of Zika Virus in Florida Mosquitoes *Aedes aegypti* and *Ae. albopictus*. *Pathogens*. 2021;10(10):1252.
101. Zuur AF, organizador. *Mixed effects models and extensions in ecology with R*. New York, NY: Springer; 2009. 574 p. (Statistics for biology and health).

ANEXOS

I) Parecer circunstanciado do C.E.P

FACULDADE DE SAÚDE
PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO - FSP/USP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa:

Investigação virológica em mosquitos (Diptera:

Culicidae) da região metropolitana do estado de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório.

Pesquisador:

PAMELA DOS SANTOS
ANDRADE

Área Temática:

Versão :
1

CAAE:

68515122.7.00
00.5421

Instituição Proponente:

Faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo - FSP/USP

Patrocinador Principal: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.049.131

Apresentação do Projeto:

As informações elencadas nos campos “Apresentação do Projeto”, “Objetivos da Pesquisa” e “Avaliação de Riscos e Benefícios” foram retiradas do arquivo de informações básicas do projeto [PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2001879, postado em 30/03/2023] e do projeto de pesquisa [Projeto_plataforma_Brasil, postado em 31/01/2023]. Primeira versão. Investigação virológica em mosquitos (Diptera: Culicidae) da região metropolitana do estado de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Detectar a circulação de vírus de RNA em mosquitos oriundos de diferentes paisagens no Estado de São Paulo

e avaliar o efeito da infecção pelo vírus Zika na atividade locomotora de fêmeas de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus* em condições de laboratório.

Objetivo Secundário:

Não há diferença entre os métodos de infecção para análise de atividade locomotora em mosquitos vetores.

Av. Doutor Arnaldo, 715, localizado no prédio principal da Faculdade de Saúde Pública, andar térreo, sala de	
Endereço:	
	Cerqueira Cesar
Bairro: CEP:	01.246-904
UF: SP Município:	SAO PAULO
Telefone:	Fax: (11)3061-7779
	(11)3061-7779 E-mail: coep@fsp.usp.br

Página 01 de 04

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FSP/USP

Continuação do Parecer: 6.049.131

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Os riscos são mínimos associados à coleta. Será realizada uma coleta de 5 ml de sangue. O sangue será colhido por um Biomédico ou enfermeiro.

O sangue será usado em experimentos de infecção de *Aedes* em laboratório em condições de isolamento (insetário). (Obs. alimentação oral utilizando o hemotek que mantém o sangue aquecido para a alimentação, será realizada no Laboratório do ICB da USP, o qual possui autorização do comitê de ética para alimentação de mosquitos vetores a partir de sangue humano coletado)

Benefícios:

O estudo da interação vetor-patógeno é importante para a melhor compreensão do ciclo de transmissão do agente etiológico. No Brasil, o principal vetor de DENV, ZIKV e CHIKV é o mosquito *Ae. aegypti*, enquanto *Ae. albopictus*, é considerado vetor potencial, apesar de diversos estudos terem demonstrado sua competência vetorial para esses arbovírus. Assim, a avaliação do impacto da infecção pelo ZIKV na atividade locomotora de *Ae. aegypti* e *Ae. albopictus* poderá fornecer importantes informações sobre o comportamento desses mosquitos quando infectados.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Desenho do estudo: Investigação virológica em mosquitos (Diptera: Culicidae) da região metropolitana do estado de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório. 01 voluntário (retirada de sangue), FSP, O Estudo não é Multicêntrico.

Não Propõe dispensa do TCLE. Não haverá retenção de amostras para armazenamento em banco. Previsão de início: primeiro trimestre de 2021, e encerramento segundo trimestre de 2024. Estudo Nacional. Financiamento FAPESP. "Pesquisa de caráter acadêmico para obtenção do título Doutor em Ciências".

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide campo "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações"

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

"Não foram observados óbices éticos nos documentos de estudo".

Considerações Finais a critério do CEP:

Ressalta-se que cabe ao pesquisador responsável encaminhar os relatórios parciais (de 6 em 6 meses) e final da pesquisa, por meio da Plataforma Brasil, via notificação do tipo "relatório" para

Av. Doutor Arnaldo, 715, localizado no prédio principal da Faculdade de Saúde Pública, andar térreo, sala de	
Endereço:	
	Cerqueira Cesar
Bairro: CEP:	01.246-904
UF: SP Município: SAO PAULO	
Telefone:	Fax: (11)3061-7779
	(11)3061-7779 E-mail: coep@fsp.usp.br

Página 02 de 04

**FACULDADE DE SAÚDE
PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO - FSP/USP**

Continuação do Parecer: 6.049.131

que sejam devidamente analisados pelo CEP.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2001879.pdf	30/03/2023 20:24:43		Aceito
Outros	Declaracao_Garantia_Retorno_Beneficios.pdf	30/03/2023 20:23:32	PAMELA DOS SANTOS ANDRADE	Aceito
Outros	Checlist.pdf	30/03/2023 20:23:00	PAMELA DOS SANTOS	Aceito

			ANDRADE	
Outros	new_Declaracao_de_Compromisso_r ela_torios_semestrais.pdf	15/02/2023 18:14:03	PAMELA DOS SANTOS ANDRADE	Aceit o
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_plataforma_Brasil.pdf	31/01/2023 14:02:10	PAMELA DOS SANTOS ANDRADE	Aceit o
Cronograma	Cronograma_de_atividade.pdf	31/01/2023 14:01:00	PAMELA DOS SANTOS ANDRADE	Aceit o
Declaração de Pesquisadores	Carta_de_Anuencia_Institucional_IC B.p df	31/01/2023 13:52:56	PAMELA DOS SANTOS ANDRADE	Aceit o
Declaração de Instituição e Infraestrutura	Declaracao_infraestrutura.pdf	31/01/2023 13:51:13	PAMELA DOS SANTOS ANDRADE	Aceit o
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	05/10/2022 12:11:38	PAMELA DOS SANTOS ANDRADE	Aceit o
Folha de Rosto	Plat_Brasil_Pamela_assinada.pdf	05/10/2022 11:58:18	PAMELA DOS SANTOS ANDRADE	Aceit o

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

SAO PAULO, 09 de Maio de 2023

Assinado por:
DIEGO MADI DIAS
(Coordenador(a))

Av. Doutor Arnaldo, 715, localizado no prédio principal da Faculdade de Saúde Pública, andar térreo, sala de

Endereço:
Cerqueira Cesar

Bairro: CEP: 01.246-904

UF: SP Município: SAO PAULO

Telefone: **Fax: (11)3061-7779**
(11)3061-7779 E-mail: coep@fsp.usp.br

FACULDADE DE SAÚDE
PÚBLICA DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO - FSP/USP

Continuação do Parecer: 6.049.131

Av. Doutor Arnaldo, 715, localizado no prédio principal da Faculdade de Saúde Pública, andar térreo, sala de
Endereço:
Cerqueira Cesar
Bairro: CEP: 01.246-904
UF: SP Município: SAO PAULO
Telefone:
Fax: (11)3061-7779
(11)3061-7779 **E-mail:** coep@fsp.usp.br

II) Comprovante de submissão do artigo

Revista de Saúde Pública

Zika virus does not alter locomotor activity of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae)

Journal:	<i>Revista de Saúde Pública</i>
Manuscript ID	RSP-2025-6968
Manuscript Type:	Original Article
Keyword – Go to DeCS to find your keywords.:	<i>Aedes albopictus</i> , Zika virus, Locomotor activity, Infection

SCHOLARONE™
Manuscripts

III) Certificado estágio PAE**PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO****CERTIFICADO**

A Comissão Central do PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO da Universidade de São Paulo, instituída pela Portaria GR-3588, de 10 de maio de 2005, modificada pelas portarias GR-4391, de 03 de setembro de 2009 e GR-4601, de 19 de novembro de 2009, **C E R T I F I C A** que

PÂMELA DOS SANTOS ANDRADE

Aluno(a) de pós-graduação, nível Doutorado, na área de Saúde Pública, do(a) Faculdade de Saúde Pública, concluiu o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, realizando Etapa de Preparação Pedagógica no 1º semestre de 2023, modalidade Disciplina, no(a) Faculdade de Saúde Pública e o Estágio Supervisionado em Docência, com carga horária total de 120 horas - atividade, de Fevereiro à Junho de 2024, tendo desenvolvido atividades didáticas junto a disciplina HEP0154 - Entomologia Aplicada à Saúde Pública do Departamento de Epidemiologia, do(a) Faculdade de Saúde Pública, aos alunos de graduação, sob supervisão do(a) Prof(a). Tamara Nunes de Lima Camara.

Este é um documento eletrônico dispensa carimbo e assinatura. Sua autenticidade pode ser comprovada fornecendo-se o código de controle na seguinte página da Universidade de São Paulo: <http://uspdigital.usp.br/webdoc>.

Documento emitido às 15:19:42 horas do dia 19/12/2024 (hora de Brasília).

Código de controle: JJHM-N3TJ-2AMD-FKA2

CURRÍCULO LATTES

Tamara Nunes de Lima Camara

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3278830962480974>

ID Lattes: **3278830962480974**

Última atualização do currículo em 06/03/2025

Graduação em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e em Bacharelado de Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004). Mestrado (2005) e Doutorado (2011) em Ciências pelo Programa de Pós Graduação em Biologia Parasitária da Fundação Oswaldo Cruz -IOC- RJ. Pós-Doutorado realizado na Fiocruz-RJ, de 2011 a 2013. Experiência na área de Parasitologia, com ênfase em Entomologia e Malacologia de Parasitos e Vetores, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: Biologia e Ecologia de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* e Comportamento de Insetos Vetores. Em 2013, ingressou como Professora Doutora na Faculdade de Saúde Pública da USP (FSP-USP) e, atualmente, é Professora Associada da mesma Instituição, com Livre-Docência realizada em 2020. Ministra disciplinas sobre Entomologia Aplicada à Saúde Pública tanto no Curso de Graduação em Saúde Pública quanto na Pós-Graduação em Saúde Pública. Também ministra disciplinas no Programa do Mestrado Profissional em Entomologia da FSP-USP. É credenciada como orientadora plena nos Programas de Pós-Graduação em Saúde Pública, Entomologia em Saúde Pública e da FMUSP. Coordenou 2 projetos FAPESP e, atualmente, está coordenando o terceiro, todos voltados para o estudo da biologia e ecologia de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. Pela primeira vez, detectou transmissão vertical do sorotipo 3 do vírus dengue em *Aedes albopictus* na cidade de São Paulo, bem como participou do primeiro registro oficial dessa espécie de mosquito no estado do Acre. (Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome

Tamara Nunes de Lima Camara

Nome em citações bibliográficas

Lima-Camara T.N.;Lima-Camara TN;de Lima-Camara TN;Lima-Camara Tamara N.;Lima-Camara, Tamara N.;LIMA-CAMARA, TÂMARA NUNES

Lattes ID

<http://lattes.cnpq.br/3278830962480974>

Orcid iD

<https://orcid.org/0000-0003-3133-8592>

Cor ou Raça

Branca

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública.
Faculdade de Saúde Pública
Pacaembu
01246904 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 30617816
URL da Homepaae:

Pâmela dos Santos Andrade

Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/2924796763664683>

Última atualização do currículo em 12/02/2025

Possui graduação (bacharelado e licenciatura) em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André, especialização em Entomologia Médica, Mestrado em Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e atualmente é doutoranda também na Faculdade de Saúde Pública. Participa do grupo CADDE (Brazil-UK Centre for (Arbo)virus Discovery, Diagnosis, Genomics and Epidemiology). Atua na área da saúde com ênfase em entomologia médica, arbovírus, biologia molecular e SARS-CoV-2, além de desenvolver protocolos de sequenciamento de nova geração na plataforma Oxford Nanopore para a detecção de vírus respiratórios e *Trypanosoma cruzi* (Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome	Pâmela dos Santos Andrade
Nascimento	05/12/1992 - São Bernardo do Campo/SP - Brasil
Lattes ID	2924796763664683
Orcid ID	https://orcid.org/0000-0001-5213-7592
Nome em citações bibliográficas	ANDRADE, P. S.; DOS SANTOS ANDRADE, PÂMELA; SANTOS ANDRADE, PÂMELA; ANDRADE, PÂMELA DOS SANTOS; ANDRADE, PÂMELA S.; ANDRADE, PÂMELA S.; ANDRADE, PÂMELA S.; ANDRADE DOS SANTOS, PÂMELA; ANDRADE, PÂMELA DOS SANTOS; ANDRADE, PÂMELA SANTOS

Formação acadêmica/titulação

- 2020** Doutorado em Saúde Pública.
Faculdade de Saúde Pública da USP, FSP, Brasil
Título: Investigação virológica em mosquitos (Diptera: Culicidae) do estado de São Paulo e efeito da infecção por Zika vírus na atividade locomotora de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* em condições de laboratório.
Orientador: Tamará Nunes de Lima-Camara
Bolsista do(a): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Brasil.
Palavras-chave: *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, arbovírus, Saúde Pública, Investigação Viroológica, Zika.
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Parasitologia
- 2016 - 2018** Mestrado em Ciências.
Faculdade de Saúde Pública da USP, FSP, Brasil
Título: Paridade, desenvolvimento ovariano e transmissão vertical do vírus dengue em fêmeas de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae), na cidade de São Paulo, Ano de obtenção: 2018
Orientador: Tamará Nunes de Lima-Camara
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, dengue, Entomologia Médica, Paridade, transmissão vertical.
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Parasitologia
Grande área: Ciências Biológicas / Área: Genética / Subárea: Genética Molecular e de Microorganismos
- 2011 - 2014** Graduação em Ciências Biológicas.
Centro Universitário Fundação Santo André, CUFSA, Santo André, Brasil
Título: A eficácia de métodos iterativos na aprendizagem de ciências aos alunos do sexto ano sobre a biologia geral dos cnidários em especial as águas vivas, Ano de obtenção: 2014
Orientador: Nicolas Lavor de Albuquerque.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

Formação complementar

- 2015 - 2016** Aprimoramento Profissional em Epidemiologia Médica e Seroepidemiologia. .
Faculdade de Saúde Pública da USP, FSP, Brasil

Atuação profissional

Faculdade de Saúde Pública da USP - FSP

- 2015 - 2016** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Aprimorando Fundap, Carga horária: 40, Regime: Faculdade de Saúde Pública da USP Integral

Centro Universitário Fundação Santo André - CUFSA

- 2014 - 2015** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Bolsista, Carga horária: 5, Regime: Centro Universitário Fundação Santo André Parcial
Outras informações:
Bolsista PIBID - iniciação a docência

Instituto de Medicina Tropical da universidade de São Paulo - IMT-USP

- 2019 - 2020** Vínculo: Bolsista, Enquadramento funcional: Treinamento Técnico III - (TT-III), Carga horária: 40, Regime: Instituto de Medicina Tropical da universidade de São Paulo Dedicção exclusiva